

Universität Zürich

**Militärische Entscheidungsfindung
in multinationalen Missionen**

- Der Fall KFOR -

Vorgelegt von:
Luljeta Aliu Krasniqi

2007

Eingereicht bei:
Herr Prof. Dr. Albert A. Stahel

EXECUTIVE SUMMARY

This study examines the decision-making process of KFOR-commanders during the riots of 16-19 march 2004 in Kosovo. It investigates the underlying causes for the obviously differing reactions of the national contingents stationed in Kosovo at the time. The study is grounded in the military principles of operations as they are applied by military forces worldwide.

The main findings of the study are as follows:

1. **Political influence of contributing states** over their military forces in Kosovo was the decisive factor for the outcome of their operations.
2. **Democratic control** over the military forces can significantly decelerate military decision-making process.
3. **Mission equipment** must for specific operational environment and adequately prepare soldiers the realities on the ground.
4. **NATO member states** must recognize that multinational missions can only be led successfully when contributing nations are fully willing to submit their forces to a unified command structure.

DANKSAGUNGEN

Mein besonderer Dank gilt Herrn Professor Dr. Albert A. Stahel für die wertvolle Unterstützung und Betreuung dieser Arbeit.

Die Gespräche mit Herrn Generalmajor a. D. Christian Millotat haben wesentlich zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen. Sein breitgefächertes Wissen, seine militärische Führungserfahrung sowie seine geduldige Kommunikationsweise werden für mich lebenslang wegweisend sein.

Mein tiefster Dank gilt meinen Eltern für ihr unendliches Verständnis und ihre Ausdauer während der Entstehungsphase dieser Arbeit. Sie mussten – zu ihrem anfänglichen Verdruss – nicht nur ertragen, dass ich mich einmal mehr einer weitgehend unergründeten Fragestellung widmete, sondern mir auch geduldig zuhören, wenn ich über den mangelnden Zugang zu Daten über strategisch-politische und militärische Entscheidungen in multinationalen Missionen klagte.

Meinem Forschungsinteresse an der Untersuchung der Schnittstelle zwischen der strategisch-politischen und der militärischen Ebene liegt keineswegs eine Bewunderung militärischer Gewalt zugrunde. Ganz im Gegenteil: Die Planung soll mit gleicher Aufmerksamkeit vorbereitet werden, unabhängig davon, ob Streitkräfte in Kriegen oder in multinationalen Missionen zur Friedenswahrung eingesetzt werden.

In diesem Sinne ist diese Arbeit den unschuldigen Kriegsoffern nicht nur im Kosovo, sondern weltweit gewidmet. Ihr einziges Vergehen war: Sie wollten frei sein!

Abkürzungsverzeichnis

ABC-Waffen	Atomare, biologische und chemische Waffen
CINSOUTH	Commander-In-Chief, Allied Forces Southern Europe
CIVPOL	Zivile Polizei der Vereinten Nationen
DPC	Defense planning council
EU	Europäische Union
IFOR	Implementation Force
KFOR	Kosovo Force
KPC	Kosovo Protection Corps
KPS	Kosovo Police Service
KVM	Kosovo Verification Mission
MC	Military council
MNB	Multinational Brigade
MNB E	Multinational Brigade East
MNB N	Multinational Brigade North
MNB SW	Multinational Brigade Southwest
MSU	Multinational Specialized Unit
NAC	North Atlantic Council
NATO	North Atlantic Treaty Organisation
OPCOM	Operation Command
OPCON	Operation Control
OSZE	Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit Europa
ROE	Rules of Engagement
SACEUR	Supreme Allied Commander Europe
SFOR	Stabilization Force
ToA	Transfer of Authority
UNMIK	United Nations Mission in Kosovo
UNO	United Nations Organisation

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Struktur der KFOR.....	31
Abbildung 2: Verantwortungsbereiche der Brigaden.....	32
Abbildung 3: Militärische Führungsstufen	49
Abbildung 4: Führungstätigkeiten/Phasen des Entscheidungsprozesses.....	50
Abbildung 5: Teilschritte der Problemerkennung	52
Abbildung 6: Faktorengruppe	54
Abbildung 8: Übersicht der Gefechts- und Einsatzgrundsätze	56
Abbildung 9: Aufteilung der Kompetenzen über die US-Streitkräfte.....	70

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Zerstörung beim amerikanischen Sektor.....	37
Tabelle 2: Zerstörung beim deutschen Sektor.....	40
Tabelle 3: Zerstörung beim französischen Sektor.....	44
Tabelle 4: Zerstörung beim italienischen Sektor.....	46
Tabelle 5: Rahmenbedingungen der Kontingente.....	80
Tabelle 6: Zerstörung während der Unruhen.....	84
Tabelle 7: Zusammenfassende Darstellung der Zerstörung.....	85
Tabelle 8: Ordinal skalierte Rahmenbedingungen.....	88

INHALTSVERZEICHNIS

Executive Summary	1
Danksagungen	2
Abkürzungsverzeichnis	3
Abbildungsverzeichnis	4
Tabellenverzeichnis	5
1. EINLEITUNG	8
1.1. VERWERTUNGSZUSAMMENHANG	11
1.2. FRAGESTELLUNG	12
2. DIE NATO	14
2.1. MULTINATIONALITÄT IN DER NATO.....	18
2.2. BEGRIFF UND FORMEN VON MULTINATIONALITÄT.....	19
2.3. ORGANISATIONSFORMEN MULTINATIONALER GROSSVERBÄNDE	19
2.4. PROBLEMFELDER VON MULTINATIONALEN STREITKRÄFTEN	21
2.5. FÜHRUNG MULTINATIONALER STREITKRÄFTE DER NATO.....	23
3. DER KONFLIKT UM KOSOVO UND ERSCHAFFUNG DER KFOR	27
3.1. ORGANISATION UND STRUKTUR DER KFOR	30
4. DIE MÄRZ-UNRUHEN 2004	34
4.1. REAKTION DER KFOR WÄHREND DER UNRUHEN.....	35
4.1.1. <i>Die amerikanische KFOR (MNB E)</i>	36
4.1.2. <i>Die deutsche KFOR (MNB SW)</i>	38
4.1.3. <i>Die französische KFOR (MNB N)</i>	41
4.1.4. <i>Die italienische KFOR (MNB SW)</i>	44
5. MILITÄRISCHER ENTSCHEIDFINDUNGSPROZESS	47
5.1. MILITÄRISCHE FÜHRUNG	48
5.2. PHASEN DES ENTSCHEIDFINDUNGSPROZESS	50
5.3. AUFTRAGSTAKTIK	55
5.4. THEORETISCHE IMPLIKATIONEN	57
6. HYPOTHESEN UND OPERATIONALISIERUNG	59
6.1. UNTERSUCHUNGSANORDNUNG	62
6.2. RELIABILITÄT DER MESSUNG	64
6.3. VALIDITÄT DER MESSUNG.....	65
6.4. QUELLENKRITIK	65

7.	VALIDATION DER HYPOTHESEN.....	67
7.1.	USA	67
7.1.1.	<i>Die USA und der Kosovo-Konflikt.....</i>	<i>68</i>
7.1.2.	<i>Mechanismen zur Kontrolle der Streitkräfte.....</i>	<i>69</i>
7.1.3.	<i>Die Ausrüstung des amerikanischen Kontingents.....</i>	<i>70</i>
7.2.	DEUTSCHLAND	71
7.2.1.	<i>Deutschland und der Kosovo-Konflikt.....</i>	<i>71</i>
7.2.2.	<i>Mechanismen zur Kontrolle der Streitkräfte.....</i>	<i>72</i>
7.2.3.	<i>Die Ausrüstung des deutschen Kontingents.....</i>	<i>73</i>
7.3.	FRANKREICH	74
7.3.1.	<i>Frankreich und der Kosovo-Konflikt.....</i>	<i>74</i>
7.3.2.	<i>Mechanismen zur Kontrolle der Streitkräfte.....</i>	<i>76</i>
7.3.3.	<i>Die Ausrüstung des französischen Kontingents.....</i>	<i>76</i>
7.4.	ITALIEN	77
7.4.1.	<i>Italien und der Kosovo-Konflikt.....</i>	<i>77</i>
7.4.2.	<i>Mechanismen zur Kontrolle der Streitkräfte.....</i>	<i>78</i>
7.4.3.	<i>Die Ausrüstung des italienischen Kontingents.....</i>	<i>79</i>
7.5.	RAHMENBEDINGUNGEN DER KONTINGENTE.....	79
7.6.	WIRKSAMKEIT DER UNTERSUCHTEN KONTINGENTE.....	82
7.7.	DISKUSSION DER RESULTATE	88
8.	FAZIT.....	94
9.	LITERATURVERZEICHNIS	96

1. Einleitung

Im März 2004 kam es in Kosovo zu Unruhen, die eine Verwüstung nach sich zogen, wie seit dem Krieg nicht mehr. Beginnend am 17. März 2004, einen Tag nachdem albanische Medien über den Tod zweier albanischer Jugendlicher¹ berichteten, wurden innerhalb dreier Tage 33 gewalttätige Demonstrationen mit 51'000 teilnehmenden Demonstranten verzeichnet.² Die 3 Tage dauernden Gewaltausbrüche hinterliessen 19 Tote (8 Serben und 11 Albaner) und 900 Verletzte. Es wurden 70 UNMIK-Fahrzeuge zerstört, 550 Häuser, 27 Kirchen und 2 Kloster wurden in Brand gesetzt.³

Die März-Ereignisse können aufgrund ihrer Abweichung von der normalen Entwicklung der Kosovo-Mission sowie dem Schweregrad der angerichteten Zerstörung als eine Krise eingestuft werden.⁴ Angesichts der lawinenartig eskalierten Gewaltausbrüche stellte diese Krise eine Herausforderung für die Sicherheitskräfte vor Ort dar. Obwohl in den Monaten davor eine Häufung von Gewaltakten und Demonstration zu verzeichnen war, hatten die internationalen Sicherheitskräfte die Bereitschaft nicht erhöht.⁵ Trotz ihrer Präsenz während der Krise waren sie nicht fähig, der Zerstörung Einhalt zu gebieten.⁶ Dies ist insofern erstaunlich, als die Kernaufgabe der internationalen Gemeinschaft in Kosovo darin liegt, eine sichere Umgebung zu gewährleisten. Daher stellt sich hier die Frage, wie dies passieren konnte? Welchen Bedingungen war das Verhalten der Sicherheitskräfte während der Krise unterworfen und welchen Einfluss hatten diese Bedingungen auf die Eindämmung der gewalttätigen Unruhen?

¹ NZZ, *Tote bei schweren Unruhen in Kosovo*, 18. März 2004.

² Human Rights Watch, *Failure to Protect: Anti-Minority Violence in Kosovo, March 2004*, July 2004, Vol. 16, No. 6 (D), S. 7.

³ NZZ, *Wie weiter in Kosovo?*, 24. März 2004; Human Rights Watch, *Failure to Protect: Anti-Minority Violence in Kosovo, March 2004*, July 2004, Vol. 16, No. 6 (D), S. 2.

⁴ ROSENTHAL, Uriel and BOIN, Arjen R. and COMFORT, Louise K. (Hrsg.) (2001): *Managing Crises: Threats, Dilemmas, Opportunities*. Springfield: Charles C. Thomas Publisher Ltd, S. 7.

⁵ NZZ, *Missachtete Alarmsignale in Kosovo*, 19. März 2004; NZZ, *Tote bei schweren Unruhen in Kosovo*, 18. März 2004: "Neue Spannungen kamen auf, nachdem Belgrads Regierungschef Kostunica in seiner Antrittsrede Anfang Monat eine ethnische Kantonisierung Kosovos unter serbischer Oberherrschaft als Priorität genannt hatte. Serbiens radikale Opposition, die einen Drittel der Abgeordneten stellt, forderte gar eine Rückkehr der Sicherheitskräfte Belgrads in die Provinz."; Human Rights Watch, *Failure to Protect: Anti-Minority Violence in Kosovo, March 2004*, July 2004, Vol. 16, No. 6 (D), S. 8, S. 16; International Crisis Group, *Collapse in Kosovo*, Report No. 155, 22. April 2004, S. 29.

⁶ Human Rights Watch, *Failure to Protect: Anti-Minority Violence in Kosovo, March 2004*, July 2004, Vol. 16, No. 6 (D), S. 1.

Mit den März-Unruhen 2004 im Kosovo hat sich die Verfasserin bereits zu einem früheren Zeitpunkt beschäftigt.⁷ Bei der damaligen Analyse wurde der Akzent auf die Performanz der Streitkräfte der verschiedenen Brigaden auf der gefechtstechnischen/taktischen Ebene gesetzt. Aus dieser Analyse resultierte die Erkenntnis, dass die in Kosovo eingesetzten multinational strukturierten Brigaden unterschiedlich erfolgreich waren bei der Eindämmung der Unruhen. Bei gewissen Brigaden war die Zerstörung grösser als bei anderen. Zudem gab es nationale Kontingente, Truppenteile der multinationalen Brigaden die offenbar gar nicht eingesetzt worden sind, also ihre Aufgabe nicht wahrgenommen haben. Für Aussenstehende ist dies erstaunlich, weil von multinational verflochtenen Streitkräften einer NATO-Truppe, wie sie die Kosovo-Force (KFOR) ist, erwartet werden muss, dass alle ihre Truppenteile bei Bedarf zum Einsatz kommen müssen und als Ganzes ihre Aufgabe kompetent und zuverlässig erledigen. Zu diesem Selbstverständnis einer solchen Truppe der NATO trägt das Nordatlantische Bündnis selbst bei.

Seine Pressecommuniqués und sonstigen medialen Äusserungen zu diesen Unruhen sprachen von einem weiteren Erfolg der KFOR. „KFOR has done a magnificent job“, lautete die offizielle Stellungnahme zur Bewertung des Einsatzes der KFOR bei den Unruhen im Jahre 2004.⁸ Wie es zu so grossen Zerstörungen kommen konnte und warum die Unruhen 3 Tage gedauert hatten und so viele ihrer Teilnehmer mobilisiert werden konnten, all dies wurde nicht kommentiert. In NATO-Kreisen wurde sogar vom Überraschungseffekt gesprochen, ohne zu bedenken, dass ein Überraschungseffekt keine Entschuldigung sein kann für eine militärische Organisation, deren Aufgabe es ist, genau solche Überraschungen nicht eintreten zu lassen. Gefährlicher bei dieser Überraschungsthese ist jedoch der Sachverhalt, dass sie eine Schwäche der NATO preisgibt. Und solche Fauxpas sollten einem NATO-Mitarbeiter nicht unterlaufen, unabhängig davon, dass man unter Erklärungszwang steht. Die NATO hat, das muss leider festgestellt werden, letztlich die Verantwortung für das Ausmass der Unruhen von sich gewiesen. Experten zufolge hätte aber die KFOR diese aufgrund ihrer Truppenstärke wirkungsvoller und erfolgreicher in den Griff bekommen müssen.

⁷ Siehe Seminar-Arbeit ALIU/ CRIVELLI (2004): *Die Herausforderungen der neuen Sicherheitsstruktur: Die März-Unruhen in Kosovo als Chance.*

⁸ Jaap de Hoop-Scheffer, siehe online unter http://www.nato.int/kfor/chronicle/2004/chronicle_03/04.htm.

Ausgehend davon, dass die KFOR eine Mission mit einem bestimmten Mandat ist, das für alle Truppenteile ihrer multinational strukturierten Brigaden unter dem einheitlichen Oberbefehl ihres Kommandeurs gilt, ist der unterschiedliche Einsatzerfolg ihrer Grossverbände und deren unterschiedliche spätere Bewertungen nicht verständlich. Sie alle wurden von den Unruhen überrascht, hatten den gleichen Auftrag – sie zu bewältigen – und einen Brigadekommandeur, der in Zusammenarbeit mit dem Kommandeur der KFOR die Lage zu beurteilen und einen Entschluss zu fassen hatte, wie vorgegangen werden sollte. Entschlüsse und Operationspläne hätten viele ähnliche Elemente zum Einsatz der Kräfte haben müssen. Warum haben die multinationalen Brigaden aber so unterschiedlich gehandelt? Worin lag der Grund für ihre unterschiedliche Vorgehensweise?

Der Erfolg eines Menschen in einer bestimmten Situation hängt davon ab, zu welcher Reaktion er sich entscheidet. Es gibt keine Handlung ohne eine vorhergehende Entscheidung des Handelnden, wie diese Handlung auszusehen habe. Zu jeder Situation bestehen verschiedene Alternativen der Reaktion. Nach Abwägen verschiedener Alternativen entscheidet sich der Mensch für eine bestimmte Vorgehensweise und handelt dementsprechend. In diesem Sinne geht es bei unserem Problem um Entscheidungen. Daher wird die Fragestellung anhand von Entscheidungstheorien analysiert. In Streitkräften nennt man diesen Vorgang Entscheidungsprozess. Militärische Führer am Ende eines Entscheidungsprozesses, der Beurteilung der Lage, in der alle Faktoren dargestellt und abgewogen werden. Dann erst fassen sie einen Entschluss, auf den sie ihren Operationsplan gründen. Intuitive, auf unsoliden Faktoren beruhende Entschlüsse sind oft verhängnisvoll.

Im Kosovo ist eine Vielzahl von Akteuren vorhanden, die eine hohe Verschränkung in ihren Aufgabenfeldern aufweisen. Im Bereich der Sicherheit und Ordnung arbeiten verschiedene Akteure zusammen. Diese Arbeit beschränkt sich auf die Analyse der KFOR, weil sie von den mit der Sicherheitsgewährleistung beauftragten Akteuren die grösste Rolle spielt, die ihr die Resolution 1244 (1999) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen als Mandat zuweist. Hinzu kommt das Selbstverständnis und der Anspruch der NATO, Friedensmissionseinsätze (peace operations) mit ihren Truppen erfolgreich führen zu können. Die Ereignisse im Kosovo von 2004 fordern dazu heraus, zu untersuchen, ob dies zutreffend ist.

Die institutionellen Entwicklungen der NATO in Bezug auf die neuen sicherheitspolitischen Herausforderungen in unserer Zeit werden im zweiten Kapitel dargestellt, um danach im

dritten Kapitel den Fokus auf die Mission in Kosovo einzuengen. Im vierten Kapitel wird der Verlauf der Unruhen dargestellt, wobei Einsatzverhalten, Leistung und Erfolg der nationalen Kontingente der KFOR im Mittelpunkt stehen. Das fünfte Kapitel wird versucht, die theoretische Basis militärischer Entscheidungsfindung darzustellen. Aus den hieraus destillierten Implikationen werden im sechsten Kapitel Hypothesen formuliert, die der Beantwortung unserer Fragestellung dienen sollen. Im siebten Kapitel werden diese Hypothesen an den ausgewählten Kontingenten überprüft. Das neunte Kapitel dient der Diskussion der gewonnenen Resultate. Die Arbeit schliesst im zehnten Kapitel mit einem Fazit ab.

1.1. Verwertungszusammenhang

Der für diese Analyse gewählte Untersuchungsgegenstand sind die Entscheidungen von Kommandeuren der KFOR-Truppen während der Unruhen. Weil es sich beim Auftrag der KFOR um eine multinationale Mission handelt, ist die Analyse dieser Fragestellung von besonders grossem Wert, zumal es sehr wenige Arbeiten in diesem Bereich gibt. Bei diesem Untersuchungsgegenstand kommen zudem viele unterschiedliche Bereiche sowohl politischer als auch militärischer Natur zusammen, was den Untersuchungsgegenstand zwar komplexer, aber auch interessanter und lehrreicher macht. Möglicherweise liegt einer der Gründe für das geringe Erforschen solcher Konstellationen in eben dieser Komplexität. Umso dringender ist es unter diesen Umständen, sich mit dieser Fragestellung auseinander zu setzen. Zugleich ist die Untersuchung dieses Gegenstandes eine Herausforderung, weil es - wie gesagt - wenig Literatur hierüber gibt und die zuständigen Institutionen, zivile und militärische, ihre Informationen zurückhalten.

Die Erklärung des Untersuchungsgegenstandes dieser Analyse liegt im Dienste der wissenschaftlichen Forschung mehrerer politikwissenschaftlicher Bereiche. Wissenschaftler, die sich mit der Forschung von Organisationen befassen, können davon profitieren, weil in dieser Analyse die Arbeit von KFOR/NATO-Mitgliedern der Untersuchungsgegenstand ist.

Wissenschaftler aus der entscheidungstheoretischen Forschung können diese Analyse ebenfalls nutzen. Wer an militärischen Organisationen von heute, ihren Friedensmissionseinsätzen, multinational verflochtenen Truppen und ihren Problemen oder auch nur allgemein an Sicherheitspolitik interessiert ist, kann in diesen Ergebnissen möglicherweise Ansätze für das Verstehen und weitere Analysen finden. Die Verfasserin ist

sich dabei aber immer bewusst, dass auf diese Weise nur ein Beitrag geleistet werden kann, der bereits vorhandene Erkenntnisse ergänzt.

Die Ergebnisse dieser Untersuchung können möglicherweise auch dazu dienen, die Planung und Zusammensetzung militärischer Missionen in Zukunft missionsgerichteter, das heisst besser auf die jeweiligen Anforderungen im Einsatzgebiet ausgerichtet, zu gestalten. Die Gründe für das Scheitern der KFOR-Truppen zu kennen, hilft zudem die Gewährleistung der Stabilität in der Region besser leisten zu können. Die kosovarischen politischen Führer haben im 2004 gewiss besänftigend auf die Unruhestifter und Demonstranten einwirken können. Ob das auch in Zukunft so sein wird, darf bezweifelt werden. Langfristig schadet die Politik des Hinhaltens der ihrer Glaubwürdigkeit der internationalen Akteure und mindert ihren Einfluss auf die Bevölkerung. Sollte sich im Kosovo wiederum ein ähnlicher gewaltsamer Ausbruch ereignen, befürchtet die dortige politische Elite ihn nicht mehr – wie letztlich im 2004 – unter Kontrolle zu bekommen.⁹

1.2. Fragestellung

Wie bereits in der Einleitung angemerkt, hat die Autorin bereits zu einem früheren Zeitpunkt die März-Unruhen untersucht. Die Analyse hatte zur Erkenntnis geführt, dass die im Kosovo mit derselben Aufgabe betrauten Brigaden unterschiedlich reagiert hatten und unterschiedlich erfolgreich waren bei der Eindämmung der Unruhen. Diese Analyse setzt sich zum Ziel, bei den Erkenntnissen der früheren Arbeit anzusetzen und weiter in die Materie einzudringen, damit noch facettenreicher und deutlicher erkennbar wird, worin die Gründe für das Scheitern der KFOR beim Bewältigen dieser Aufgabe lagen.

Da die Kernaufgabe des militärischen Arms der internationalen Gemeinschaft im Kosovo, der KFOR, darin besteht, ein sicheres Umfeld zu gewährleisten, muss sie am Erfüllungsgrad dieses Auftrags gemessen werden.¹⁰ Daher bestehen Zweck und Legitimation der Kosovo-Mission der NATO in erster Linie in der Gewährleistung der Sicherheit in der Region, die das Fundament für die politische und wirtschaftliche Entwicklung des Protektorats ist.¹¹ Aus diesen Überlegungen ergab sich folgende Fragestellung:

⁹ GLENNY (2004), S. 6.

¹⁰ Interview mit Dr. Klaus Reinhardt, General a.D., am 6. September 2004, Starnberg, Deutschland.

¹¹ ERHART, Hans-Georg und SCHNABEL, Albrecht: „Changing international relations and the role of the military in post-conflict peacebuilding operations“, in: Sicherheit und Frieden (1) 2004, S. 7-12.

Worin lag das Unvermögen der KFOR-Brigaden in Kosovo, während der März-Unruhen einheitlich zu reagieren?

Für die Beantwortung dieser Fragestellung ist das Wissen um die Strukturen und Reformen der NATO unumgänglich. Im zweiten Kapitel wird daher die NATO dargestellt, wobei besonderes Augenmerk auf die Multinationalität der NATO-Truppen gelegt wird. Danach wird die Gründung der KFOR nachgezeichnet. In einem weiteren Kapitel werden die Vorkommnisse vom März zusammengetragen, um zu erkennen, warum die multinationalen Truppen der KFOR-Brigaden so unterschiedlich wie geschehen reagiert und Erfolg gehabt haben.

2. Die NATO

Das Gründungsdokument der NATO, das North Atlantic Treaty¹², wurde unterzeichnet am 4. April 1949. Es folgten die Aufnahmen von Griechenland und der Türkei (1952), der Bundesrepublik Deutschland (1955) und Spanien (1982). Im Jahre 1999 kamen Polen, Tschechien und Ungarn dazu, und 2004 Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Slowakei und Slowenien. Gestützt auf die Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen vereinigen die souveränen Mitgliedstaaten ihre Bemühungen für die gemeinsame Verteidigung und für die Erhaltung von Frieden und Sicherheit.

Die NATO ist eine in erster Linie der kollektiven Verteidigung dienende Sicherheitsgemeinschaft von Staaten. Der Kern dieser Sicherheitsgemeinschaft von Staaten besteht im Artikel 5 des Washingtoner Vertrages, in welchem die Beistandsgarantie der Mitglieder untereinander gegen Angriffe oder Angriffsdrohungen festgelegt wird.¹³ Dieser Artikel beruht auf Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen, der das naturgegebene und unveräußerliche Recht zur individuellen und kollektiven Verteidigung bekräftigt. Der Nordatlantikvertrag enthält jedoch keine automatische Beistandspflicht. Es bleibt jedem Mitglied überlassen, diejenigen Massnahmen zu treffen, die er für notwendig erachtet. Angriffe oder Gegenmassnahmen im Falle einer drohenden Aggression werden dem Sicherheitsrat der UNO mitgeteilt. Sobald der Sicherheitsrat die notwendigen Schritte zur Wiederherstellung und Erhaltung von Frieden und Sicherheit unternommen hat, sollen diese Massnahmen eingestellt werden.

Die Gründung der NATO war eine Reaktion des Westens auf die überraschende Expansion der Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg. Die strategische Ausrichtung der NATO entsprach deswegen auch diesem geopolitischen Ausgangspunkt. Mit dem Ende des Kalten Krieges veränderte sich jedoch die Sicherheitslage. Die NATO versuchte, sich der neuen Situation anzupassen und gab 1991 ihr Strategisches Konzept heraus, welches 1999 nochmals

¹² NATO, The North Atlantic Treaty, Washington D.C., 4. April 1949, Online im Internet: <http://nato.int/docu/basicxt/treaty.htm> [Stand 25. September 2004].

¹³ NATO, The North Atlantic Treaty, Washington D.C., 4. April 1949, Online im Internet: <http://nato.int/docu/basicxt/treaty.htm> [Stand 25. September 2004].

formuliert wurde.¹⁴ Dieses Konzept ist der Ansatz, mit dem das Bündnis der Sicherheitslage des 21. Jahrhunderts gegenüber treten will. Darin wird die Wichtigkeit hervorgehoben, die transatlantischen Beziehungen zu pflegen sowie die militärische Stärke des Bündnisses zu erhalten. Das Strategische Konzept beinhaltet die Ziele und Aufgaben der NATO und ist die höchste Richtlinie betreffend die politischen und militärischen Mittel, welche für die Erreichung ihrer Ziele gebraucht werden dürfen. Das Strategische Konzept von 1999 bestätigt, dass die Hauptaufgabe der NATO darin liegt, die Freiheit und Sicherheit ihrer Mitglieder zu garantieren. Es bestätigt zudem die Werte der Demokratie, der Menschenrechte und der Rechtsordnung. Des Weiteren bestätigt es die Hingabe des Bündnisses nicht nur zur Verteidigung, sondern zusätzlich zum Frieden und Stabilität in der gesamten euro-atlantischen Region. Das Strategische Konzept beschreibt auch die grundlegenden Aufgaben für die Sicherheit, sowohl im Bereich der kollektiven Verteidigung als auch im Bereich der neuen Aktivitäten im Krisenmanagement und Partnerschaft, welche das Bündnis unternimmt, um die Sicherheit und Stabilität im euro-atlantischen Raum zu erhöhen. Das Konzept befasst sich mit der neuen strategischen Umgebung und mit möglichen Herausforderungen und Risiken im Bereich der Sicherheit. Betreffend Risiken geht man im Konzept von 1999, wie auch schon 1991, davon aus, dass die Gefahr eines allgemeinen Krieges in Europa verschwunden ist, aber andere Gefahren und Unsicherheiten bestehen, wie beispielsweise ethnische Konflikte, Menschenrechtsverletzungen, politische Instabilität, wirtschaftliche Fragilität sowie die Verbreitung von ABC-Waffen.

Die grösste Veränderung, welche zugleich eine Neuerung für die NATO bedeutet, ist die Rolle, die sie neuerdings in Peacekeeping und im internationalen Krisenmanagement übernimmt.¹⁵ Keine der bisherigen Herausforderungen hat vom Bündnis mehr Einigkeit verlangt als die Entscheidung, seine militärischen Truppen in einer multinationalen Bemühung um die Beendigung des Konfliktes im Balkan einzusetzen.

Die erste Kampfmission, in welcher militärische Macht als Mittel des Krisenmanagements genutzt wurde um die UNO zu unterstützen, war 1995 die „Operation Deliberate Force“ in

¹⁴ *NATO Handbook 2001*, NATO Office of Information and Press, Online im Internet: <http://www.nato.int/docu/handbook/2001/pdf/handbook.pdf> [Stand 24. September 2004].

¹⁵BIERMANN, Wolfgang, “UN, OSCE and NATO: International Division of Labor in Peace Support Operations”, in: SPILLMANN, Kurt R. und BERNAUER, Thomas und GABRIEL, Jürg M. und WENGER, Andreas (Hrsg.) (2001). *Peace Support Operations: Lessons Learned and Future Perspectives*. Studies in Contemporary History and Security Policy, Volume 9. Center for Security Studies and Conflict Research. Bern: Peter Lang, S. 75-108.

Bosnien. Ende 1995 wurde die NATO mit der Implementierung der militärischen Aufgaben des Abkommens beauftragt und führte im Rahmen dieses Auftrages die multinationale Implementation Force (IFOR). Diese wurde im folgenden Jahr zu Stabilisation Force (SFOR). Beide Einsätze wurden mit einem UNO-Mandat unternommen. Damit veränderte sich die Rolle der NATO von einer anfangs limitierten Version von Unterstützung des Peacekeeping der UN zu einer Übernahme der Kontrolle von komplexen Peace Support Operations, welche die Involvierung von weiteren Partnern sowie Nicht-NATO-Staaten mit sich führte. Der Luftangriff auf Jugoslawien im März 1999, der die Menschenrechtsverletzungen im Kosovo beenden wollte, war wieder ein Schritt in die eingeschlagene neue Richtung.

Die unternommenen Reformen der NATO sind Teil eines gewaltigen Transformationsprozesses, der die Allianz nachhaltig verändert hat. Es ist nicht so sehr die Erweiterung, als vielmehr die veränderten internationalen Rahmenbedingungen und die neuen sicherheitspolitischen Herausforderungen, die der NATO ein neues Gesicht gegeben haben. Die Transformation ist noch nicht abgeschlossen, denn ein Endstadium gibt es nicht, vielmehr wird die Transformation ein kontinuierlicher Prozess der Anpassung an neuen Bedingungen sein. Die Frage ist dabei nur, ob diese Anpassung im Gleichschritt mit der sich schnell verändernden Umwelt bleiben wird.

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts präsentiert sich die NATO als vitales und anpassungsfähiges Bündnis, das die stärksten Nationen der Welt vereint.¹⁶ Das schwierigste Problem ist aber noch ungelöst. Bei der NATO handelt es sich um ein Solidaritätsversprechen souveräner Nationen für den Fall sicherheitspolitischer Bedrohungen (Art. 5, Washington Treaty, 1949:11). Dieses Versprechen ist jedoch keine Verpflichtung zur Kooperation, die Staaten können von Fall zu Fall selbst entscheiden, inwieweit sie dieses Versprechen berücksichtigen wollen. Die Kooperation konnte in über 20 verschiedenen Ausschüssen und sonstigen Gremien vertieft werden. Diese sind den zentralen Gremien des Entscheidungsfindungsprozesses der NATO untergeordnet:¹⁷

1. **Military Council, MC:** Der Militärausschuss setzt sich auf den nationalen Oberbefehlshabern zusammen und ist das höchste militärische Gremium
2. **Defence Planning Council, DPC:** der Verteidigungsplanungsausschuss vereint zwei Mal jährlich die Verteidigungsminister zur Besprechung von militärpolitischen Entscheidungen

¹⁶ Theiler (2006), S. 238.

¹⁷ Theiler (2006), S. 241.

3. **North Atlantic Council, NAC:** Im Nordatlantikrat werden von den Aussenministern und in besonderen Fällen auch den Staats- und Regierungschefs der Nationen die politischen Entscheidungen für die Bündnispolitik getroffen.

Formal gesehen verläuft der Entscheidungsfindungsprozess in diesen Gremien nach dem Konsensprinzip, womit jedes Mitglied unabhängig von der militärischen oder wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit gleichberechtigt ist.

War die kollektive Sicherheit in der Zeit des Kalten Krieges nur eine Nebenaufgabe, so könnte sie zum „entscheidenden Faktor für den Erhalt der NATO und ihrer Funktionsfähigkeit werden“.¹⁸ Die Veränderung der militärischen Hauptaufgabe der NATO brachte eine Wandlung der transatlantischen Kooperation mit sich. Für die ungleichen Partner bietet das Bündnis ein wichtiges multilaterales Forum, in dem die zahlreichen transatlantischen Spannung hinsichtlich sicherheits- und aussenpolitischer Themen überwunden werden können. Wegen des Konsensprinzips bei der Entscheidungsfindung ist jedoch die Allianz oftmals schwerfällig, was für die USA einer der Gründe war sowohl in Afghanistan als auch im Irak auf grosse Dienste der NATO zu verzichten. Deshalb wird seit 2005 innerhalb der Allianz über Reformen des politischen Apparates und der Entscheidungsfindungsstrukturen diskutiert. Innerhalb dieses Prozesses sollten die Nationen zu einer Klarheit hinsichtlich ihrer Rolle innerhalb der NATO und der Rolle des Bündnisses insgesamt kommen. Angesichts des heftigen Dissenses über den Irak ist zu erwarten, dass die mittlerweile 26 souveränen Nationen der NATO bei künftigen Fragen der Sicherheitspolitik weiteren Hürden vor sich haben.

Giessmann hat es treffend ausgedrückt, als er sagte, die „Probleme der NATO liegen also nicht in der militärischen Effizienz des Bündnisses, sondern in der Schwierigkeit, das geänderte Rollenverständnis der Allianz als der eines globalen Security Providers anstelle eines Systems kollektiver Verteidigung mit dem divergierenden Interessenspektrum aller Mitglieder in Übereinstimmung zu bringen“.¹⁹ Es wird eine schwierige Herausforderung, die unterschiedlichen politischen Interessen auszubalancieren.

¹⁸ Theiler (2006), S. 244.

¹⁹ Giessmann (2006), S. 70.

2.1. Multinationalität in der NATO

Seit die 1990er Jahre eine Veränderung des weltweiten sicherheitspolitischen Geschehens mit sich brachten, sah sich die NATO vor Situationen, die ohne eine Einrichtung multinationaler Streitkräftestrukturen kaum zu überwinden gewesen wären. Für viele Staaten waren die nach dem Ende des Kalten Krieges gesunkenen Streitkräfteumfänge keine hinreichende Stärke im Falle eines Einsatzes. „Gerade die kleineren Staaten Europas waren nach den vorgenommenen Truppenreduzierungen gar nicht mehr in der Lage, militärisch unverzichtbare Führungskapazitäten etwa auf der operativen Ebene der Armeekorps aus eigenen Ressourcen vorzuhalten“.²⁰ Die reduzierten nationalen Kapazitäten konnten nun durch die Einrichtung multinationaler Streitkräfte kompensiert werden. Daher kamen die NATO-Staaten in ihrer Londoner-Erklärung vom Juli 1990 überein, sich in Zukunft stärker auf multinationale Streitkräfte zu stützen. Multinationale militärische Zusammenarbeit war auch ein Kernelement der 1994 gestarteten Programms „Partnerschaft für den Frieden“, womit die NATO-Nichtmitglieder-Staaten enger an ihre Strukturen binden und mit ihrer Hilfe den Stabilitätstransfer nach Ostmitteleuropa gewährleisten konnte. Dabei ist unter Multinationalität die „Übertragung des auf höherer Planungsebene bewährten Integrationsmodells auf die militärische Durchführungsebene“ zu verstehen. Sie ist ein Kennzeichen praktizierter Bündnissolidarität und einer in Friedenszeiten eingeübten Zusammenarbeit und „gleichberechtigter Partnerschaft“.²¹ Multinationale Streitkräfte sind aber nicht nur notwendige Voraussetzung, um den überwiegenden Teil der derzeit und künftig anfallenden sicherheitspolitischen Herausforderungen bewältigen zu können, sie haben zusätzlich einen symbolischen Charakter. „Sie verdeutlichen den Willen, die Entschlossenheit, die Bereitschaft und die Fähigkeit von Staaten, im Rahmen der Vereinten Nationen und in deren Auftrag und insbesondere im Rahmen von Bündnissen politisch und militärisch gemeinsam zu handeln“.²²

Multinationalität ist inzwischen zum Grundmuster für Einsätze der NATO in Krisenmanagement und Friedenssicherung geworden. Bündnisübergreifend zusammengesetzte Einsatzverbände sind mit dem Konzept der *Combined Joint Task Forces* (CJTF) seit Mitte 1990er Jahre eingerichtet worden. Auf gemeinsame Hauptquartiere und Truppenteile stützt sich auch die im November 2002 beschlossene NATO Response Force (NRF) ab.

²⁰ Gareis (2006), S. 360.

²¹ Bergmann (2006), S. 374.

²² Beirat Innere Führung, zitiert nach Bergmann, in Gareis (2006), S. 374.

2.2. Begriff und Formen von Multinationalität

Unter den Begriff der Multinationalität wurden lange Zeit alle möglichen Formen der Zusammenarbeit zwischen Soldaten unterschiedlicher Nationen verstanden. Der Begriff erfährt erst seit etwa zehn Jahren eine engere Bestimmung. Das reale Engagement multinationaler Streitkräfte macht es erforderlich, den Begriff präzise zu umfassen.

Der Begriff der Multinationalität steht für ein völkervertraglich fixiertes Organisationsmodell zwischen mehreren Staaten, die sich zur Erfüllung eines gemeinsamen Auftrages gemäss einem politischen Konzept zusammengeschlossen haben. Multinationalität ist somit ein Merkmal politischer und militärischer Strukturen. Im militärischen Zusammenhang steht der Begriff der Multinationalität für eine militärische Organisationsform, die Soldaten unterschiedlicher Nationalität unter einem militärischen Verband einheitlicher Führung versammelt. Insofern bedeutet Multinationalität eine internationale gemeinsame Zusammenarbeit in Bezug auf eine Aufgabenwahrnehmung. Die Intensität der einheitlichen Führung dieser Soldaten unterschiedlicher Nationalität wird hierbei durch den Begriff der Integration dargestellt.²³

Also steht Multinationalität im Spannungsfeld zwischen Souveränität und Integration. Neben den Vorbehalten der einzelnen Staaten gegen die Übertragung staatlicher Souveränität stehen die „unterschiedlichen militärischen Strukturen, Traditionen und Führungsphilosophien sowie damit einhergehende rechtliche Probleme der Zusammenarbeit unterschiedlicher nationaler Streitkräfte entgegen. Aufgrund dieser sowie der kulturellen, sprachlichen und historischen Unterschiede müssen stets Kompromisse gefunden werden, um multinationale militärische Zusammenarbeit zu ermöglichen. Vor diesem Hintergrund haben sich diverse Organisationsformen multinationaler Grossverbände entwickelt, welche in ihrer rechtlichen Ausgestaltung teilweise erheblich voneinander abweichen, damit aber gleichzeitig Ausdruck des Grades der Kompromissbereitschaft der beteiligten Nationen sind.“²⁴

2.3. Organisationsformen multinationaler Grossverbände

Gareis/Hagen (2004:25ff.) unterscheiden zwischen „horizontaler Kooperation“ und „vertikaler Integration“ bei der Zusammenarbeit multinationaler Streitkräfte. Irreführend

²³ Geiger (2002), S. 26.

²⁴ Geiger (2002), S. 26.

scheint mir aber bei diesen Begriffen die Spezifizierung in „horizontal“ und „vertikal“, denn wenn von einer horizontalen Kooperation gesprochen wird, wird implizit gesagt, es existiere auch eine vertikale Kooperation. Ebenso müsste bei einer gegebenen vertikalen Integration auch eine horizontale Integration bestehen. Daraus entsteht die Verwirrung, es handle sich um zwei unterschiedliche Dimensionen, die die Natur der multinationalen Streitkräfte ausmachen. Dabei müssen diese Begriffe die Intensität der Zusammenarbeit multinationaler Streitkräfte wiedergeben. Somit genügt es auch, wenn entweder von Kooperation oder von Integration gesprochen wird, oder aber von loser Integration und tiefer Integration. In dieser Analyse sollen die Hauptkonzepte von Gareis/Hagen übernommen werden.

Kooperation: Unter Kooperation werden Formen der Zusammenarbeit verstanden - wie sie seit langem bei Friedenseinsätzen der Vereinten Nationen oder der NATO bestehen - die aus Streitkräftekontingenten verschiedener Nationen bestehen und durch eine eher lockere Verbindung gekennzeichnet sind. Bei dieser Form von Multinationalität bewegt sich die Zusammenarbeit der Streitkräfte auf der Ebene der strategischen und operativen Führung ab. Auf der taktischen Ebene bleiben die Abläufe national bestimmt. Bei den nationalen Kontingenten herrschen die jeweiligen rechtlichen, formalen oder disziplinarischen Bestimmungen.²⁵

Integration: Vor allem in Europa haben sich die Staaten dazu entschlossen, ihre Streitkräfte gemäss dem Willen zur Integration zu einer Europäischen Union zusammenzulegen. Bei dieser Form wird auch die Durchführungsebene durchmischt, aber auch die vertikale Führungs- und Entscheidungsstruktur multinational organisiert. Dieses Strukturprinzip stellt neue Herausforderungen an Staat und Soldat. Eine erste Herausforderung ist die Harmonisierung politisch-rechtlicher Rahmenbedingungen, was von den Staaten ein Aufgeben partikularer Interessen fordert.

Zwischen diesen zwei möglichen Formen der Zusammenarbeit existieren bei der NATO verschiedene Modelle. Es lassen sich aber vier Gliederungstypen unterscheiden:

1. **ständige bzw. zeitweise Unterstellung für den Einsatzfall** ist die älteste Form der multinationalen Zusammenarbeit bei der NATO. Diese Form entspricht der Kooperation.

²⁵ Gareis (2006), S. 362.

2. **Lead-Nation-Modell:** Diese Form sieht ein Hauptquartier vor, das die Führung eines aus mehreren nationalen Kontingenten bestehenden Verbandes übernimmt. Die meisten Dienstposten werden von der Lead-Nation besetzt. Dabei sind nur Verbindungselemente der jeweils anderen Nationen präsent. Sämtliche Kommunikations- und Interaktionsprozesse laufen in der jeweiligen Landessprache ab, es gelten die nationalen Adaptationen gemeinsamer NATO-Standards. Diese Form entspricht ebenfalls der Kooperation.

3. Das **Framework-Modell** bindet Angehörige verschiedener Streitkräfte zwar stärker ein, die Hauptverantwortung liegt aber wiederum in den Händen einer Nation. Angesichts dieser Dominanz der framework nation, ist die Multinationalität eher gering integriert. Diese Form stellt somit eine Mischung zwischen Kooperation und Integration dar.

4. Die **vertiefte Integration** stellt die weitestreichende Form von Multinationalität der Streitkräfte dar. Diese Form haben das Multinationale Korps Nordost, das Eurokorps, das Deutsch-Niederländische Korps und die Deutsch-Französische Brigade. Diese Form baut auf der Gleichberechtigung hinsichtlich der Rechte und Pflichten im gemeinsamen Hauptquartier. Während im Lead-Nation und Framework-Modell die Spitzenpositionen einer Nation vorenthalten sind, unterliegen diese bei der vertieften Integration der Rotation. Die Leitung der Stabsabteilung ist nach einem festgelegten Schlüssel auf die beteiligten Nationen verteilt, die Abteilungen selbst sind gemischt. Kommunikations- und Interaktionsprozesse laufen in Englisch ab.

2.4. Problemfelder von multinationalen Streitkräften

Obwohl die Staaten sich bewusst sind, dass die neuen sicherheitspolitischen Gefahren nur gemeinsam bewältigt werden können, sind die Reform- und Transformationsprozesse der nationalen Militärs unkoordiniert verlaufen. Die Streitkräfte werden immer noch als ein Symbol nationaler Souveränität aufgefasst, was sich auf die Fähigkeit multinationaler Zusammenarbeit von Streitkräften auswirkt. Der Wandel sicherheitspolitischer Aufgabenfelder von der Verteidigungspolitik hin zu einem internationalen Krisenmanagement

erfordert jedoch neben der Erkenntnis zur Notwendigkeit der Multinationalität auch den politischen Willen zu deren Umsetzung, zu einer intensiveren militärischen Integration.²⁶

Da nationale und internationale, militärische und politische Ebenen für den internationalen militärischen Integrationsprozess massgebend sind, befindet sich dieser im Spannungsfeld eines komplizierten Mehrebenensystems. Die politische Einflussnahme der Staaten auf ihre Streitkräfte wird sichergestellt durch den intergouvernemental gestalteten Kooperations- und Entscheidungsmechanismen auf internationaler Ebene. Der Integrationsprozess internationaler Streitkräfte wird somit beachtlich durch die nationalen Institutionen beschränkt.²⁷ Dieser Integrationsprozess befindet sich zurzeit in einer Übergangsphase zwischen klassischer Bündniskooperation und supranationaler Integration.²⁸

Die Herausforderungen, die diese Übergangsphase charakterisieren, sind zahlreich: „Technische Ausstattung, Regelwerke und organisatorische Rahmenbedingungen sind relativ leicht zu standardisieren und für die eingesetzten Soldaten als verbindlich zu erklären. Dagegen ist die Schaffung eines nationalen – und kulturübergreifenden Verständnisses der Inhalte von Regeln, der Bedeutung von Begriffen, der Art der Erteilung von Befehlen und ihrer Ausführung oder auch nur der gemeinsamen Vorstellung von angemessenen zeitlichen Abläufen von äusserst komplexer Natur. (...) Je nach dem Grad der Verschiedenheit von nationalen und multinationalen Usancen kann dies eine erhebliche Herausforderung für die Individuen bedeuten.“²⁹ Es stellt sich hier die Frage, inwieweit sich unterschiedliche militärische Kulturen oder Wehrstrukturen auf die effiziente Auftragserfüllung auswirken? Die Forschung steht bezüglich des Zusammenhangs zwischen den Voraussetzungen für die militärische Kooperation und deren effizienter Auftragserfüllung noch am Anfang.

Die besonderen Rahmenbedingungen multinationaler Zusammenarbeit bei sicherheitspolitischen Aufträgen erschweren die Arbeit des gesamten eingesetzten Personals, doch die Führung ist in stärkerem Masse davon betroffen, weil sie die grössere Verantwortung für die Erfüllung eines Auftrages trägt. Sie hat nämlich die Befehle zu erteilen, welche die Reaktion der Streitkräfte auf eine Situation bestimmen, denn Soldaten arbeiten nach dem Prinzip von Befehl und Gehorsam. Die Führer von Streitkräften haben

²⁶ Schmidt-Radefeldt (2005), S. 32.

²⁷ Schmidt-Radefeldt (2005), S. 34.

²⁸ Schmidt-Radefeldt (2005), S. 36.

²⁹ Gareis, (2006), S. 366.

immer die Bürde der Verantwortung zu tragen; innerhalb der NATO sind die Bedingungen der Aufgabenwahrnehmung komplizierter als bei der Führung von Truppen daheim. Daher soll im kommenden Abschnitt die Situation der Führung innerhalb multinationaler Verbände diskutiert werden.

2.5. Führung multinationaler Streitkräfte der NATO

Multinationale Verbände erhalten ihre Truppen von unterschiedlichen Nationen. Diese Truppen werden von einem Kommandeur geführt, der in der Regel von einer der truppenstellenden Nationen für diese Aufgabe benannt wird. Zur Führung der ihm zugewiesenen Kräfte steht dem Kommandeur ein multinationaler Stab zur Verfügung, der aus Angehörigen der truppenstellenden Nationen zusammengesetzt ist. Auf diese Weise soll eine „dem jeweiligen Beitrag entsprechende Repräsentanz der einzelnen Nationen“ gewährleistet werden.³⁰ Die zu führenden Streitkräfte sind nationale oder multinationale Verbände. Was die Führung dieser Truppen angeht, so ist das Unterstellungsverhältnis in Abkommen geregelt und begrenzt sich auf operative Kompetenzen. „Eine umfassende Befehlsgewalt einschliesslich der Befugnisse zur Regelung dienstrechtlicher Angelegenheiten ist nur auf nationaler Basis gegeben“.³¹ Die Aufgabe der Führung wird auf sechs oder zwölf Monate festgelegt und beruht auf Vereinbarungen zwischen den Nationen, welche im Rotationsprinzip ihre jeweiligen Führer benennen. Im nächsten Abschnitt wird dargestellt, welche Rechte ein Führer von NATO-Streitkräften für die Wahrnehmung seiner Führungsaufgabe hat.

Bei der Zustellung der Streitkräfte für internationale Organisationen geht die militärische Unterstellung der Soldaten unter die Befehlsgewalt ausländischer Befehlshaber über. „Unterstellung“ meint das Verhältnis zwischen dem Soldaten und seinem militärischen Vorgesetzten. Die Befugnisse internationaler Befehlshaber über internationale Streitkräfte wurden von der NATO in abgestuften Formen der Befehlsgewalt standardisiert. Diese unterschiedlichen Formen der Führung (command and control) werden im NATO-Dokument MC 57/3 geregelt. Die „Unterstellung in jeder Hinsicht“ (bei der NATO als „full command“ bezeichnet) umfasst die „Unterstellung für den Einsatz“ und die „truppendienstliche Unterstellung“. Die Unterstellung für den Einsatz umfasst alle Aufgaben eines Vorgesetzten zum *Einsatz* der Truppen. Die truppendienstliche Unterstellung umfasst alle Aufgaben eines

³⁰ Bergmann (2006), S. 375.

³¹ Bergmann (2006), S. 375.

Vorgesetzten zur *Herstellung* der Einsatzbereitschaft, worunter Angelegenheiten wie Ausbildung, Versorgung und sonstige fachliche Angelegenheiten fallen. Die verschiedenen Unterstellungen entsprechen der Aufteilung der militärischen Führung in verschiedene Teilbereiche (Führungsgrundgebiete), wie „Personal“ (G1), „Nachrichtenwesen (G2), „Einsatz, Organisation, Ausbildung“ (G3) sowie den Bereich „Logistik“ (G4). Innerhalb dieser Teilbereiche ist das Führungsgrundgebiet G3, das durch die Integration der Streitkräfte in die Zuständigkeit internationaler Befehlshaber wechselt. Die Aufteilung der Zuständigkeiten dieses Führungsgrundgebietes G3 zwischen den NATO-Befehlshabern und den nationalen Befehlshabern des jeweiligen Streitkräfteverbandes unterstehen einer speziellen Regelung, welche im Dokument MC-36/2 des NATO-Militärausschusses gründet.³² Ein NATO-Befehlshaber erhält nur einen Teil der gesamten Befehlsgewalt (full command) eines nationalen Oberbefehlshabers. Der NATO-Befehlshaber hat für die Führung seiner Streitkräfte im Einsatz nur die Befugnis zum „operational control“ erhalten.³³ Bei der Befehlsgewalt, die ein NATO-Befehlshaber für einen Einsatz erhalten kann, wird unterschieden in „Operational Command“, „Operational Control“, „Tactical Command“ und „Tactical Control“.³⁴

Als „Operational Command“ (OPCOM) wird die einem militärischen Führer übertragene Befugnis, unterstellten Führern Aufgaben zuzuweisen oder Aufträge zu erteilen, Truppen zu dislozieren, die Unterstellung der Kräfte neu zu regeln. Darunter fällt auch die Befugnis „operational control“ und „tactical control“ selbst auszuüben oder zu übertragen.

„Operational control“ (OPCON) meint die Befugnis, die Kräfte so zu führen, dass er bestimmte Aufträge erfüllen kann, die Truppen zu dislozieren und tactical control über diese auszuüben und übertragen zu können. Es umfasst aber weder die Befugnis, den gesonderten Einsatz von Teilen dieser Truppen anzuordnen, noch truppendienstliche Befugnisse.

„Tactical command“ bezeichnet die Befugnis, den unterstellten Truppen Aufgaben zur Erfüllung des erteilten Auftrages zuzuweisen. „Tactical control“ hingegen bezeichnet die detaillierte und örtliche Führung von Bewegungen oder taktischen Massnahmen, die zur Erfüllung der Aufträge oder Aufgaben erforderlich sind.

³² Schmidt-Radefeldt (2005), S. 49.

³³ Schmidt-Radefeldt (2005), S. 51.

³⁴ Schmidt-Radefeldt (2005), S. 49.

Die „operational command“ über die assignierten Truppen wird dem NATO-Befehlshaber SACEUR spätestens beim Einsatz übertragen. Dabei muss die Assignierung von der Unterstellung getrennt werden, denn sie begründet noch keine Befehlsgewalt per se, sondern bedeutet nur, dass die von den alliierten Staaten als verfügbar assignierten Streitkräfte in Rechnung gestellt werden können. Die Übertragung der Befehlsbefugnisse in Form von „operational command“ ist erst mit dem Rechtsakt des „transfer of authority“ (ToA) vollzogen.³⁵

In Spannungszeiten oder spätestens mit Ausbruch von Kampfhandlungen übernehmen die dem SACEUR nachgeordneten alliierten Kommandobehörden die operative Führung der assignierten Streitkräfte. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Streitkräfte auch nach Übergang von operational command auf den SACEUR truppendienstlich ausschliesslich dem nationalen Kompetenzinhaber unterstehen. Ein Recht des ausländischen Vorgesetzten, seine Weisung unmittelbar durchzusetzen, besteht nicht.³⁶ Mit der Übertragung der Befehlsgewalt auf die NATO-Kommandeure wird nicht zugleich eine Übertragung der Hoheitsrechte vollzogen. Zwischenstaatliche Hoheitsakte entfalten nur dann Geltung, wenn sie nicht durch nationale Akte in Frage gestellt werden. Zudem kann die übertragene Befehlsgewalt jederzeit wieder rückgängig gemacht werden.³⁷

Die Erteilung einer OPCOM ist jedoch durchwegs die Ausnahme. In der Regel bekommen NATO-Befehlshaber nur eine OPCON, die ihnen bestimmte Einschränkungen insbesondere bezüglich der Disposition, Strukturierung und Rules of Engagement der jeweiligen nationalen Kontingente auferlegt.³⁸

Der NATO-Kommandeur kann zwar Aufträge erteilen, diese sind jedoch für die nationalen Truppen nicht direkt verbindlich, da sie zuerst von einem nationalen Führungsoffizier, dem sogenannten „Nationalen Befehlshaber“ in Befehle nach nationalem Recht umgesetzt werden. Der internationale Befehlshaber verfügt nicht über ein Recht, das ihm ermöglicht, seine Aufträge als Befehle gegenüber nationalen Truppen durchzusetzen. Der zuständige nationale Befehlshaber überprüft jeden NATO-Auftrag. Ihm untersteht die nationale Truppe im nationalen Befehlsweg und er selbst ist der internationalen Kommandostruktur unterordnet.

³⁵ Schmidt-Radefeldt (2005), S. 50.

³⁶ Geiger (2002), S. 170.

³⁷ Schmidt-Radefeldt (2005), S. 59.

³⁸ Schmidseder, ÖMZ 3/2002, S. 292.

Der nationale Befehlshaber muss dadurch eine Scharnierfunktion übernehmen, er muss internationale Aufträge hinsichtlich der Kompatibilität mit dem nationalen Befehlsrecht vergleichen.³⁹

Diese Aufteilung von Befehlsbefugnis zwischen internationalem und nationalem Befehlshaber bei der Führung von Truppen ergibt sich aus dem NATO-Vertrag. „Art. 5 NATO-Vertrag enthält eine Beistandspflicht, deren Erfüllung in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt. Die Erfüllungshandlung muss zwar nach Treu und Glauben im Sinne pflichtgemässer Ermessensausübung auch die Sicherheitsinteressen der anderen Bündnispartner berücksichtigen [...] Eine explizit *militärische* Beistandsverpflichtung existiert indes nicht.“⁴⁰ Dies heisst, dass bei einem Einsatz multinationaler Streitkräfte der NATO der NATO-Vertrag gemäss Artikel 5 vorsieht, dass zwar die Mitgliedstaaten zu einem Beistand angehalten werden, dessen Erfüllung jedoch nicht befohlen werden kann. Zudem enthält der NATO-Vertrag mit Artikel 11 einen Verfassungsvorbehalt (protective clause), der jedem einzelnen Mitgliedstaat eine Letztentscheidungskompetenz über den Einsatz seiner Streitkräfte rechtlich garantiert. „Der NATO-Vertrag entscheidet damit jeden nur denkbaren Konflikt mit der Verfassung eines Mitgliedstaates von vornherein zugunsten der nationalen Rechtsordnung“.⁴¹ Krisenreaktionseinsätze wurden im strategischen Konzept von Washington (1999) ebenfalls unter Verfassungsvorbehalt gestellt.⁴² Dies erschwert die Arbeit von militärischen Einsätzen erheblich, denn die „unity of command“ ist massgebend für die Effektivität von Operationen.⁴³

Aus dem Besprochenen werden die Restriktionen von NATO-Kommandeuren oder sonstigen Truppenführern innerhalb multinationaler Verbände ersichtlich. Die Situation multinationaler Verbände und deren Führungen hängt aber auch ab von der Natur der jeweiligen Mission sowie der Konstellation der beteiligten Nationen innerhalb der Mission.

³⁹ Schmidt-Radefeldt (2005), S. 60.

⁴⁰ Schmidt-Radefeldt (2005), S. 183, Hervorhebung im Original.

⁴¹ Schmidt-Radefeldt (2005), S. 183

⁴² Schmidt-Radefeldt (2005), S. 189.

⁴³ Guttieri (2004), S. 82.

3. Der Konflikt um Kosovo und Erschaffung der KFOR

Kosovo hat eine gemischte Bevölkerung, deren Mehrheit aus Albanern besteht. Bis 1989 hat Kosovo eine Autonomie innerhalb von Jugoslawien genossen. Diese wurde vom damaligen serbischen Führer Milosevic aufgehoben und Kosovo wurde der direkten Kontrolle Belgrads unterstellt. Die Albaner widersetzten sich.

Während des Jahres 1998 kostete der nun ausgebrochene offene Konflikt zwischen serbischen militärischen Truppen und den sich widersetzenden Kosovaren das Leben von 1'500 Kosovaren und die Vertreibung von 400'000 Menschen aus ihren Häusern. Die internationale Gemeinschaft zeigte sich nun besorgt um die Eskalation des Konflikts, seinen humanitären Konsequenzen sowie die Gefahr einer regionalen Ausweitung des Konflikts.

Am 28. Mai 1998 definierte die NATO an einem Aussenminister-Treffen zwei Hauptanliegen betreffend die Krise im Kosovo:

1. zu helfen, eine friedliche Lösung des Konflikts zu erreichen, indem die Massnahmen der internationalen Gemeinschaft unterstützt werden
2. Stabilität und Sicherheit in den Nachbarländern zu gewährleisten, insbesondere in Albanien und der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien.

Da sich die Situation weiter verschlechterte, autorisierte NATO am 13. Oktober 1998 die Activation Orders für einen Luftangriff.⁴⁴ Damit wollte sie die diplomatischen Bemühungen, welche die Gewalt im Kosovo beenden wollten, unterstützen. Die Luftangriffe wurden nicht begonnen, weil Milosevic im letzten Augenblick einwilligte zu kooperieren.

Die Resolution 1199 des UNO-Sicherheitsrates äusserte tiefe Bestürzung über die dauernde exzessive Gewalt der serbischen Einheiten und rief beide Seiten zu einer Waffenruhe auf. Es wurde vereinbart, dass die OSZE eine Kosovo Verification Mission (KVM) ins Gebiet sendet, um die Implementierung des Abkommens mit Milosevic zu beobachten. Die NATO sollte die

⁴⁴ *NATO Handbook 2001*, NATO Office of Information and Press, Online im Internet: <http://www.nato.int/docu/handbook/2001/pdf/handbook.pdf>, S. 125 [Stand 24. September 2004].

KVM unterstützen durch eine Luftüberwachung. Der Einsatz dieser beiden Missionen wurde durch die Resolution 1203 der UNO festgelegt.

Trotz dieser Massnahmen eskalierte der Konflikt im Frühjahr 1999 auf dramatische Weise. Die internationale Gemeinschaft unternahm wiederum Bemühungen, um eine friedliche Lösung des Konflikts herbeizuführen. Die 1992 an der Londoner Konferenz gebildete Kontaktgruppe⁴⁵ traf sich am 29. Januar 1999 um über die Krise zu beraten. Es wurde beschlossen, sofortige Verhandlungen zwischen den Konfliktparteien zu organisieren, welche unter internationaler Vermittlung erfolgen sollen. Die NATO unterstützte die Bemühungen der Kontaktgruppe indem sie am 30. Januar 1999 einwilligte, nötigenfalls Luftangriffe zu starten. Zudem warnte sie beide Konfliktparteien. Diese konzertierten Initiativen führten zu den Verhandlungen von Rambouillet in der Nähe von Paris vom 6. bis 23. Februar, die gefolgt wurden von einer zweiten Verhandlungsrunde vom 15. bis 18. März. Am Ende der zweiten Gesprächsrunde wurde das vorgeschlagene Friedensabkommen von der kosovarischen Delegation unterzeichnet, aber die Gespräche endeten ohne eine Unterzeichnung der serbischen Delegation.

Unmittelbar danach wurden die Kampftintensität und die Operationen der serbischen Einheiten massiv aufgedreht. Serbische Truppen begannen in grosser Zahl in das Kosovo einzumarschieren. Das Oktober-Abkommen war damit nichtig erklärt. Zehntausende Menschen verliessen in dieser Zeit ihre Häuser im Angesicht einer systematischen Offensive.

Am 20. März zog die OSZE die KVM aus Kosovo zurück, da ihr Personal von serbischen Einheiten auf solche Weise gefährdet wurde, dass sie ihre Aufgabe nicht mehr sicher erfüllen konnten. Der Amerikanische Botschafter Holbrooke flog nach Belgrad um in einem letzten Versuch, Milosevic davon zu überzeugen, die Angriffe auf die kosovarische Bevölkerung zu unterlassen, ansonsten die NATO mit massiven Luftangriffen aufkommen werde. Milosevic lehnte eine Kooperation ab und am 23. März wurde der Befehl zu den Luftangriffen (Operation Allied Force) erteilt.

Die Ziele der NATO betreffend den Konflikt wurden am 12. April 1999 an einem Treffen des Nordatlantischen Rates festgelegt und am 23. April 1999 von den Staatshäuptern und Regierungen bestätigt. Sie verlangten:

⁴⁵ Die Kontaktgruppe besteht aus Deutschland, Italien, Frankreich, Grossbritannien und der USA.

- ein nachweisbares Unterlassen aller militärischen Aktionen und das unmittelbare Beenden von Gewalt und Unterdrückung
- den Rückzug der militärischen, polizeilichen und paramilitärischen Einheiten aus Kosovo
- die Stationierung einer internationalen militärischen Präsenz in Kosovo
- die bedingungslose und sichere Rückkehr aller Flüchtlinge und „displaced persons“ und den ungehinderten Zugang der Organisationen für humanitäre Hilfe zu diesen
- die Schaffung einer politischen Vereinbarung für Kosovo auf der Basis des Rambouillet-Abkommens, in Beachtung des Völkerrechts und der Charta der Vereinten Nationen

Am 10. Juni 1999, nach 78 Tage andauernder Luftangriffen, gab der NATO Generalsekretär Javier Solana bekannt, dass er General Wesley Clark, Supreme Allied Commander Europe, beauftragt hatte, die Luftoperation der NATO zu beenden. Diese Entscheidung wurde getroffen nachdem General Clark bestätigte, dass sich die jugoslawischen Truppen begonnen hatten, sich vollständig aus Kosovo zurückzuziehen. Der Rückzug war durch das Militärisch-Technische Abkommen zwischen der NATO und der Föderativen Republik Jugoslawiens vom 9. Juni 1999 beschlossen worden.⁴⁶

Am 10. Juni verabschiedete der UNO-Sicherheitsrat seine Resolution 1244.⁴⁷ Die Resolution wurde von 14 Stimmen angenommen bei keinen Gegenstimmen und einer Enthaltung (China). Sie beinhaltet den Entschluss des Sicherheitsrates, eine internationale Zivil- und Sicherheitspräsenz in Kosovo einzuführen, die unter der Führung der UNO operieren soll.

Die Luftangriffe gegen Serbien wurden von der „Operation Allied Force“ vom 23. März 1999 bis 10. Juni 1999 geführt. Vom 11. Juni 1999 an trat die „Operation Joint Guardian“ in Aktion. Sie formte den Kern der internationalen Peacekeeping-Mission in Kosovo. Das Ziel der Mission ist es, eine sichere Umgebung zu gewährleisten⁴⁸ innerhalb der Provinz, in welcher alle Bürger, ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft, in Frieden leben können.

⁴⁶ Military Technical Agreement between the international security force (“KFOR”) and the Governments of the Federal Republic of Yugoslavia and the Republic of Serbia, June 9, 1999. Online im Internet: <http://www.nato.int/kfor/kfor/documents/mta.htm> [Stand 25. September 2004].

⁴⁷ United Nations Security Council Resolution 1244, adopted by the Security Council at its 4011th meeting, on 10 June 1999, Online im Internet: <http://www.nato.int/kfor/kfor/documents/unscr1244.htm> [Stand 25. September 2004].

⁴⁸ NATO Fact sheets: NATO’s Role in Relation to Kosovo, Online im Internet: <http://www.nato.int/docu/facts/2000/kosovo.htm> [Stand 25. September 2004].

Die ersten KFOR-Soldaten betraten Kosovo am 12. Juni 1999. In ihrer vollständigen Form hatte die KFOR 50'000 Personen im Einsatz. Alle 19 NATO-Mitglieder und 20 Nicht-NATO-Staaten nahmen Teil am KFOR unter „unified command and control“ (unter ihnen 16 Partnerstaaten sowie ein russisches Kontingent von 3'200 Personen). Die KFOR (Kosovo Force) ist eine NATO-geführte internationale Truppe, verantwortlich für die Erschaffung und Erhaltung der Sicherheit in Kosovo. Diese Truppe kam durch ein UNO-Mandat ins Kosovo am 12. Juni 1999, 2 Tage nachdem die Resolution 1244 formuliert wurde. Gemäss der Resolution 1244, besteht die Aufgabe der KFOR darin⁴⁹

- eine sichere Umgebung zu schaffen und zu erhalten, zusätzlich die öffentliche Sicherheit und Ordnung
- die Einhaltung der Bedingungen der Militärisch-Technischen Vereinbarung und der Transformation der UCK zu überwachen, überprüfen und falls erforderlich, zu erzwingen
- die UNMIK zu unterstützen, einschliesslich ziviler Kernaufgaben, bis sie an UNMIK übergeben worden sind.

3.1. Organisation und Struktur der KFOR

Für die KFOR stellen verschiedene Staaten ihre Truppen zur Verfügung.⁵⁰ Zur Zeit der Unruhen im März 2004 beteiligten sich 36 Nationen mit ihren Kontingenten an der KFOR. Die Kontingente waren in vier multinationalen Brigaden organisiert. Die einzelnen Brigaden waren zwar jede für einen spezifischen Bereich der Operation zuständig, dennoch fielen sie alle unter einer einzigen Kommandokette unter der Autorität des KFOR-Commanders. Dies meint, dass alle nationalen Kontingente dasselbe Ziel verfolgen, nämlich eine sichere Umgebung zu gewährleisten. Die KFOR wird von einem Generalleutnant (Dreisterne-General) geführt, der einer der Lead-Nations angehört, welche die Leitung einer der vier multinationalen Brigaden innehaben. Vom 3. Oktober 2003 bis 1. September 2004 hatte Generalleutnant Holger Kammerhoff das Kommando inne, der nun vom Franzosen de

⁴⁹ KFOR Online Homepage, KFOR Objectives / Mission, Online im Internet: <http://www.nato.int/kfor/kfor/objectives.htm> [Stand 25. September 2004].

⁵⁰ KFOR Online Homepage, KFOR Nations, Online im Internet.: <http://www.nato.int/kfor/kfor/nations/default.htm> [Stand 25. September 2004].

Kermabon abgelöst wurde.⁵¹ KFOR Headquarters schickt seine Berichte an den Commander-In-Chief, Allied Forces Southern Europe, (CINSOUTH), Neapel, Italien. Jede der 36 nationalen Kontingente hat ihren Kontingentsführer, der für seine nationalen Soldaten verantwortlich ist.⁵²

Abbildung 1: Struktur der KFOR

Die **Multinational Specialized Unit** ist eine Polizei-Einheit militärischen Status. Die MSU ist beauftragt mit der Bekämpfung des organisierten Verbrechens innerhalb der *area of responsibility* der KFOR. Die Lead-Nation dieser Einheit ist Italien mit ihrem Kolonel Claudio Cordella. Bei dieser Einheit hat es Truppen von Kontingenten aus Italien, Frankreich und Estland.⁵³ Diese Einheit wird hier nur der Vollständigkeit der Darstellung der KFOR-Struktur besprochen, ist aber für die folgende vergleichende Untersuchung der Kontingente nicht relevant, denn die Analyse untersucht die Arbeit der KFOR in den verschiedenen *areas of responsibility*. Die MSU ist nicht auf eine Region beschränkt, was eine Unterscheidung der abhängigen Variable im Sinne der Untersuchungsanlage unmöglich macht.

Die **Multinational Brigade Centre** ist im Zentrum von Kosovo stationiert. Die MNB Centre deckt die Gebiete um Pristina, Podujevo, Kosovo Polje, Lipjan, Glocovac und Stimlje. Der Auftrag der MNB Centre ist eine sichere Umgebung zu erhalten. Lead-Nation dieser Brigade

⁵¹ KFOR Chronicle, Online im Internet: http://www.nato.int/kfor/chronicle/2004/chronicle_08/04.htm [Stand 25. September 2004].

⁵² Human Rights Watch, *Failure to Protect: Anti-Minority Violence in Kosovo, March 2004*, Juli 2004, Vol. 16, Nr. 6 (D), s. 13.

⁵³ KFOR MSU, Online im Internet: <http://www.nato.int/kfor/kfor/msu.htm> [Stand 25. September 2004].

ist Schweden mit dem Brigadegeneral Anders Brännström.⁵⁴ Kontingentsführer der Schweden war Colonel Ola Truedsson. Nationaler Kontingentsführer Finnland: Col Vesa Kangasmäki. Es sind Kontingente (6) aus Tschechien, Irland, Lettland, Slowakei, U.K. und Finnland in der Brigade versammelt.⁵⁵

Abbildung 2: Verantwortungsbereiche der Brigaden⁵⁶

Die **Multinational Brigade Northeast** ist in der nördlichen Region Kosovos angesiedelt. Lead-Nation ist Frankreich mit dem Brigadegeneral ist Xavier Michel.⁵⁷ Kontingentsführer der Franzosen war Michel Klein. Die *area of responsibility* der MNB Northeast ist die ethnisch gemischteste Region. Die Brigade besteht aus Kontingenten (6) von Belgien, Dänemark, Estland, Griechenland, Luxemburg und Marokko.⁵⁸

Die **Multinational Brigade Southwest** ist verantwortlich für die Regionen um Istok, Pec, Decani, Klina, Djakovica, Orahovac, Malisevo, Suva Reka, Prizren und Dragas. Das Hauptquartier der Brigade ist in Prizren stationiert. Lead-Nation ist Italien mit ihrem

⁵⁴ Am 30. April 2004 wurde die Kommandoführung an Finnland übergeben. Brigadegeneral ist seither Antti Lankinen. Online im Internet: http://www.nato.int/kfor/chronicle/2004/chronicle_05/12.htm [Stand 25. September 2004].

⁵⁵ KFOR MNB Centre, Online im Internet: http://www.nato.int/kfor/kfor/mnb_centre.htm [Stand 25. September 2004].

⁵⁶ KFOR Multimedia, Online im Internet: http://www.nato.int/kfor/multimedia/maps/respons_areas.pdf [Stand 25. September 2004].

⁵⁷ Am 9. Juni 2004 hat die Kommandoübergabe an Brigadegeneral Etienne Lafontaine stattgefunden. Online im Internet: http://www.nato.int/kfor/chronicle/2004/chronicle_06/06.htm [Stand 25. September 2004].

⁵⁸ KFOR MNB Northeast, Online im Internet: http://www.nato.int/kfor/kfor/mnb_northeast.htm [Stand 25. September 2004].

Brigadengeneral Alberto Primercerj.⁵⁹ Kontingentsführer der Deutschen war Oberst Dieter Hintelmann. An dieser Brigade nehmen 13 Nationen teil: Österreich, Argentinien, Aserbaidshan, Bulgarien, Georgien, Deutschland,⁶⁰ Ungarn, Rumänien, Slowenien, Spanien, Schweiz und die Türkei.⁶¹

Multinational Brigade East: MNB East ist verantwortlich für die Region um Kamenica, Gjilan/Gnjilane, Pasjan, Ferizaj/Urosevac, Shterpc/Strepce und Kaçanik/Kacanik. Das Hauptquartier ist in Ferizaj stationiert. Die Brigade wird von den Amerikanern geführt. In dieser Brigade sind Kontingente (5) aus Armenien, Griechenland, Litauen, Polen und Ukraine versammelt.⁶² Brigadengeneral war Tod J. Carmony, Kontingentsführer Brigadier General Jerry G. Beck Jr.

⁵⁹ Am 19. Mai 2004 wurde das Kommando an Brigadengeneral Danilo Errico übergeben. Online im Internet: http://www.nato.int/kfor/chronicle/2004/chronicle_05/02.htm [Stand 25. September 2004].

⁶⁰ Offizielle Webpage der deutschen Bundeswehr. Online im Internet: http://www.einsatz.bundeswehr.de/einsatz_aktuell/kfor/faq/faq_kfor.php [Stand 25. September 2004].

⁶¹ KFOR MNB Southwest, Online im Internet: http://www.nato.int/kfor/kfor/mnb_southwest.htm [Stand 25. September 2004].

⁶² KFOR MNB East, Online im Internet: http://www.nato.int/kfor/kfor/mnb_east.htm [Stand 25. September 2004].

4. Die März-Unruhen 2004

Seit dem Ende des Krieges im Juni 1999 waren die Ereignisse vom März die schwersten ethnisch motivierten Gewaltakte. Am 16. März wurde von kosovo-albanischen Medien vom Tod zweier albanischer Kinder berichtet, die angeblich von Serben mit einem Hund verfolgt worden waren und sich aus Angst in den Fluss Ibar stürzten, um so entkommen zu können. Ereignet hatte sich der Vorfall in der nahe bei Mitrovica liegenden Ortschaft Caber. Die Meldung der Medien stützte sich auf die Aussagen eines überlebenden Jungen, wurde aber ohne kritische Überprüfung verbreitet.

Als Folge dieser Ereignisse formierten sich am nächsten Tag, den 17. März, mehrere Hundert aufgebrachte Albaner an der Ibar-Brücke. Im gegenüberliegenden Teil der Stadt, jenseits des Flusses, hatten Serben bereits eine Abwehr gebildet. Bei der Konfrontation zwischen ihnen wurden von beiden Seiten Schusswaffen eingesetzt. Die bürgerkriegsähnliche Eskalation konnte bis zum Eintreffen amerikanischer Truppen am 18. März nicht unter Kontrolle gebracht werden.

Die Meldung dieser Ereignisse erreichte bald auch die anderen Städte, womit die Gewalt auch dort ausbrach. Hätte im Falle von Mitrovica die Gewalt als ein spontaner Akt gelten können, so traf dies auf die folgenden Gewaltakte im gesamten Kosovo nicht mehr zu. Die von dieser Entwicklung überforderten KFOR-Truppen und UNMIK-Polizisten beschränkten sich auf die Evakuierung der serbischen Bevölkerung und leisteten nur geringe Gegenwehr. Innerhalb dreier Tage fanden 33 gewalttätige Demonstrationen mit 51'000 teilnehmenden Demonstranten statt. In diesen Tagen kamen 19 Menschen (8 Serben und 11 Albaner) um, 900 wurden verletzt, 70 UNMIK-Fahrzeuge zerstört, 550 Häuser, 27 Kirchen und 2 Kloster wurden in Brand gesetzt.⁶³

KFOR und UNMIK benötigten drei Tage, bis sie die Situation wieder einigermaßen unter Kontrolle hatten. Dies ist sicherlich auch darauf zurückzuführen, dass die einst 50'000 zählende KFOR-Truppe bis zum Zeitpunkt der März-Unruhen auf eine Einsatzstärke von

⁶³ NZZ, *Wie weiter in Kosovo?*, 24. März 2004; Human Rights Watch, *Failure to Protect: Anti-Minority Violence in Kosovo, March 2004*, July 2004, Vol. 16, No. 6 (D), S. 2.

17'500 reduziert worden war.⁶⁴ Lediglich ein Drittel dieser Truppe war für eventuelle Kampfhandlungen verfügbar, die restlichen zwei Drittel sind für unterschiedliche Aufgaben in der Logistik im Einsatz gewesen. Die von KFOR geführten internationalen Sicherheitskräfte „have simply grown to complacent“, was ihre Fähigkeit, effektiv auf die Gewalt zu reagieren, schmälerte.⁶⁵

Eine weitere Erklärung für die schwerfällige Reaktion der KFOR lag auch in der mangelhaften Funktion ihres Nachrichtendienstes. Die KFOR „apparently ignored repeated intelligence warnings about a rising level of tension between Kosovo’s ethnic groups, and it turned a blind eye to the reappearance of road blocks around isolated Serb hamlets in early March, a sure sign of trouble to come. The Alliance also tacitly accepted ethnic division in some cities (like Mitrovica where the violence initially flared in March)“.⁶⁶

4.1. Reaktion der KFOR während der Unruhen

Die Geschehnisse vom März 2004 sind besonders aufschlussreich bei der Frage nach der Effektivität der KFOR-Mission. Hier kann an einem konkreten Fall abgelesen werden, inwieweit diese militärische Mission ihrer Aufgabe tatsächlich gewachsen ist. Seit dem Ende des Krieges und dem Einsatz der KFOR im Kosovo gab es keine nennenswerten Vorfälle, anhand derer die Arbeit der Sicherheitskräfte der KFOR einer Evaluation hätte unterzogen werden können. Diese lange Dauer ohne Herausforderungen in sicherheitstechnischen Aspekten ist möglicherweise auch der Grund für den irrtümlichen Glauben der KFOR, sich Herr der Lage wähnen zu können.

Der März 2004 hat gezeigt, dass es unter der anscheinend ruhigen und sicheren Oberfläche im Kosovo weiterhin brodelte. Wie die KFOR mit der Situation im März umging, wird in den nächsten Abschnitten dargestellt. Dabei sind die Abschnitte so unterteilt, dass die Arbeit der ausgewählten Kontingente ersichtlich wird. Dies ermöglicht eine vergleichende Darstellung der Arbeit dieser Kontingente, woraus in einem späteren Schritt die Gründe für eventuelle Unterschiede zwischen ihnen untersucht werden sollen.

⁶⁴ Jane’s Intelligence Review, *Orchestrated attacks indicate frustration over Kosovo future*, Mai 2004.

⁶⁵ RUSI Newsbrief, The Royal United Services Institute, April 2004, Vol. 24, No 4.

⁶⁶ RUSI Newsbrief, The Royal United Services Institute, April 2004, Vol. 24, No 4.

4.1.1. Die amerikanische KFOR (MNB E)

Die amerikanische KFOR ist Lead-Nation der MNB East und verantwortlich für die Region um Kamenica, Gjilan/ Gnjilane, Pasjan, Ferizaj/ Urosevac, Shterpc/ Strepce und Kaçanik/Kacanik. Das Hauptquartier ist in Ferizaj stationiert, wo es auch zu Unruhen gekommen ist im März.

Die Demonstration vom 17. März in Ferizaj ist bis um 18 Uhr friedlich verlaufen, doch dann wurde die Menge immer aggressiver. Sie griff die serbisch-orthodoxe Kirche von St. Uros an, welche von griechischen Truppen bewacht wurde. Die Demonstranten warfen mit Steinen, Molotowcocktails und Granaten. Siebzehn Soldaten wurden verletzt. Die zur Bewachung der Kirche eingesetzten griechischen Soldaten haben während dieser Zeit die Waffen nicht eingesetzt,⁶⁷ um die Situation zu entschärfen, sondern warteten ab bis gegen 21 Uhr eine Verstärkung von amerikanischen Soldaten kam, um sie zu evakuieren. Die amerikanische KFOR hatte einen Helikopter eingesetzt, um Tränengas zur Zerstreuung der Menge anzuwenden. Nach dem Einsatz von Tränengas hatte sich die Menge erheblich zerstreut. Nun sicherte die amerikanische Militärpolizei gemeinsam mit KPS-Einheiten die Kirche ab.

Gegen Mittag des zweiten Tages versammelte sich wiederum eine Menge vor der Kirche St. Uros, welche jetzt von amerikanischen KFOR bewacht wurde. Die KFOR brachte einen Kommandanten der Kosovo Protection Corps vor die Menge, der sie dazu aufforderte, sich zu entfernen. Die Menge entfernte sich daraufhin widerstandslos. Die Situation konnte in Ferizaj gut unter Kontrolle gebracht werden. Dennoch wurden während dieser Tage die in der Stadt lebenden 15 serbischen Einwohner vertrieben.⁶⁸

In der im Osten liegenden Stadt **Gjilan/Gnjilane** dauerten die Krawalle von 15 bis 19 Uhr. In der Stadt gab es 79 Häuser mit serbischen Bewohnern, wovon 52 beschädigt wurden.⁶⁹ Als die Demonstranten in Richtung der von Serben bewohnten Strasse marschierten, wo sich auch die orthodoxe Kirche befindet, gab es Zusammenstöße zwischen Demonstranten und albanischen Bewohnern, die ihre serbischen Nachbarn unterstützten. Ein 52 jähriger Serbe

⁶⁷ International Crisis Group, *Collapse in Kosovo*, Report No. 155, 22. April 2004, S.48.

⁶⁸ Siehe OSZE Bericht "Municipal Profile of Ferizaj/Urosevac", S. 2, online unter http://www.osce.org/documents/mik/2005/12/1205_en.pdf, [Stand 31. August 2007]

⁶⁹ Die Informationen wurden vom Gemeinderat von Gjilan zur Verfügung gestellt.

wurde getötet.⁷⁰ Die amerikanischen KFOR-Soldaten drängten danach die Menge wieder Richtung Stadtmitte zurück. In der Stadt griff die Menge die UNMIK-Gebäude an und zündete serbische Fahrzeuge an.⁷¹

Die Demonstrationen begannen am zweiten Tag kurz nach Mittag. Die amerikanische KFOR operierte zusammen mit KPS, um die Mengen aus dem Stadtzentrum zurückzudrängen. Um 16 Uhr wurde Tränengas eingesetzt. Die orthodoxe Kirche, welche gemeinsam von KFOR und KPC bewacht wurde, konnte gerettet werden.⁷²

Tabelle 1: Zerstörung beim amerikanischen Sektor

	Stadt	Häuser / Einwohner	Kirchen	Zerstörung
MNB E				
	Ferizaj/Urosevac	15 ⁷³ Einwohner = 5 Häuser	1 ⁷⁴	0 Kirchen 1 ⁷⁵ Haus
	Gjilan/Gnjilane	79 Häuser	1 ⁷⁶	0 Kirchen 52 Häuser
Total		84 Häuser	2	0 Kirchen 53 Häuser

Erläuterung zur Tabelle: Die für diese Untersuchung benötigten Daten über die Anzahl der Häuser vor den Unruhen waren teilweise unzugänglich. Um dennoch weiter forschen zu können, wurde bei mangelnden Angaben zu den Häusern eine Schätzung vorgenommen anhand der Anzahl der Bewohner. Dafür wurde die Anzahl Bewohner einer Stadt durch drei geteilt, in der Annahme, in einem Haus müssten im Schnitt drei Anwohner leben. So konnte eine Zahl vor den Unruhen existierender Häuser ermittelt werden.

⁷⁰ International Crisis Group, *Collapse in Kosovo*, Report No. 155, S. 48.

⁷¹ Die UNMIK hat für Fahrzeuge innerhalb des Kosovo neue Nummernschilder eingesetzt. Serbische Bewohner, die sich geweigert haben, die kosovarischen Fahrzeug-Schilder anzunehmen, fahren mit den durch Serbien ausgestellten Schildern und sind daher schnell identifizierbar.

⁷² International Crisis Group, *Collapse in Kosovo*, Report No. 155, 22. April 2004, S. 50.

⁷³ Siehe OSZE Bericht „Municipal Profile of Ferizaj/Urosevac“, S. 2.

⁷⁴ Siehe OSZE Bericht „Municipal Profile of Ferizaj/Urosevac“, S. 7.

⁷⁵ Die Anzahl der drei Häuser wurde aufgrund der an anderer Stelle vorgestellten Methode: Wenn keine zuverlässige Quelle mit der Angabe der Anzahl Häuser gefunden werden kann, so wird eine zuverlässige Quelle der Anzahl serbischer Bewohner zitiert. Daraus wird aus der Division der Anzahl Bewohner durch drei die Anzahl der serbischen Häuser berechnet.

⁷⁶ International Crisis Group, *Collapse in Kosovo*, Report No. 155, 22. April 2004, S. 50.

4.1.2. Die deutsche KFOR (MNB SW)

Das deutsche KFOR-Kontingent ist in der **Multinationalen Brigade Southwest** integriert. Deutsche und Italiener haben bei dieser Brigade abwechselnd die Führung der Brigade inne. Im März war Italien die Lead-Nation mit dem Brigadengeneral Alberto Primercerj.⁷⁷ Die Brigade ist verantwortlich für die Regionen um Istok, Pec, Decani, Klina, Djakovica, Orahovac, Malisevo, Suva Reka, Prizren und Dragas. Das Hauptquartier der Brigade ist in Prizren stationiert.

Die Unruhen in Prizren fingen um drei Uhr Nachmittag an. Es wurden das Serbisch-Orthodoxe Seminar⁷⁸, Kirche und Klostergebäude im Zentrum und der Peripherie angegriffen und angezündet. Ein Serbe starb im angezündeten Seminar. Lokale Beobachter meinten, die deutsche KFOR hätte, mit ein wenig mehr Bemühung, die religiösen Bauten retten können.⁷⁹ Es wurde berichtet, die Soldaten seien davon geschritten, als die Menge der Demonstranten an die Checkpoints der KFOR kamen. Bei einer der Bauten hätten die bewachenden Truppen die Menge um Zeit gebeten, ihre Ausrüstung aus dem Gebäude zu entfernen, bevor die Menge es anzündet.⁸⁰

Das Kloster des Heiligen Erzensels in der Nähe des Flusses Lumbardh/Bistrica wurde angezündet, während die deutschen Soldaten, die zu dessen Bewachung dort stationiert⁸¹ gewesen waren, entlang des Flussbettes flohen⁸² und der Rest im Feldlager von Prizren am Fernsehen die Kämpfe in Mitrovica verfolgte.⁸³

⁷⁷ Am 19. Mai 2004 wurde das Kommando an Brigadegeneral Danilo Errico übergeben. Online im Internet: http://www.nato.int/kfor/chronicle/2004/chronicle_05/02.htm [Stand 25. September 2004].

⁷⁸ Tages Anzeiger, *Kirchen und Moscheen in Brand gesteckt*, 19. März 2004.

⁷⁹ International Crisis Group, *Collapse in Kosovo*, Report No. 155, 22. April 2004, S. 20.

⁸⁰ International Crisis Group, *Collapse in Kosovo*, Report No. 155, 22. April 2004, S. 20.

⁸¹ Der Spiegel, *Deutsche Soldaten: Die Hasen vom Amselfeld*: Hauptfeldwebel Udo Wambach, der mit 19 Soldaten für den Schutz des Kloster zuständig war, wurde Mitte April vom Verteidigungsstaatssekretär Walter Kolbow für belobigt, durch sein „umsichtiges Verhalten, mutiges Verhandeln eine Eskalation der Gewalt vermieden, Blutvergiessen verhindert und die ihm anvertrauten Menschenleben geschützt“ zu haben. 3. Mai 2004; auch Human Rights Watch, *Failure to Protect: Anti-Minority Violence in Kosovo, March 2004*, July 2004, Vol. 16, No. 6 (D), S. 55.

⁸² Der Spiegel, *Deutsche Soldaten: Die Hasen vom Amselfeld*, 3. Mai 2004; NZZ, *Ursachenforschung in Kosovo nach Unruhen*, 14. Mai 2004.

⁸³ Basler Zeitung, *Ethnische Säuberungen – Schutztruppe schaute zu*, 7. Mai 2004.

Auch deutsche Polizisten, die bei der UNMIK-Polizei eingesetzt waren, haben die deutschen KFOR-Soldaten der Feigheit bezichtigt.⁸⁴ Warum waren die Kameraden nicht zur Hilfeleistung? Man erklärte später, die Soldaten hätten die wütende Menge nicht durchdringen können. Tatsächlich demonstrierten einige hundert Albaner am 17. März vor den Haupttoren der Kaserne. Doch dass es keine andere Möglichkeit gegeben haben soll, als sich den Weg durch Frauen und Kinder zu schiessen, wie behauptet wurde, ist unglaublich. „Es wurde offenbar nicht versucht, das Feldlager anders zu verlassen als durch die beiden Hauptausfahrten im Nordwesten der Kaserne. Eine dritte Ausfahrt im Südwesten blieb ungenutzt. Ausserdem hätten die meisten gepanzerten Fahrzeuge der Bundeswehr (...) das umzäunte Kasernengelände ohnehin an jeder beliebigen Stelle durchbrechen können. Der Befehl dazu wurde nicht erteilt.“⁸⁵

Weil das deutsche Militär bislang seinen Soldaten den Gebrauch von Tränengas verboten hatte, versuchte ein argentinisches Überfallkommando die Menge mit Tränengas zu zerstreuen.⁸⁶ Gemäss Berichten ist der Vorrat an Tränengas jedoch bald ausgegangen. Die Gewalt dauerte bis Mitternacht noch an.

In der Altstadt von Prizren wurde zu dieser Zeit die Kirche St. Georg von KFOR-Soldaten bewacht. Als die Menge der Demonstranten sich näherte, flüchteten die Soldaten in eine Kaserne.⁸⁷ Die St. Georgs Kirche wurde angezündet, sowie die griechisch-orthodoxe Kirche Heilige Jungfrau von Ljeviska. 55 Häuser wurden zerstört, obwohl zur Zeit der Unruhen nur 36 Serben in der Stadt lebten.⁸⁸

Ausser Mut, Einsatzphantasie, zielgerichtetem Handeln und Tränengas fehlten der KFOR weitere Voraussetzungen für erfolgreiches Handeln: So standen nur für 220 Mann Schilder und Schlagstöcke zur Verfügung. Wasserwerfer hatte die Bundeswehr nicht im Einsatzgebiet und es wurden auch keine Räumfahrzeuge eingesetzt. Das deutsche Kontingent vermochte ohnehin nur etwa 15 Prozent der 3200 verfügbaren Soldaten für einen Einsatz ausserhalb des Feldlagers zu mobilisieren. Die restlichen Kräfte waren in Stäben, Küchen, Büros und anderen Tätigkeiten im Einsatzgebiet gebunden. Auf die Kritik und den Vorwurf der Feigheit

⁸⁴ FAZ, *Grob beschönigt*, 26. August 2004, S. 3.

⁸⁵ FAZ, *Grob beschönigt*, 26. August 2004, S. 3.

⁸⁶ International Crisis Group, *Collapse in Kosovo*, Report No. 155, 22. April 2004, S. 47.

⁸⁷ International Crisis Group, *Collapse in Kosovo*, Report No. 155, 22. April 2004, S. 46; Human Rights Watch, *Failure to Protect: Anti-Minority Violence in Kosovo, March 2004*, July 2004, Vol. 16, No. 6 (D), S. 54.

⁸⁸ Siehe OSZE Bericht "Municipality Profile of Prizren", S. 2, online http://www.osce.org/documents/mik/2005/12/1200_en.pdf.

reagierte die politische und militärische Führung in Berlin zunächst abwiegelnd. Es hiess von Regierungsseite „durch den Einsatz der Bundeswehr bzw. Kfor konnten Menschenleben gerettet, zahlreiche Klöster vor der Brandschatzung bewahrt werden (...)“.⁸⁹ In Wahrheit wurde, nach dem Bericht von „Human Rights Watch“, im deutschen KFOR-Bereich „jedes einzelne signifikante serbisch-orthodoxe Monument zerstört“. Auf die Kritik wegen des unterlassenen Schutzes der UNMIK-Polizei reagierten Generäle in Berlin mit der Bemerkung, die KFOR-Soldaten seien nicht zum Schutz der Polizei im Kosovo. Dies ist aber falsch. Denn der Schutz der UNMIK gehört zum Auftrag der KFOR, wie man auf ihrer Internetseite nachlesen kann. Eine hochrangige Inspektorengruppe der deutschen Polizei der Bundeswehr stellte ein niederschmetterndes Zeugnis aus: „KFOR erwies sich als unfähig, die ihr übertragenen Aufgaben (Objektschutz, Schutz der serbischen Minderheit, Unterstützung der UNMIK-Polizei) zu gewährleisten“.⁹⁰

Was wusste das Einsatzführungskommando in Potsdam von all diesen Ereignissen? Behinderte oder unterstützte es den örtlichen Kommandeur? Bei internationalen Organisationen wird vielfach beklagt, dass keine Armee restriktivere Einsatzregeln (ROE) habe als die deutschen KFOR-Soldaten.⁹¹ Dürfen aber die Lektionen der Vergangenheit die Wehrhaftigkeit der Soldaten in gegenwärtigen Notlagen strangulieren? Diese Fragen weisen aus der militärischen Ebene in die Politik. „Die Bundeswehr ist zum aktiven ‚Instrument‘ deutscher Aussenpolitik geworden, sagt sie selbst nicht ohne Stolz von sich. Allerdings müssen politische und militärische Führung ihr ‚Instrument‘ auch pfleglich behandeln und verhindern, dass es klemmt oder Rost ansetzt“.⁹²

Tabelle 2: Zerstörung beim deutschen Sektor

	Stadt	Häuser/Einwohner	Kirchen	Zerstörung
MNB SW				
	Prizren	36 Einwohner ⁹³	5	5 ⁹⁴ Kirchen 55 ⁹⁵ (zerstörte Häuser)
TOTAL		12 (bewohnte Häuser)	5	5 Kirchen 55 Häuser

⁸⁹ FAZ, *Grob beschönigt*, 26. August 2004, S. 3.

⁹⁰ FAZ, *Grob beschönigt*, 26. August 2004, S. 3.

⁹¹ FAZ, *Viel zu tun*, 9. September 2004, S. 1.

⁹² FAZ, *Viel zu tun*, 9. September 2004, S. 1.

⁹³ Gemäss Telefonat mit Xhengizi Ghurgjiali, Stellvertretender Direktor beim Büro für Bevölkerungsgruppen.

⁹⁴ Siehe Darstellung online unter <http://www.collegeart.org/pdf/BalkanHeritageDestruct.pdf>, [Stand 31. August 2007].

⁹⁵ Siehe OSZE Bericht „Municipality Profile of Prizren“, S. 2.

Erläuterung zur Tabelle: Die für diese Untersuchung benötigten Daten über die Anzahl der Häuser vor den Unruhen waren teilweise unzugänglich. Um dennoch weiter forschen zu können, wurde bei mangelnden Angaben zu den Häusern eine Schätzung vorgenommen anhand der Anzahl der Bewohner. Dafür wurde die Anzahl Bewohner einer Stadt durch drei geteilt, in der Annahme, in einem Haus müssten im Schnitt drei Anwohner leben.

4.1.3. Die französische KFOR (MNB N)

Die französische KFOR ist Lead-Nation der **Multinationalen Brigade Northeast**, die in der nördlichen Region Kosovos angesiedelt ist. Brigadegeneral war zu der Zeit der Unruhen Xavier Michel.⁹⁶ Kontingentsführer der Franzosen war Michel Klein.

Die Brücke von Ibar, welche **Mitrovica** in einen von Albanern bewohnten Süden und von Serben bewohnten Norden teilt, ist seit dem Ende des Krieges mehrere Male Schauplatz von Gewaltakten gewesen. Auch in diesem März fand der Gewaltausbruch ihren Anfang auf dieser Brücke. Trotz der Absehbarkeit dieser Entwicklung hatte die französische KFOR keine Truppen zur Brücke aufgeboten, womit verständlich wird, warum die nachrichtendienstlichen Strukturen der KFOR des Versagens bezichtigt werden: „Vieles ist noch im Dunkeln, einiges schon klar. Etwa die fehlende Vorwarnung durch die Nachrichtendienste der internationalen Friedenstruppe Kfor. Sie unterblieb, obwohl es in den Wochen und Monaten zuvor eine Häufung von interethnischen Übergriffen gab [...] Seit 1999 haben hohe Offiziere das Fehlen eines umfassenden Nachrichtendienstes in der Kfor beklagt.“⁹⁷

In Mitrovica war es, wo eine Koordination zwischen der KFOR und der Polizei den tiefsten oder höchsten Punkt erreichte, „depending on which side of the river“ sie stand. Am ersten Tag hatte das schnelle Auftauchen der Polizei die Menge davon abgehalten, die Brücke zu überqueren. Vom 18. März an operierten die KFOR, die CIVPOL und die KPS im serbischen Norden der Stadt aus einem gemeinsamen Hauptquartier in Mitrovicas nördlicher Polizeistation und sie waren eng koordiniert. Hier spannten sie zusammen mit den bewaffneten serbischen Zivilisten: „its tradition of cordial relations with the Serbs of North Mitrovica also

⁹⁶ Am 9. Juni 2004 hat die Kommandoübergabe an Brigadegeneral Etienne Lafontaine stattgefunden. Online im Internet: http://www.nato.int/kfor/chronicle/2004/chronicle_06/06.htm [Stand 25. September 2004].

⁹⁷ NZZ, *Ursachenforschung in Kosovo nach Unruhen*, 14. Mai 2004; siehe auch Human Rights Watch, *Failure to Protect: Anti-Minority Violence in Kosovo, March 2004*, July 2004, Vol. 16, No. 6 (D), S. 24, S. 30.

came through“.⁹⁸ Sowohl die KFOR als auch die Serben von Mitrovica waren vorbereitet und wussten, dass auch „Serbian regular special forces in painclothes had arrived and mingled with them“.⁹⁹

Im Süden der Stadt hingegen konnte nicht von einer Koordination gesprochen werden. Bereits zu Anfang des Zusammenstosses am Mittag des 17. März hatte die Polizei einsehen müssen, dass die französischen Truppen sie weder schützen würden noch die Scharfschützen aus der nördlichen Seite aufhalten, mit der Begründung, sie hätten keine Munition. Anstatt zu koordinieren wurden die CIVPOL und die KPS durch die französische KFOR als ein Störfaktor behandelt.¹⁰⁰

Der Kommandant der MNB Northeast, General Michel, war beim Ausbruch der Unruhen mit anderen internationalen Angestellten im fünften Stock des UNMIK-Hauptquartiers und beobachtete das Geschehen. „During those twenty minutes he watched like a spectator. I did not see him take a phone call“, sagte ein anwesender UNMIK-Beamter.¹⁰¹ KFOR kam erst als die Polizei die Situation auf der Brücke wieder einigermaßen unter Kontrolle hatte.

Als sich Albaner und Serben in einer mehrheitlich von Albanern bewohnten Enklave mit Steinen bewarfen, weigerten sich die französischen Soldaten ihre Blendgranaten einzusetzen, mit der Begründung, sie hätten nicht die Erlaubnis dazu.¹⁰² Aus der serbischen Menge wurde eine Granate geworfen, mehrere Albaner und französische Soldaten verletzt. Auf der südlichen Seite reagierten französische Soldaten nicht auf das Schiessen zweier Albaner mit Kalaschnikows. Als Antwort darauf kamen aber von der nördlichen Seite gezielte Schüsse sowohl aus der serbischen Menge, wie auch von internationalen Scharfschützen. Vier Albaner wurden niedergeschossen und dutzende verletzt auf der südlichen Seite.¹⁰³

Am nächsten Tag versuchte die KFOR, die KPS im Süden von Mitrovica aufzulösen, indem sie vom den KPS-Vorgesetzten die komplette Liste der Telefonnummern und Adresse der Polizisten forderte. Sobald sie die Liste hatten, riefen sie die Polizisten an und sagten, sie müssen nicht zur Arbeit erscheinen. Danach besetzten sie die Polizei-Station des südlichen

⁹⁸ International Crisis Group, *Collapse in Kosovo*, Report No. 155, 22. April 2004, S. 23.

⁹⁹ International Crisis Group, *Collapse in Kosovo*, Report No. 155, 22. April 2004, S. 23.

¹⁰⁰ International Crisis Group, *Collapse in Kosovo*, Report No. 155, 22. April 2004, S. 20.

¹⁰¹ International Crisis Group, *Collapse in Kosovo*, Report No. 155, 22. April 2004, S. 44.

¹⁰² Ebd., S. 44.

¹⁰³ International Crisis Group, *Collapse in Kosovo*, Report No. 155, 22. April 2004, S. 45.

Mitrovica, indem sie die Polizisten mit vorgehaltenem Gewehr aus der Station führten. Erst in der letzten Woche des März konnte die Polizei wieder in ihre Station zurückkehren. Doch das raue Verhalten der französischen KFOR der CIVPOL und KPS gegenüber hielt noch lange an. Am 31. März wurden sie dabei beobachtet, wie sie KPS-Angestellte herumstiessen.¹⁰⁴

Im Süden der Stadt wurde am zweiten Tag die orthodoxe Kirche *Sveti Sava* angezündet. Sie war die einzige orthodoxe Kirche im Süden der Stadt. Tage zuvor hatte die französische KFOR den Schutz der Kirche an marokkanische Truppen weitergegeben, welche der Zerstörung keinen Einhalt gebieten konnten. Die Kirche befand sich unmittelbar in der Nähe einer KFOR-Kaserne. Ferner kam bei den Unruhen eine Person ums Leben. Am zweiten Tag hatte die KFOR Tränengas eingesetzt, um die Menge davon abzuhalten, sich im Zentrum zu versammeln.

Die gleiche Menge von Demonstranten zog von Mitrovica weiter zum Dorf **Svinjare**, das sich 600 Meter entfernt vom Camp Belvedere, der logistischen Hauptbasis der französischen KFOR, befindet. Die Menge musste an der Basis vorbei marschieren, um ins Dorf zu gelangen. In diesem Dorf lebten 300 serbische Einwohner.¹⁰⁵ Im Dorf befanden sich zwei KFOR-Fahrzeuge mit ca. 15 marokkanischen Soldaten. Kurz bevor die Menge das Dorf erreicht hatte, kamen 20 weitere Soldaten und 50 polnische Polizisten zur Verstärkung. Vom Camp Belvedere kamen keine französischen Truppen zu Hilfe.¹⁰⁶ Die UNMIK-Polizei hatte bereits zwei Stunden zuvor die KFOR benachrichtigt, dass sich eine Menge zusammenbraute, ohne dass die KFOR etwas unternommen hätte. Als die Menge der Demonstranten im Dorf ankam und mehrere Häuser angezündet worden waren, begannen die Truppen eine Absperrung zu errichten, welche die Menge vorerst aufhalten konnte. Sie erhielten den Befehl, die Dorfbewohner zu evakuieren und abzuziehen.¹⁰⁷

Die Menge konnte später ungehindert¹⁰⁸ zurückkehren und während des folgenden Abends und in der Nacht jedes serbische Haus anzünden. Insgesamt wurden 137 Häuser zerstört.¹⁰⁹

¹⁰⁴ International Crisis Group, *Collapse in Kosovo*, Report No. 155, 22. April 2004, S. 21.

¹⁰⁵ Siehe OSZE-Bericht zu Mitrovica: http://www.osce.org/documents/mik/2005/12/1191_en.pdf, [Stand 10. August 2007]

¹⁰⁶ NZZ, *Ursachenforschung in Kosovo nach Unruhen*, 14. Mai 2004; siehe auch Human Rights Watch, *Failure to Protect: Anti-Minority Violence in Kosovo, March 2004*, July 2004, Vol. 16, No. 6 (D), S. 21, S. 35.

¹⁰⁷ International Crisis Group, *Collapse in Kosovo*, Report No. 155, 22. April 2004, S. 51.

¹⁰⁸ Human Rights Watch, *Failure to Protect: Anti-Minority Violence in Kosovo, March 2004*, July 2004, Vol. 16, No. 6 (D), S. 2.

¹⁰⁹ Human Rights Watch, *Failure to Protect: Anti-Minority Violence in Kosovo, March 2004*, July 2004, Vol. 16, No. 6 (D), S. 1.

Die Truppen, welche im Camp Belvedere stationiert waren, sind bis zuletzt nicht aufgetreten, um der Zerstörung Einhalt zu gebieten. Ein französischer Pressesprecher der KFOR entschuldigte das Versäumen der französischen Truppen das Wüten zu unterbinden damit, sie seien zu wenige im Camp gewesen.¹¹⁰

Milos Antic, ein Dorfbewohner kommentierte seine Erfahrung wie folgt: “For the last five years, so many internationals have come to study our problems that I can’t even count them anymore, and they have produced tons of reports and recommendations. In the end, the result was that I lost everything I have built for forty years, while the international community watched from a few hundred meters away. I don’t have a single photograph left from my life. And now they tell me to go back and rebuild my life – how can I trust them?”¹¹¹

Tabelle 3: Zerstörung beim französischen Sektor

	Stadt	Häuser/ Einwohner	Kirchen	Zerstörung
MNB N				
	Mitrovica (Süden)	137 Häuser	1 ¹¹²	1 Kirche 137 Häuser
Total		137	1	1 Kirche 137 Häuser

Erläuterungen zur Tabelle: Im französischen Sektor gab es, wie der Tabelle zu entnehmen ist, eine Kirche und 137 Häuser. Alle diese Objekte wurden während der Unruhen zerstört.

4.1.4. Die italienische KFOR (MNB SW)

Das italienische KFOR-Kontingent war im März mit der Führung der **Multinationalen Brigade Southwest** beauftragt worden. Deutsche und Italiener haben bei dieser Brigade abwechselnd die Führung der Brigade inne. Brigadengeneral war Alberto Primercerj.¹¹³ Die Brigade ist verantwortlich für die Regionen um Istok, Pec, Decani, Klina, Djakovica, Orahovac, Malisevo, Suva Reka, Prizren und Dragas. Das Hauptquartier der Brigade ist in Prizren stationiert.

¹¹⁰ International Crisis Group, *Collapse in Kosovo*, Report No. 155, 22. April 2004, S. 20.

¹¹¹ Zitiert nach: Human Rights Watch, *Failure to Protect: Anti-Minority Violence in Kosovo, March 2004*, July 2004, Vol. 16, No. 6 (D), S. 37.

¹¹² Siehe OSZE Dokument „Municipality Profile of Mitrovica“, S. 16: “The old Serbian Orthodox Church “Sveti Sava”, located in the south, had been under 24 hour KFOR protection in the period from June 1999 to March 2004, when it was set of fire and baldy damaged.”

¹¹³ Am 19. Mai 2004 wurde das Kommando an Brigadegeneral Danilo Errico übergeben. Online im Internet: http://www.nato.int/kfor/chronicle/2004/chronicle_05/02.htm [Stand 25. September 2004].

Die italienische KFOR-Truppe war in Gjakova stationiert, als dort gegen 17 Uhr eine Menge hunderter Demonstranten die orthodoxe Kirche der Stadt angriff, welche 1999 überlebt hatte. Ein in der Nähe der Kirche sich befindendes serbisches Haus, das von fünf älteren Frauen bewohnt wurde, ist ebenfalls angegriffen worden. Ausser diesen fünf Frauen lebten zu der Zeit keine serbischen Einwohner in der Stadt. Die italienischen KFOR-Truppen evakuierten die Frauen in die Kirche. Als die Menge die Kirche angriff, eröffnete das italienische KFOR das Feuer, wobei neun Demonstranten verletzt wurden. Als sich der Angriff intensivierte, flüchteten die KFOR-Soldaten mit den Frauen davon. Die Kirche wurde zerstört und das Haus der Frauen angezündet.¹¹⁴

Der Stab der Multinationalen Brigade Southwest war in den Tagen des März 2004 nicht Herr der Lage gewesen. Offiziere des deutschen Kontingents sagten dem Brigadekommandeur nach, er habe sich davongeschlichen, als es ernst wurde. „Der Einsatzstab jedenfalls war, wie es in einem internen Papier heisst, ‚paralysiert‘“.¹¹⁵

Eine aufgebrachte Menge griff das Dorf **Belo Polje** an, welches sich in unmittelbarer Nähe der italienischen KFOR-Basis befindet. Als die Bewohner evakuiert werden sollten, wurden sie nicht von den italienischen Truppen abgeholt, sondern mussten mehrere hundert Meter durch eine tobende Menge von Demonstranten rennen, bevor sie bei der KFOR waren.¹¹⁶ Hätte nicht ein UNMIK-Polizist einen Demonstranten niedergeschossen, was den Mob augenblicklich aufhielt, wären die Serben wahrscheinlich noch dort öffentlich ermordet worden. Es wurden 32 Häuser angezündet¹¹⁷ was 100% aller existierenden serbischen Häuser ausmacht.

¹¹⁴ Human Rights Watch, *Failure to Protect: Anti-Minority Violence in Kosovo, March 2004*, July 2004, Vol. 16, No. 6 (D), S. 53; International Crisis Group, *Collapse in Kosovo*, Report No. 155, 22. April 2004, S. 47.

¹¹⁵ FAZ, *Grob beschönigt*, 26. August 2004. S. 3.

¹¹⁶ NZZ, *Ursachenforschung in Kosovo nach Unruhen*, 14. Mai 2004; Human Rights Watch, *Failure to Protect: Anti-Minority Violence in Kosovo, March 2004*, July 2004, Vol. 16, No. 6 (D), S. 2.

¹¹⁷ Human Rights Watch, *Failure to Protect: Anti-Minority Violence in Kosovo, March 2004*, July 2004, Vol. 16, No. 6 (D), S. 22.

Tabelle 4: Zerstörung beim italienischen Sektor

	Stadt	Häuser/Einwohner	Kirchen	Zerstörung
MNB SW				
	Belo Polje	32 Häuser	2 ¹¹⁸	1 ¹¹⁹ Kirche 32 ¹²⁰ Häuser
	Gjakove/ Djakovica	1 Haus	2 ¹²¹	1 ¹²² Kirche 1 Haus
Total		33	4	2 Kirchen 33 Häuser

Erläuterungen zur Tabelle: Wie der Tabelle zu entnehmen ist, gab es im italienischen Sektor insgesamt 4 Kirchen und 33 Häuser serbischer Bewohner. Davon wurden während der Unruhen 2 Kirchen und 33 Häuser zerstört.

¹¹⁸ Siehe online unter <http://www.collegeart.org/pdf/BalkanHeritageDestruct.pdf>, [Stand 31. August 2007]

¹¹⁹ Human Rights Watch, *Failure to Protect: Anti-Minority Violence in Kosovo, March 2004*, July 2004, Vol. 16, No. 6 (D), S. 50ff.

¹²⁰ Human Rights Watch, *Failure to Protect: Anti-Minority Violence in Kosovo, March 2004*, July 2004, Vol. 16, No. 6 (D), S. 22.

¹²¹ Human Rights Watch, *Failure to Protect: Anti-Minority Violence in Kosovo, March 2004*, July 2004, Vol. 16, No. 6 (D), S. 53; International Crisis Group, *Collapse in Kosovo*, Report No. 155, 22. April 2004, S. 4; siehe zusätzlich online unter <http://www.collegeart.org/pdf/BalkanHeritageDestruct.pdf>, [Stand 31. August 2007]

¹²² Human Rights Watch, *Failure to Protect: Anti-Minority Violence in Kosovo, March 2004*, July 2004, Vol. 16, No. 6 (D), S. 50 ff.

5. MILITÄRISCHER ENTSCHEIDFINDUNGSPROZESS

Gegenstand dieser Analyse sind die Gründe für die unterschiedlichen Reaktionen der KFOR-Brigaden während der Unruhen. Alle in Kosovo stationierten Truppenkontingente hatten gemäss Mandat die Aufgabe, ein sicheres Umfeld zu gewährleisten. Doch sie haben sich, wie aus der Fallbeschreibung der Unruhen ersichtlich wird, unterschiedlich verhalten. Wie kann der Unterschied im Vorgehen und Erfolg dieser Kontingente erklärt werden?

Die Frage nach dem Warum des unterschiedlichen Verhaltens der KFOR-Truppen während der Unruhen führte zur Frage nach der Befehlskompetenz und Qualität der Entscheidungsprozesse innerhalb der Brigaden. Soldaten funktionieren nach dem Prinzip von Befehl und Gehorsam. Von ihren Vorgesetzten erhalten sie Befehle und Weisungen, die regeln, wie sie situationsgerecht reagieren und handeln sollen.

Der befehlsbefugte Kommandeur gründet seinen Entschluss und Operationsplan auf einen soliden Entscheidungsprozess. Dem Befehl ist somit ein Entscheidungsprozess vorausgegangen. Ihn bewältigen zu können ist das Ziel der Unteroffizier- und Offiziersausbildung bei allen Streitkräften der NATO. Befehlsführende Offiziere aller Ebenen, im dargestellten Falle an erster Stelle der multinationale Brigadekommandeur, machen sich ihre Entscheidungen nicht leicht. Sie wägen verschiedene Handlungsmöglichkeiten ab und bedürfen danach der intellektuellen Kraft zur Entscheidung.

Entscheidungen werden in ganz unterschiedlichen Situationen und Szenarien getroffen. Je nach dem System, in welchem die Entscheidung gefällt werden müssen, kann sich der Prozess der Entscheidungsfindung unterscheiden. Hier wird die Entscheidungsfindung von KFOR-Kommandeuren analysiert. Somit handelt es sich um militärische Entscheidungsfindung.

Entscheidungsfindung wird definiert als „ein Prozess, der in der Auswahl eines Vorgehens aus einer bestimmten Anzahl von sozial definierten, alternativen Vorgehen besteht. Dieses ausgewählte Vorgehen soll den vom Entscheidungsträger beabsichtigten zukünftigen Zustand einer bestimmten Angelegenheit hervorbringen.“¹²³

¹²³ Definition in Anlehnung an Snyder, Bruck und Sapin, S. 78.

Obwohl heute der Entscheidungsprozess bei Armeen und Unternehmungen im Grunde der gleiche ist,¹²⁴ wird hier eine militärische Definition berücksichtigt:

„Der systematische Entscheidungsprozess ist die Grundlage aller Führungstätigkeiten. Die Methode der Entscheidungsfindung berücksichtigt, dass

- nur ein systematischer, rationaler Prozess den Einbezug mehrerer Personen in den verschiedenen Prozessen zulässt,
- Kommandant und Stab in den meisten Fällen mit einem hohen Grad an **Zeitdruck** und **Unsicherheit**, bedingt durch ungenaue, unvollständige, falsche, veraltete oder nicht rechtzeitig verfügbare **Information** konfrontiert sind“.¹²⁵

Bei militärischen Entscheidungen handelt es sich somit um solche, die der Führung als Grundlage für ihre Arbeit dienen. Daher wird im nächsten Abschnitt die militärische Führung besprochen.

5.1. Militärische Führung

Militärische Führung „besteht in der Fähigkeit zu räumlich und zeitlich koordinierter Kraftanwendung zur Auftragserfüllung. Sie umfasst alle Prozesse sowie technischen Mittel, um die angestrebte Wirkung zu erzielen. Die Aufgaben militärischer Führung sind der militärstrategischen, der operativen und der taktischen Führungsstufe zugeordnet“.¹²⁶

Die **militärstrategische Führungsstufe** stimmt den Einsatz der militärischen Kräfte auf eine Weise ab, die das Erreichen der von der politischen Führung vorgegebenen Ziele ermöglicht. Das politische Gesamtkonzept ist somit die Grundlage dieser Führungsstufe.

Zwischen die Stufen der militärstrategischen und der taktischen Führung ist die **operative Führungsstufe** einzuordnen. Sie wirkt grundsätzlich **teilstreitkräfteübergreifend** und

¹²⁴ Stahel (1997), S. 65.

¹²⁵ Reglement Führung und Stabsorganisation der Armee (2004), S. 19, Hervorhebung Autorin. Wie der Definition zu entnehmen ist, handelt es sich bei militärischer Entscheidungsfindung stets um Entscheidungen in Krisensituationen. Dies wird ersichtlich aus den Merkmalen dieser Entscheidungsfindung wie Zeitdruck, Unsicherheit und mangelnde Information.

¹²⁶ Reglement Führung und Stabsorganisation der Armee (2004), S. 3.

umfasst die Gesamtheit der Operationen militärischer Verbände zur Erreichung militärstrategischer Ziele. Die politischen Absichten und militärstrategischen Vorgaben werden von der **operativen Führungsstufe** in Weisungen oder Aufträge an die unterstellte Führung umgesetzt.¹²⁷ Die operative Führung definiert Ziele und Handlungsmöglichkeiten, woraus sie Konzepte entwickelt und Pläne erstellt.

Die Vorgaben, Weisungen und Befehle der operativen Führungsstufe werden durch die **taktische Führungsstufe** in Pläne und Befehle für das taktische Handeln umgesetzt. Hier wird das *Gefecht der verbundenen Waffen*¹²⁸ so geführt, dass die vorgegebenen Ziele erreicht werden.

Auf der folgenden Abbildung werden die militärischen Führungsstufen samt ihren jeweiligen Aufgaben dargestellt.

Führungsstufen	Führungsebenen	Aufgaben
Strategische Führung	<ul style="list-style-type: none"> • Bundesversammlung • Bundesrat 	Staatspolitische Ziele (Bundesverfassung) Nationale Interessen Sicherheitspolitik
Militärstrategische Führung	Oberste Führung <ul style="list-style-type: none"> • Chef der Armee / Oberbefehlshaber der Armee 	Festlegung der militärstrategischen Ziele sowie der dafür benötigten Ressourcen
Operative Führung	Obere Führung <ul style="list-style-type: none"> • Chef Führungsstab der Armee • Kdt Teilstreitkraft, Chef Logistikbasis der Armee 	Umsetzung militärstrategischer Ziele in operative Planungen bzw Operationen
Taktische Führung	Mittlere Führung <ul style="list-style-type: none"> • Kdt Einsatzverband (Ter Reg / Br) Untere Führung <ul style="list-style-type: none"> • Kdt Einsatzverband (Bat / Abt) • Kdt Einheit 	Führung des Einsatzes der verbundenen Mittel bzw des Gefechtes der verbundenen Waffen

Abbildung 3: Militärische Führungsstufen¹³⁰

¹²⁷ Siehe Millotat, ÖMZ 3/2000: „Operative Führung kann heute nicht mehr gleichbedeutend mit Operationsführung sein. Operationen werden vor, während und nach Schlachten und Gefechten geführt. Sie sind in unserer Zeit Handlungen der operativen und taktischen Führungsebenen.“

¹²⁸ „Das **Gefecht der verbundenen Waffen** (Ausdruck neu: „Operation verbundener Kräfte“) ist ein taktisches Konzept der Gefechtsführung, welches darauf ausgelegt ist, dass alle Truppengattungen eng zusammenwirken, um eine möglichst hohe Durchschlagskraft zu erreichen.“, Wikipedia

¹²⁹ Reglement Führung und Stabsorganisation der Armee (2004), S. 4.

¹³⁰ Reglement Führung und Stabsorganisation der Armee (2004), S. 4.

In der Führung werden somit die getroffenen Entscheidungen manifest. Führung geschieht nicht zum Selbstzweck, sondern ist an ein zu erreichendes Ziel orientiert. „Zielorientierte Führung verlangt Einheitlichkeit im Denken und Handeln sowie Urteilsvermögen und Initiative auf allen Stufen. Sie gründet vor allem auf identischen Führungsprinzipien sowie einer einheitlichen militärischen Ausbildung und Terminologie“.¹³¹

Die militärische Führung kennt „grundsätzlich 5 (+2) Führungstätigkeiten, die in allen Führungsprozessen Anwendung finden“.¹³² Sie sind zugleich als Phasen des Entscheidungsfindungsprozesses zu verstehen. Im nächsten Abschnitt wird dieser Entscheidungsfindungsprozess in den Grundzügen dargestellt, um danach die theoretischen Implikationen zu besprechen.

5.2. Phasen des Entscheidungsfindungsprozess

Für den militärischen Entscheidungsfindungsprozess ist die Beurteilung der Lage das Kernstück des Prozesses.¹³³ Dabei geht es um die Analyse der Situation samt allen ihren Rahmenbedingungen. Der Entscheidungsfindungsprozess beinhaltet mehrere Phasen.

Abbildung 4: Führungstätigkeiten/Phasen des Entscheidungsfindungsprozesses¹³⁴

¹³¹ Reglement Führung und Stabsorganisation der Armee (2004), S. 3.

¹³² Reglement Führung und Stabsorganisation der Armee (2004), S. 19.

¹³³ Zwygart (2007), S. 21.

¹³⁴ Reglement Führung und Stabsorganisation der Armee (2004), S. 20.

1. Problemerkfassung

Diese Phase tritt ein aufgrund einer veränderten Lage, die zum Handeln zwingt. Die Problemerkfassung bedeutet eine erste Auseinandersetzung von Kommandant und Stab mit dem aufgetretenen Problem. Das Problem wird in drei Teilschritten erfasst.

1.1. Problementdeckung

In dieser Phase wird geklärt, worum es bei der aktuellen Situation geht und in welchem Rahmen gehandelt werden muss. Das Problem wird schnell erfasst, wenn die Aufträge klar formuliert sind und sowohl die Situation als auch die Absicht der höheren Führung bekannt sind.

Im Rahmen laufender Aktionen wird für das Erkennen einer Lageveränderung mehr Zeit gebraucht. Um das Problem zu entdecken muss in dieser Situation nach Chancen und Risiken gesucht werden. Somit muss die eigene Aufgabe neu definiert werden.

1.2. Problemklärung

Nach dem Erkennen des Problems wird in der Phase der Problemklärung versucht, durch Beschaffung weiterer Informationen einen Überblick über die Aspekte der Aufgabe zu erhalten. Einerseits wird hier ein möglichst umfassendes Bild der Aufgabe erstrebt, andererseits wird das Problem in Teilproblemen zerlegt.

1.3. Problembewertung

In der Phase der Problembewertung wird die organisatorische Zuständigkeit ermittelt sowie die Dringlichkeit festgelegt. Gemäss der Ermittlung der organisatorischen Zuständigkeit werden die Teilprobleme an die betreffenden Stabsbereiche oder Truppen weitergeleitet. Die Festlegung der Dringlichkeit ermöglicht eine Setzung von Prioritäten, was bei der meist knappen Zeit erlaubt, die wichtigsten Teilprobleme als erste zu lösen. Aus diesen drei Teilschritten resultieren

- die Beschreibung der Aufgabe mit dem angestrebten Endzustand

- die Definition der Rahmenbedingungen durch den Kommandanten (politisches, militärisches Umfeld, Rechtskonformität)¹³⁵

Abbildung 5: Teilschritte der Problemerkennung¹³⁶

A. Sofortmassnahmen

Nach der Problemerkennung werden Sofortmassnahmen ergriffen, und zwar während aller nachfolgenden Führungstätigkeiten. Sie müssen aber so gestaltet sein, dass sie weder dem Entscheid vorgreifen noch die Entscheidfindungsfreiheit einschränken. Sofortmassnahmen dienen dazu¹³⁷

- die zur Verfügung stehende Zeit auf allen Führungsebenen optimal zu nutzen
- die Vorbereitungszeit zu verkürzen
- den Kommandanten mehr Zeit für eine Lagebeurteilung zu verschaffen
- die nachfolgenden Führungsebenen in die Entscheidfindung einzubeziehen.

B. Zeitplanung

¹³⁵ Reglement Führung und Stabsorganisation der Armee (2004), S. 21.

¹³⁶ Reglement Führung und Stabsorganisation der Armee (2004), S. 22.

¹³⁷ Reglement Führung und Stabsorganisation der Armee (2004), S. 22.

Die Zeitplanung meint das Erarbeiten eines Zeitplanes, der Vorstellungen über den Zeitbedarf für die Einsatzplanung und die Durchführung einer Aktion enthält. Der Zeitplan muss laufend der Lage angepasst werden.

2. Beurteilung der Lage

In dieser Phase werden Fakten gesammelt und zu Erkenntnissen verdichtet, um daraus handlungsorientierte Konsequenzen ableiten zu können. „Die Lage beurteilen heisst, im Rahmen des Auftrages und der strukturierten Problem- bzw. Aufgabenstellung

- die **entscheidrelevanten Faktoren** erkennen und daraus Konsequenzen ableiten, sowie
- aus deren Analyse **gegnerische Möglichkeiten** entwickeln.¹³⁸

Bei allen militärischen Aktionen berücksichtigt die Beurteilung der Lage folgende Faktoren:

- **Auftrag:** Bestandteile der Auftragsanalyse sind:
 - Bedeutung der Aufgabe im Gesamtrahmen
 - Erwartete Leistung des Verbandes
 - Handlungsspielraum
 - Unterstützung durch die vorgesetzte Kommandostelle
- **Umwelt:** Umweltfaktoren sind wichtig für den Mitteleinsatz und die Führung der eigenen Verbände. Darunter fallen:
 - Gelände
 - Sicht- und Witterungsverhältnisse
 - Zivilbevölkerung
- **Gegnerische Mittel:** Die Analyse der gegnerischen Mittel beurteilt
 - den Zustand
 - die Verfügbarkeit
 - und Wirksamkeit der betreffenden Mittel.

¹³⁸ Reglement Führung und Stabsorganisation der Armee (2004), S. 24, Hervorhebung im Original.

- **Eigene Mittel:** Die Analyse der eigenen Mittel verläuft wie diejenige der gegnerischen Mittel. Ein Vergleich zwischen gegnerischen und eigenen Mitteln ermöglicht die Bestimmung des entsprechenden Mitteleinsatzes zu.

Was die Entwicklung von gegnerischen Möglichkeiten angeht, so ist die gefährlichste gegnerische Möglichkeit jene, die „die Erfüllung des eigenen Auftrages am raschesten und nachhaltigsten in Frage stellt. (...) Die durch den Kommandanten festgelegte gefährlichste gegnerische Möglichkeit dient als Grundlage zur Erarbeitung der eigenen Möglichkeiten.“¹³⁹

Abbildung 6: Faktorengruppe¹⁴⁰

3. Entschlussfassung

Nach der Analyse der gesammelten Informationen werden die eigenen Möglichkeiten ausgearbeitet. Daraufhin wird der Entschluss durch den Kommandanten gefasst. Der Entschluss ist somit das Resultat der Beurteilung der Lage und dient dem Kommandanten als Grundlage zur Erfüllung des Auftrages. Die Darstellung und Erklärung der einzelnen, zum Entschluss führenden Überlegungen ermöglichen es den unterstellten Ebenen, nach den Grundsätzen der Auftragstaktik zu handeln.

4. Planentwicklung

Bei der Planentwicklung werden alle zur Aktionsführung nötigen Grundlagen schriftlich und/oder graphisch dargestellt sowie die Einzelheiten der Umsetzung geregelt. Diese Pläne werden vom Kommandanten genehmigt und sind die Grundlage zur Ausarbeitung der Befehle und Weisungen.

5. Befehlsgebung

¹³⁹ Reglement Führung und Stabsorganisation der Armee (2004), S. 28.

¹⁴⁰ Reglement Führung und Stabsorganisation der Armee (2004), S. 25.

In der Befehlsgebung werden alle bis dahin erfolgten Überlegungen für den Unterstellten festgehalten. Die Befehlsgebung muss einfach, klar und präzise sein.¹⁴¹

5.3. Auftragstaktik

Militärisches Führen erfolgt nach dem Prinzip der Auftragstaktik, bei dem mit dem Auftrag ein Ziel vorgegeben wird. Dem Unterstellten soll zur Erreichung des Ziels ein Maximum an Handlungsfreiheit eingeräumt werden. Das Reglement zur Taktischen Führung der Schweizer Armee hält fest, dass die unterstellten Mittel, die gewährte Unterstützung und delegierte Kompetenzen die Auftragserfüllung ermöglichen sollen.¹⁴²

Der militärische Führer überprüft seinen Entschluss auf die Machbarkeit hin. Dies tut er anhand der neun Gefechts- und Einsatzgrundsätze. Die neun allgemeinen Grundsätze der Gefechtsführung sind¹⁴³:

- **Ausrichten auf das Ziel:** Das Ziel, worauf sich militärisches Handeln richtet, muss klar bestimmt und erreichbar sein. Es dürfen keine Zweifel hinsichtlich der Absicht des Kommandanten bestehen.
- **Schwergewichtsbildung:** Die Konzentration überlegener Kräfte zur richtigen Zeit am richtigen Ort sichert den militärischen Erfolg.
- **Einfachheit:** Der Aufwand für Vorbereitung und Koordination wird verkleinert, wenn die Aktionen einfach sind. Dies sichert einen schnellen Erfolg.
- **Sicherheit:** Erst wenn die Sicherheit von Führung, Truppe und Einrichtungen gegeben ist, besteht Aussicht auf das Erreichen des Ziels.
- **Ökonomie der Kräfte:** Kräfte können eingespart werden durch zweckmässiges Ausnutzen von Gelände und durch ein geordnetes Zusammenwirken von Kommandanten, Truppen und Mittel.

¹⁴¹ Reglement Führung und Stabsorganisation der Armee (2004), S. 34.

¹⁴² Reglement Taktische Führung XXI (2004), S. 23.

¹⁴³ Reglement Taktische Führung XXI (2004), S. 54.

- **Einheitlichkeit des Handelns:** „Für die Erfüllung einer Aufgabe muss die Einheitlichkeit des Handelns unter einem einzigen verantwortlichen Chef und durch klare Abgrenzung der Verantwortungsbereiche hergestellt werden“.¹⁴⁴
- **Flexibilität:** Bei veränderten Bedingungen muss der Kommandant seinen Plan anpassen können.
- **Freiheit des Handelns:** Das Bestreben jeden militärischen Führers muss es sein, die Freiheit des Handelns bewahren zu können, also die Initiative nicht dem Gegner zu überlassen.
- **Überraschung:** Der Gegner soll auf einer Weise getroffen werden, auf die er nicht vorbereitet ist.

Militärstrategische Führungsstufe	Armee-Aufträge	Subsidiäre Einsätze zur Prävention und Bewältigung existentieller Gefahren	Raumsicherung und Verteidigung		Beiträge zur internationalen Friedensunterstützung und Krisenbewältigung
Einsatzarten		Assistenzdienst	Aktivdienst		Friedensförderungsdienst
Operationstypen		Existenzsicherungsoperationen	Raumsicherungsoperationen	Verteidigungsoperationen	Friedensförderungsoperationen
		Informationsoperationen			
Gefechtsgrundsätze		<ul style="list-style-type: none"> • Ausrichten auf das Ziel • Schwergewichtsbildung • Einfachheit • Sicherheit • Ökonomie der Kräfte • Einheitlichkeit des Handelns • Flexibilität • Freiheit des Handelns • Überraschung 			
Einsatzgrundsätze		<ul style="list-style-type: none"> • Verhältnismässigkeit (international: proportionality) • Unparteilichkeit (international: impartiality) • Transparenz (international: transparency) • Zusammenarbeit mit allen Beteiligten 			

Abbildung 7: Übersicht der Gefechts- und Einsatzgrundsätze¹⁴⁵

Die Prinzipien der militärischen Führung und militärischen Entscheidungsfindung, wie sie hier vorgestellt wurden, finden bei allen militärischen Aktionen Anwendung. Unsere Fragestellung zielt darauf ab, herauszufinden, wo innerhalb dieser Prozesse die Gründe für die unterschiedliche Reaktion der untersuchten KFOR-Kontingente lagen. Obwohl die Darstellung dieser Prinzipien die militärischen Probleme fokussierte, darf sich die „Analyse

¹⁴⁴ Reglement Taktische Führung XXI (2004), S. 55.

¹⁴⁵ Reglement Taktische Führung XXI (2004), S. 54.

des Umfelds und der dazugehörigen Lage (...) nicht auf militärische Probleme beschränken. Die Lage wird auch durch politische (...) Elemente bestimmt (...)“.¹⁴⁶

5.4. Theoretische Implikationen

Die im letzten Abschnitt besprochenen Prinzipien militärischen Entscheidens sind zugleich Voraussetzungen für das erfolgreiche Gelingen einer militärischen Operation. Aus der Darstellung der militärischen Entscheidungsfindung resultieren somit theoretische Implikationen, die für eine Machbarkeit eines Einsatzes gegeben sein müssen. Im Folgenden werden die wichtigsten dieser Implikationen zusammenfassend vorgestellt.

Gemäss der Theorie militärischer Entscheidungsfindung werden militärische Aktionen dann durchgeführt, wenn der befehlsbefugte Kommandeur dies anordnet. Er kann eine Aktion anordnen, nachdem er sich gemäss der Abwägung aller Faktoren dafür entschieden hat. An erster Stelle des Entscheidungsprozesses steht die Problemerkennung. Daraus lassen sich Aussagen machen über die Aufgabe, dem angestrebten Endzustand sowie die bestehenden Rahmenbedingungen. Für unsere Fragestellung ist insbesondere die Definition der Rahmenbedingungen zu berücksichtigen, welche die politischen, rechtlichen und militärischen Rahmenbedingungen einschliesst. Diese sind massgebend für die Machbarkeit einer Operation.

Nach der Problemerkennung ist die Lagebeurteilung der nächste wichtige Schritt. Die befehlsbefugten Kommandeure bei der KFOR werden sich die Faktoren vor Augen gehalten haben, um zu einer Entscheidung zu gelangen. Unter der Analyse des Auftrages mussten sie sich überlegen, 1. welche Bedeutung ihrem Einsatz während der Unruhen im Gesamtrahmen der Mission zukommt, 2. was von ihnen erwartet wird, 3. welchen Handlungsspielraum sie hatten für einen Einsatz und 4. ob sie durch die vorgesetzten Kommandostellen unterstützt werden. Unter dem Faktor Umwelt wird die Berücksichtigung der Zivilbevölkerung eine Rolle gespielt haben, das Gelände und die Sicht- und Witterungsverhältnisse können für den Fall der Unruhen vernachlässigt werden, da beim Einsatz weder eine Verlagerung der Gefechtsstelle stattfand noch war das Gelände neu für die KFOR.

¹⁴⁶ Stahel (1997), S. 33.

Ein weiterer, für die KFOR wichtiger Faktor waren die eigenen Mittel. Der Kommandeur musste sich fragen, ob der Zustand, Verfügbarkeit und Wirksamkeit der betreffenden Mittel für den Einsatz während der März-Unruhen geeignet war.

Hat der Kommandeur den Entscheidungsprozess abgeschlossen, so erteilt er den Befehl in Form eines Auftrages. Dieses Prinzip der Führung nennt sich, wie wir oben gesehen haben, Auftragstaktik. Die Machbarkeit des Entschlusses wird anhand der neun Gefechts- und Einsatzgrundsätze überprüft. Diese können innerhalb dieser Arbeit dazu dienen, Aussagen über die Gründe für das Verhalten der einzelnen Kontingente zu machen.

Gemäss diesen Ausführungen ergibt sich, dass die Rahmenbedingungen wie politische Faktoren, rechtliche Einschränkungen und eigene Mittel besonders wichtig sind für einen militärischen Einsatz. Im nächsten Kapitel werden daher Hypothesen formuliert, die diese Rahmenbedingungen militärischer Einsätze als Voraussetzung für die Zielerreichung bei der Eindämmung der Unruhen ansehen.

6. HYPOTHESEN UND OPERATIONALISIERUNG

Gemäss der deduktiven Methode sozialwissenschaftlicher Forschung gelangt eine Analyse von den theoretischen Annahmen und deren Implikationen zu den jeweils zu testenden Hypothesen. Die hier besprochenen Prinzipien militärischer Entscheidungsfindung führen zu einer ersten Hypothese:

Je besser die Rahmenbedingungen für eine Entscheidung zur Eindämmung der Unruhen bei der KFOR waren, desto wirksamer war die Reaktion der Soldaten bei der Eindämmung der Unruhen.

Konzeptspezifikation: Unter der unabhängigen Variable X „Rahmenbedingungen für eine Entscheidung zur Eindämmung der Unruhen“ sollen die Bedingungen verstanden werden, mit denen ein Entscheidungsträger, in diesem Falle der Kommandeur, während der Entscheidungssituation konfrontiert war. Unter Rahmenbedingungen werden verschiedene Faktoren verstanden, die während eines militärischen Einsatzes vom Kommandeur berücksichtigt werden müssen. Bei politischen Faktoren können dies beispielsweise die Einschränkungen eines Einsatzes durch politische Vorgaben sein. Die rechtlichen Faktoren können Bestimmungen über den Waffengebrauch im Einsatzland betreffen. Unter den militärischen Faktoren sind die unter der Theorie aufgelisteten Faktoren zur Lagebeurteilung zu verstehen.

Weil das Konstrukt „Rahmenbedingungen“ mehrere Faktoren einschliessen, ergeben sich daraus mehrere Variablen. Dadurch können die politische, rechtliche und militärische Ebene untersucht werden. Für den Erfolg eines militärischen Einsatzes wird oft auch die Persönlichkeit des Führers als massgebend betont. Doch in dieser Arbeit wird das Schwergewicht auf die drei oben erwähnten Ebenen gelegt.

Hypothese zur politischen Ebene

Eine erste involvierte Ebene ist hier die politische Ebene. Wir sagten, dass militärische Einsätze auch von der jeweiligen Politik eines Landes abhängen. Das Militär ist ja

bekanntlich in erster Linie dem Primat der Politik unterstellt. Es ist hier also die Einstellung des jeweiligen Landes dem ganzen Konflikt gegenüber zu untersuchen. Hat der betreffende Staat eine eindeutige Vorstellung betreffend die Lösung des Konflikts, so wird er dem nationalen Kontingent mehr Handlungsspielraum lassen und nicht fordern, dass bei jeder Aktion die nächsthöhere nationale Instanz als erstes zu konsultieren sei, wie dies bei den meisten KFOR-Kontingenten der Fall ist und innerhalb der NATO ebenfalls als erschwerend für die Mission thematisiert worden ist.¹⁴⁷ Daraus kann folgende Hypothese formuliert werden.

H1: Je eindeutiger die Politik eines Landes betreffend den Kosovo-Konflikt ist, desto wirksamer ist die Reaktion der Streitkräfte.

Die unabhängige Variable X1 „eindeutige Politik eines Landes betreffend den Kosovo-Konflikt“ wird mit dem Indikator x1 gemessen. Als Indikator wird hier die politische Diskussion und nationale Position der jeweiligen Staaten hinsichtlich des Kosovo-Konfliktes gewählt, wobei die Diskussion seit dem Konfliktausbruch untersucht wird. Dies erfordert eine qualitative Inhaltsanalyse von Zeitungsartikeln und Büchern, die sich dieser Frage widmen. Der Indikator wird auf einer Skala von 1 bis 5 liegen, wobei 1 eine eindeutige und 5 als eine uneindeutige Einstellung gegenüber dem Konflikt gelten soll.

Hypothesen zur militärischen Ebene

Die Regierungen haben zur Kontrolle ihrer Streitkräfte unterschiedliche Mechanismen geschaffen. Diese sind von Land zu Land unterschiedlich ausgestaltet. Einige beschränken die Kontrolle hauptsächlich auf den Präsidenten, andere wiederum haben eine Reihe von Institutionen dafür geschaffen. Es wird hier davon ausgegangen, dass je mehr Kontrollmechanismen für die Streitkräfte ein Land hat, desto langwieriger und komplexer werden die Entscheidungen für die Streitkräfte sein. Dies daher, weil die grosse Anzahl Kontrollmechanismen über das Militär unvermeidlicherweise mehr Zeit benötigt für die Absprache und Genehmigung einzelner Aktionen. Daher gelangen wir zur folgenden Hypothese:

¹⁴⁷ Siehe die offizielle Internetseite des NATO-Parlaments, wo die „Resolution 336 on REDUCING NATIONAL CAVEATS“ gefunden werden kann. Online unter <http://www.nato-pa.int/Default.asp?SHORTCUT=828>, [Stand 31. August 2007].

H2: Je unabhängiger die Streitkräfte eines Landes von der Politik sind, desto wirksamer ist die Reaktion der Streitkräfte.

Bei dieser Hypothese wird die „Unabhängigkeit der Streitkräfte von der Politik“ durch den Indikator x2 „Anzahl Kontrollmechanismen“ erhoben, die ein Staat für die Kontrolle seiner Streitkräfte geschaffen hat. Dabei beschränkt sich die Untersuchung auf jene Mechanismen, die einerseits gemäss Verfassung des jeweiligen Landes vorgesehen sind und andererseits von grosser Relevanz sind. Der Indikator wird hier mit einer Skala von 1 bis 5 bewertet, wobei 1 bedeutet, dass die Streitkräfte einer kleinen Anzahl von Kontrollmechanismen ausgesetzt sind.

Zur militärischen Ebene gehören ebenso die Lagebeurteilung und die daraus gewonnenen Einsichten betreffend die eigenen Mittel. Die verfügbaren Mittel sind entscheidend für den Ausgang eines Einsatzes, weil sie den Streitkräften ermöglichen, den Auftrag zu erfüllen. Bei mangelnder Verfügbarkeit von Mitteln ist der Erfolg eines Einsatzes grundsätzlich gefährdet. Daraus wird eine zweite Hypothese formuliert:

H3: Je umfassender die Verfügbarkeit der Ausrüstung für einen Einsatz gegen gewalttätige Demonstrationen ist, desto wirksamer ist die Reaktion der Streitkräfte.

Für die Messung der „umfassenden Verfügbarkeit der Ausrüstung gegen gewalttätige Demonstrationen“ wird der Indikator x3 „Tränengas, Schlagstock, Schild, Einsatz der Waffen“ erhoben. Es ist hierbei anzumerken, dass unter „umfassender Verfügbarkeit“ auch die Freigabe dieser Mittel zum Einsatz gezählt wird. Das heisst, wenn die Truppen zwar Waffen hatten, sie aber nicht einsetzen durften, wird dies als fehlende Verfügbarkeit definiert. Die Informationen hierzu werden aus den Medien und Berichten von International Crisis Group und Human Rights Watch erhoben. War die Verfügbarkeit gegeben, so wird dem Kontingent hier die Bewertung 1 gegeben, wobei 5 bedeutet, die Verfügbarkeit war nicht gegeben.

Wir gehen nun über zur Operationalisierung der abhängigen Variablen „Wirksamkeit der Reaktion der Streitkräfte“. Darunter wird hier der Erfolg der jeweiligen nationalen Streitkräfte bei der Eindämmung der Unruhen verstanden. Die erste Überlegung war gewesen, eine Reaktion als wirksam einzustufen, wenn kein Schaden verzeichnet werden konnte. Ich bin

aber der Meinung, dass die Mission der KFOR für die Soldaten eine erhebliche Herausforderung ist, die hier berücksichtigt werden muss. Sie sind in einem fremden Land zwischen zwei Lagern gefangen und sollten darauf bedacht sein, keine Partei zu ergreifen und möglichst viele Sympathien für sich zu gewinnen bei der Bevölkerung, weil dies den Erfolg der Mission insgesamt erhöht. Andererseits sind sie angesichts der Unruhen mit einer Situation konfrontiert, die eine Gewaltanwendung gegen diese Bevölkerung verlangt, wobei sie wissen, dass eine Gewaltanwendung die Bevölkerung feindlich stimmen kann. Daher muss der Masstab diesen Umständen entsprechend korrigiert werden. Ich habe mich entschieden, die Leistung jener Brigade als Referenz zu nehmen, bei der am wenigsten Schaden angerichtet wurde. Die Reaktion dieser Brigade soll hier als wirksam gelten. An dieser Leistung sollen die übrigen Brigaden gemessen werden, wobei ein ordinales Skalenniveau resultieren wird, die eine Unterscheidung des Wirksamkeitsgrades der verschiedenen Streitkräfte ermöglicht. Für die Skala ist eine Rangordnung von 1 bis 5 vorgesehen, wobei 1 die wirksamste Reaktion und 5 eine unwirksame Reaktion bezeichnet.

Als Indikator zur Wirksamkeit wird der Prozentsatz an serbischem Gut, das gerettet werden konnte, bestimmt. Dieser wird erhoben anhand der Feststellung des Zerstörungsausmasses im Verantwortungsbereich der jeweiligen Kontingente. Die Zerstörung wird gemessen durch die Anzahl zerstörter religiöser Bauten und privater Häuser. Dafür wurde in einem ersten Schritt die Anzahl dieser Objekte vor den Unruhen erhoben. Davon wurden die zerstörten Objekte bestimmt. Auf diese Weise konnte der Prozentsatz der Zerstörung festgestellt werden. Somit lässt sich sagen, wie wirksam ein Kontingent die ihm zum Schutz aufgetragenen Objekte verteidigen konnte.

6.1. Untersuchungsanordnung

Diese Analyse untersucht 3 Hypothesen an 4 unterschiedlichen Fällen. Weil die Brigaden zu der Zeit der Unruhen insgesamt 36 nationale Kontingente einschliessen, würde der Rahmen dieser Analyse bei weitem gesprengt, wenn alle Kontingente als Untersuchungseinheiten gelten müssten.

Es ist nicht der Anspruch dieser Analyse, die Aktionen aller nationalen Kontingente während der März-Unruhen nachzuzeichnen und zu verstehen. Vielmehr wird hier gefragt, wieso sich militärische Entscheidungsträger angesichts einer ähnlichen Lage für unterschiedliche

Aktionen entscheiden. Dafür genügt es, die relevanteren Akteure bei der KFOR zu untersuchen, denn bereits hier werden die Erkenntnisse im Sinne der Fragestellung gewonnen.

Dementsprechend werden die Kontingente der USA (Lead-Nation der Brigade East), Frankreichs (Lead-Nation der Brigade North), Italiens (Lead-Nation der Brigade Southwest) und Deutschlands untersucht. Schweden und Finnland sind zwar auch Lead-Nations, sie haben aber bereits seit dem Anfang des Kosovo-Konflikts eine eher marginale Rolle gespielt und ihre Erforschung würde für die Beantwortung der Fragestellung keine zusätzlichen Erkenntnisse bringen.

Es handelt sich bei dieser Analyse um einen multivariaten Querschnitt. Somit wird nicht die Entwicklung über die Zeit, sondern ein punktueller Zustand der Streitkräfte während der Unruhen vergleichend untersucht. Aus vergleichenden Analysen können Erkenntnisse geholt werden, die sehr wertvoll sein können für die Forschung. In der sozialwissenschaftlichen Realität ist es schwierig, vergleichende Analysen durchzuführen, weil entweder die Untersuchungseinheiten zu unterschiedlich sind, was die Kontrolle von intervenierenden Variablen verunmöglicht. Oder aber die Untersuchungseinheiten sind zwar ähnlich, aber die Fälle unterschiedlich, wobei wieder zu viele intervenierende Variablen die Qualität der Analyse schmälern. In diesem Falle hat sich eine vergleichende Analyse angeboten, weil davon ausgegangen werden kann, dass Streitkräfte als spezifische Organisationen sozialen Lebens als ähnliche Untersuchungseinheiten aufgefasst werden können. Das heisst, es gibt weniger Unterschiede zwischen Streitkräften als zwischen Streitkräften und Polizisten, oder zwischen Streitkräften und Angestellte eines Unternehmens.

Jene Unterschiede, die zwischen den verschiedenen nationalen Streitkräften existieren, werden in dieser Analyse als unabhängige Variablen zu fassen versucht und somit kontrolliert. Was das Gebot von der Ähnlichkeit der Fälle angeht, so kann bei diesen Unruhen davon ausgegangen werden, dass sie für alle Streitkräfte die gleiche Situation darstellten. Die Demonstranten waren nicht weniger gewalttätig in einer Stadt (und dementsprechend bei einer Brigade) als bei der anderen.

Die Anlage der Analyse wird so gestaltet sein, dass jeweils bei einem Kontingent sämtliche Hypothesen überprüft werden, bevor die Analyse des nächsten Kontingents vorgenommen wird. Zuerst werden die unabhängigen Variablen gemessen.

6.2. Reliabilität der Messung

Die Messung der in den Hypothesen postulierten Zusammenhänge wird in dieser Analyse anhand von festgelegten Indikatoren erhoben. Werden zu einem späteren Zeitpunkt dieselben Indikatoren für die Messung der gleichen Variable verwendet, so sollte das Ergebnis gleich sein, wobei anzumerken ist, dass die untersuchten Objekte auch die gleichen sein müssen. Die Schätzung der Reliabilität hängt nicht nur vom jeweiligen Instrument, sondern auch von den untersuchten Objekten. Ändert sich die Zusammensetzung der untersuchten Objekte, so wird sich die Reliabilität auch dementsprechend ändern.¹⁴⁸ Bleiben die Objekte die gleichen, so kann davon ausgegangen werden, dass die intertemporale Reliabilität gegeben ist.

Die interpersonelle Reliabilität wäre dann gegeben, wenn unterschiedliche Forscher anhand der gleichen Vorgehensweise die gleichen Resultate zeitigen. Bei den hier verwendeten Daten, die sich auf zuverlässigen, bereits vorbestimmten Quellen ergeben, sollte die interpersonelle Reliabilität auch gegeben sein, sofern die Forscher keine Fehler bei der Auswertung machen.

Eine interinstrumentelle Reliabilität ist in den Sozialwissenschaften dann gegeben, wenn anhand verschiedener Instrumente die gleichen Resultate erzielt werden. Als Alternative zu der hier verwendeten Sekundäranalyse käme allenfalls eine Expertenbefragung in Betracht, wobei anzuzweifeln ist, dass jemand die detaillierten Angaben zu den Hypothesen in einer Befragung reliabel wiedergeben könnte. Für diese Analyse kann somit keine interinstrumentelle Reliabilität gegeben sein, weil eine Messung nur anhand der Sekundäranalyse reliabel gemacht werden kann.

¹⁴⁸ Schnell/Hill/Esser (1999), S. 147.

6.3. Validität der Messung

In den Sozialwissenschaften wird unter der Validität eines Messinstruments das Ausmass verstanden, in dem das Messinstrument tatsächlich das misst, was es messen sollte. Neben der Reliabilität ist die Validität eines Messinstruments das zentrale Gütekriterium für eine Messung.¹⁴⁹ Die Sozialwissenschaften kennen die Inhaltsvalidität, die Kriteriumsvalidität und die Konstruktvalidität. In der vorliegenden Analyse wird jedoch die Konstruktvalidität zum Masstab genommen.¹⁵⁰ Bei allen drei unabhängigen Variablen der vorliegenden Analyse kann von einer gegebenen Konstruktvalidität gesprochen werden, weil das Konstrukt „Rahmenbedingungen für eine Entscheidung“ der Haupthypothese in mehreren konkreteren Konstrukten aufgeteilt wurde, die insgesamt die Dimensionen des Hauptkonstruktes „Rahmenbedingungen für eine Entscheidung“ wiedergeben sollten.

Die Validität des Konstruktes „Wirksamkeit der Reaktion bei der Eindämmung der Unruhen“ ist gegeben, weil die Effektivität an einer gegebenen Leistung einer bestimmten Brigade gemessen wird. Wirksamkeit wird somit gleichgesetzt mit der vorliegenden besten Leistung einer bestimmten Brigade während der Unruhen. Dafür wird das Ausmass der Zerstörung im Verantwortungsbereich der jeweiligen Kontingente erhoben. Für die Bestimmung dieses Ausmasses stehen Angaben der zerstörten religiösen Bauten und Häuser zur Verfügung.

6.4. Quellenkritik

Diese Analyse stützt sich auf Sekundärdaten. Dafür wurden Berichte von Human Rights Watch, der International Crisis Group und der OSZE verwendet. Alle diese Institutionen sind glaubwürdige Beobachter internationalen Geschehens. Die hier erhaltenen Daten sind zuverlässig.

Was die NATO selbst angeht, so gibt es da keine öffentlichen Berichte zu den März-Vorkommnissen. Die NATO hat die Diskussion schnell damit beendet, dass sie die Verantwortung weg von sich und auf die lokalen Politiker geschoben hat.

Während der Recherche für diese Analyse habe ich auch den Versuch unternommen, von den jeweiligen nationalen verantwortlichen Stellen Informationen zu erhalten. So habe ich dem

¹⁴⁹ Schnell/Hill/Esser (1999), S. 148.

¹⁵⁰ Zur Besprechung der Probleme von Inhaltsvalidität und Kriteriumsvalidität siehe Schnell/Hill/Esser, S. 150. Auch hier wird der Konstruktvalidierung die grösste Bedeutung zugeschrieben.

amerikanischen Pressesprecher bei der KFOR, dem französischen, deutschen und italienischen Pressesprecher geschrieben, leider ohne Erfolg. Bei den Deutschen versuchte ich einerseits mit den verantwortlichen Stellen sowohl bei der Bundeswehr als auch beim Verteidigungsministerium zu kontaktieren. Entweder bekam ich gar keine Antwort, oder man verwies mich auf andere Stellen oder es wurde gesagt, diese Informationen können nicht weitergegeben werden. Dabei ging es nur um die im März in Kosovo stationierten Truppeneinheiten, Truppenstärke und Ausrüstung. Offenbar ist den KFOR-Verantwortlichen die Frage nach den März-Unruhen eine sehr unangenehme Diskussionsbasis. Dies erhärtet den Verdacht, dass hier etwas verschwiegen werden soll.

Die Daten zum Ausmass der Zerstörung religiöser Bauten wurden aus Berichten der eigens für die Rekonstruktion dieser Bauten aufgestellten Kommission, die vom Europarat, der UNO und der EU unterstützt wird.¹⁵¹

Insgesamt war die Datenlage zum untersuchten Gegenstand mangelhaft. Dies hat auch damit zu tun, dass keine Untersuchung gemacht werden konnte, eben wegen der Klassifizierung von Informationen seitens der NATO und ihrer Mitgliedstaaten. Auch die Berichte von Human Rights Watch und International Crisis Group wiesen auf diese Schwierigkeit hin.

Dennoch konnten dank beharrendem Einsatz genügend Daten gesammelt werden, um eine Analyse zu ermöglichen. Aufgrund der schwierigen Datenlage ist aber die Aussagekraft der Analyse eingeschränkt auf die untersuchten Hypothesen. Es gibt auch weitere Faktoren, die das Scheitern der KFOR herbeiführten, wie beispielsweise das nachrichtendienstliche Versagen. Zu diesem Bereich sind aber Daten noch schwieriger zu bekommen. Auch die Einsatzregeln (ROE's) der einzelnen Kontingente könnten Aufschluss geben. Doch die bleiben leider fest unter Verschluss.

¹⁵¹ Siehe die Internetseite der Kommission unter <http://www.rickosovo.org/RIC%20-english/index.htm>, [Stand 27. August 2007]

7. Validation der Hypothesen

Der folgende Teil der Analyse nimmt sich vor, die eingangs formulierten Hypothesen anhand der unterschiedlichen nationalen Kontingente der untersuchten Staaten zu testen. Die Analyse beschränkt sich auf die Kontingente der USA, Deutschlands, Frankreichs und Italiens. Diese sollen repräsentativ für die schwierigen Bereiche multinationaler Streitkräfte insgesamt stehen.

Bei der Untersuchungsanordnung handelt es sich um eine multivariate Querschnittsanalyse, womit für alle Hypothesen die gleiche abhängige Variable untersucht wird, nämlich die Wirksamkeit der Streitkräfte während der Unruhen vom März 2004 in Kosovo. Dabei wird für jeden Staat jede der Hypothesen überprüft.

Die Hypothesen untersuchen die Rahmenbedingungen der jeweiligen nationalen Kontingente, indem folgende Bereiche innerhalb der jeweiligen Staaten beleuchtet werden:

1. politische Einstellung zum Konflikt insgesamt
2. die Mechanismen zur Kontrolle der Streitkräfte
3. Verfügbarkeit der Ausrüstung

7.1. USA

In den folgenden Abschnitten sollen die Hypothesen anhand des amerikanischen Kontingents überprüft werden. Die Abschnitte sind so unterteilt, dass jeweils jeder Abschnitt die unabhängige Variable einer Hypothese bespricht. Weil die abhängige Variable für alle Hypothesen und alle untersuchten Länder die gleiche ist, wird sie nach der Besprechung der unabhängigen Variablen in einem eigenen Abschnitt untersucht.

7.1.1. Die USA und der Kosovo-Konflikt

Je eindeutiger die Politik eines Landes betreffend den Kosovo-Konflikt ist, desto höher ist die Wirksamkeit der Streitkräfte.

Der Balkan-Konflikt stellte für die USA keine vitalen Interessen in Gefahr. Doch die Stabilität Europas und die Glaubwürdigkeit westlicher Sicherheitsinstitutionen waren für die USA ein nicht zu vernachlässigendes Thema. Hatte Präsident Bush eine vorsichtige und distanzierte Politik hierzu betrieben, änderte sich dies bei Clinton von diplomatisch bis zu einem militärisch aktiveren Ansatz. Dies hatte sich aufgrund der Anerkennung Kroatiens und Sloweniens durch Deutschland geändert. Die USA hatten der „Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten“ kein so bedeutendes Gewicht verliehen wie der „Unverletzlichkeit der Grenzen“ und „territorialen Integrität“ Jugoslawiens.

Bis 1994 hatte sich die Haltung der USA von einem Desinteresse zur führenden Macht in der Balkan-Politik gewandelt, sehr zum Verdruss Russlands, Frankreichs und Grossbritanniens. Hinter diesem Engagement stecken aber schliesslich nationale Interessen. War die Erweiterung der Einflussphäre während des Kalten Krieges keine Option, so wurde sie im Zuge des Balkan-Konfliktes zu einer Doktrin amerikanischer Aussenpolitik.

Brzezinski formuliert die amerikanische Sichtweise folgendermassen: „Erteilen die Staaten im mittleren Raum dem Westen eine Abfuhr, schliessen sie sich zu einer politischen Einheit zusammen und erlagen die Kontrolle über den Süden oder gehen mit dem grössten östlichen Mitspieler ein Bündnis ein, schwindet Amerikas Vorrangstellung in Eurasien dramatisch“.¹⁵² Für Amerika bestanden demnach drei Szenarien für diese Region: 1. Integration in den Westen, 2. eine noch zu bestimmende Unabhängigkeit oder 3. wiederholter Einfluss Russlands.

Nach der NATO-Intervention hat sich die Haltung zum Konflikt als eindeutig erwiesen. Die Amerikaner haben bereits früh klar gemacht, dass sie ein Verbleiben Kosovos unter serbischer Regierung nicht befürworten. Dies hat sie in den Augen der Kosovaren zum Hoffnungsträger

¹⁵² Brzezinski (1999), S. 58.

der Unabhängigkeit gemacht. Diese Haltung der Amerikaner zeigte sich auch beim Besuch des Präsidenten Bush in Tirana, wo er meinte "Sooner rather than later you've got to say enough's enough. Kosovo's independent!".¹⁵³ Diese Aussage wurde nicht nur von den Kosovaren, sondern auch von den Medien und von den anderen Regierungen als ein deutliches Zeichen für die Haltung der USA zum Konflikt gesehen. Verglichen mit den übrigen Staaten sind die USA die stärksten Promoter der Unabhängigkeit Kosovos.

7.1.2. Mechanismen zur Kontrolle der Streitkräfte

Je unabhängiger die Streitkräfte eines Landes von der Politik sind, desto wirksamer ist die Reaktion der Streitkräfte.

Gemäss Verfassung der Vereinigten Staaten ist der Präsident der Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Der Auftrag der Streitkräfte ist der Schutz der Verfassung der USA. Der Inhalt dieses Schutzauftrages wird im Bundesgesetz *War Powers Resolution* genauer definiert.

Nach den Gewohnheiten des *common law*, der angelsächsischen Rechtstradition, ist die Verfassung sehr allgemein gehalten. Eine Ausdifferenzierung der Verantwortung für die Landesverteidigung wird durch Bundesgesetze geschaffen. Die *War Powers Resolution*, welche der Kongress 1973 beschloss, legt fest, dass der Präsident verpflichtet ist, den Kongress binnen 48 Stunden über die Aufnahme kriegerischer Handlungen zu informieren. Weil die Verfassungsbestimmungen überwiegend allgemeiner Natur sind, wird, im Gegensatz zum deutschen Grundgesetz, kein einziges Ministerium erwähnt. Der Präsident ist, bis auf die Beschränkung, dass völkerrechtliche Abkommen der Ratifizierung durch den Kongress bedürfen, in der Gestaltung der Aussenpolitik frei gestellt.

Der Präsident hat, gemeinsam mit dem Verteidigungsminister, die National Command Authority über die Streitkräfte. Über den Einsatz der Soldaten entscheidet der Präsident, die fachliche Ausgestaltung des Kommandos übernimmt der Verteidigungsminister.

¹⁵³ Siehe online unter http://www.bundestag.de/bic/analysen/2007/Zum_Status_des_Kosovo.pdf, [Stand 1.09.2007]

Aus der Verfassung und der War Powers Resolution leitet sich die wegweisende Nationale Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten ab, die als Schnittstelle zwischen Militär und Politik fungiert. Aus ihr wird die rein militärische Nationale Verteidigungsstrategie entwickelt, welche als Grundlage für die Streitkräfte dient. Jeder Präsident muss zu Beginn seiner Amtszeit eine aktuelle Fassung vorlegen, weshalb sie in der Öffentlichkeit auch unter seinem Namen bekannt wird, wie zum Beispiel die Bush-Doktrin.

Abbildung 8: Aufteilung der Kompetenzen über die US-Streitkräfte¹⁵⁴

7.1.3. Die Ausrüstung des amerikanischen Kontingents

Je umfassender die Verfügbarkeit der Ausrüstung für einen Einsatz gegen gewalttätige Demonstrationen ist, desto wirksamer ist die Reaktion der Streitkräfte.

Wie der Fallbeschreibung zu entnehmen ist, hat das amerikanische Kontingent während der Unruhen bereits früh sowohl Waffen, als auch Tränengas eingesetzt. Keine der konsultierten Quellen spricht von einem Zögern oder einer Unentschlossenheit der amerikanischen Soldaten in diesem Punkt. Offenbar waren sie schnell am Ort des Geschehens und konnten die Menge zerstreuen.

Auch haben sie als einzige einen Hubschrauber eingesetzt. Damit verteilten sie Tränengas, als die Demonstranten die Kirche in Ferizaj anzünden wollten, die zu der Zeit von griechischen Soldaten bewacht wurde. Die griechischen Soldaten mussten durch die amerikanischen Soldaten evakuiert werden. Danach sicherten sie die Kirche zusammen mit KPS-Polizisten ab. Hieraus wird ersichtlich, dass sie nicht nur ihren Sektor unter Kontrolle hatten, sondern auch zur Unterstützung übriger Kontingente beitrugen. Dies war auch der Fall in Mitrovica, wo bis

¹⁵⁴ Aus Wikipedia, unter „Streitkräfte der Vereinigten Staaten“

zu ihrem Eintreffen am 18. März die französische KFOR die Eskalation nicht unter Kontrolle bringen konnte.

7.2. Deutschland

Nachfolgend werden die eingangs formulierten Hypothesen anhand des deutschen Kontingents überprüft. Auch hier wird wie oben vorgegangen, will heissen, die unabhängigen Variablen werden jeweils in jedem der folgenden Abschnitte besprochen. Nach der Besprechung der unabhängigen Variablen wird in einem eigenen Abschnitt die abhängige Variable untersucht.

7.2.1. Deutschland und der Kosovo-Konflikt

Je eindeutiger die Politik eines Landes betreffend den Kosovo-Konflikt ist, desto höher ist die Wirksamkeit der Streitkräfte.

Für Deutschland machte die veränderte sicherheitspolitische Lage eine Orientierung des geographischen Fokus auf Osteuropa notwendig. Deshalb hat sich Deutschland beim Jugoslawien-Konflikt früh in das internationale Krisenmanagement eingeschaltet, indem sie die Anerkennung Kroatiens und Sloweniens initiierte. Deutschland hatte ein grosses Interesse daran, mögliche Flüchtlingsströme zu unterbinden. Die neu geschlossenen Freundschaften mit osteuropäischen Staaten haben für Deutschland aber eine janusköpfige Bedeutung aufgrund der skeptischen Beobachtung dieser Entwicklungen durch die übrigen westeuropäischen Staaten. Sie sahen in der Anerkennung Kroatiens und Sloweniens eine Machtdemonstration des neuen grossen Deutschlands. „Historische Erblasten“¹⁵⁵ sind für Deutschland nicht vergessen gegangen. In diesem Sinne ist die damalige Erklärung Kohls zu verstehen, die „Ereignisse des Zweiten Weltkrieges schlossen den Einsatz der Bundeswehr dort aus, wo die Wehrmacht gewesen sei“.¹⁵⁶

Weil eine ablehnende Haltung Deutschlands eine Bekämpfung von Krisen in Europa blockiert hätte, sah sich Kohl gezwungen, seine Meinung zu korrigieren. Bundeskanzler Schröder, dessen Aussenpolitik robuster als die seiner Vorgänger empfunden wurde, meinte dazu: „Vielleicht sollte man sagen, [vielmehr] unbefangen in dem Sinn, dass man deutlich macht,

¹⁵⁵ Brill: Der Balkankonflikt und die Interessen der Mächte, ÖMZ 6/2000:724.

¹⁵⁶ Ebd. /724.

dass es legitim ist, Interessen zu haben in Staatengemeinschaften und innerhalb von Bündnissen, dass es nur darauf ankommt, die Interessen so durchzusetzen, dass die der anderen Partner nicht verletzt werden. Vielleicht ist es gelegentlich so gewesen, dass alle Interessen hatten, nur Deutschland nicht. Wir haben auch welche“.¹⁵⁷ Das Interesse an diesem Konflikt wurde aber von den Staaten oftmals in der Öffentlichkeit als ein Kampf für „Freiheit, Demokratie und Menschenrechte“ erklärt. So auch im Falle Deutschlands, als Schröder eben die Charakterisierung gebrauchte, um den Einsatz deutscher Truppen im Kosovo-Konflikt zu rechtfertigen. Dass nationale Interessen nicht erwähnt werden, schien ihm wohl angebrachter zu sein.

KRAUSE (2000: 395) ist der Meinung, es falle „schwer, von einer rein deutschen Politik gegenüber Kosovo zu sprechen. Deutschland charakterisierte sich über die gesamte Zeit durch eine Zurückhaltung gegenüber dem Konflikt. Vielmehr hat Deutschland seit 1992 kaum noch ein eigenes Profil angesichts der Konflikte im ehemaligen Jugoslawien gezeigt. „Die Hauptmaxime war, im europäischen und transatlantischen ‚Geleitzug‘ zu operieren und wenig Einzelaktionen und Initiativen zu wagen“.¹⁵⁸

7.2.2. Mechanismen zur Kontrolle der Streitkräfte

Je unabhängiger die Streitkräfte eines Landes von der Politik sind, desto wirksamer ist die Reaktion der Streitkräfte.

In Deutschland ordnen die wehrverfassungsrechtlichen Vorschriften des Grundgesetzes die Streitkräfte der Exekutive zu, indem sie einen Minister an dessen militärischer Befehlsspitze stellen, der dem Parlament rechenschaftspflichtig ist. Die Verlagerung der Zuständigkeit vom Staatsoberhaupt auf die Regierung bindet die Streitkräfte in das demokratisch kontrollierte System zwischen Parlament und Militär. Die Unterwerfung der Streitkräfte unter den Primat der Politik manifestiert sich in der Einrichtung des Verteidigungsausschusses nach Art. 45a GG, der Einrichtung des Amtes des Wehrbeauftragten und den budgetrechtlichen Haushaltsvorbehalt nach Art. 87a GG. Das Zustimmungserfordernis des Parlaments zu jedem Auslandseinsatz der Streitkräfte hat die Bundeswehr zu einem „Parlamentsheer“ gemacht. Art. 24 Abs. 2 GG ermächtigt ein Anschluss der Streitkräfte an ein der Friedenswahrung

¹⁵⁷ Zitiert aus Brill: Der Balkan-Konflikt und die Interessen der Mächte, ÖMZ 6/2000:724.

¹⁵⁸ Krause (2000), S. 395.

verpflichtetes System der kollektiven Sicherheit sowie zur Übernahme aller mit einem solchen System verbundenen militärischen Aufgaben.¹⁵⁹

Unter den Instrumenten zur parlamentarischen Streitkräftekontrolle ist der **Wehrbeauftragte** wohl die Institution, die in seiner Art einmalig ist. Obwohl das Grundgesetz weitreichende Instrumente zur Streitkräftekontrolle vorsah, wurde 1956 eine im Vergleich mit europäischen Staaten aussergewöhnliche Institution geschaffen. Dies rief jedoch auch Kritik auf, weil durch die vielen verschiedenen Kontrollorgane zwangsläufig Konflikte entstehen könnten, welche die Wirkung der Kontrolle eher schwächen würden.¹⁶⁰ Der Wehrbeauftragte ist nimmt eine Mittlerfunktion zwischen Bundestag und Bundeswehr ein.¹⁶¹ „In integrierten Streitkräfteformationen operiert der Wehrbeauftragte indes auf einer rechtlichen Grundlage, die in den Rechtsordnungen der Partnerstaaten keine Entsprechung findet.“¹⁶²

7.2.3. Die Ausrüstung des deutschen Kontingents

Je umfassender die Verfügbarkeit der Ausrüstung für einen Einsatz gegen gewalttätige Demonstrationen ist, desto wirksamer ist die Reaktion der Streitkräfte.

Das deutsche Kontingent war während dieser Unruhen wohl am schlechtesten ausgerüstet. Sie hatten von Rechts wegen nicht einmal Tränengas zur Verfügung, auch kein Pfefferspray war da. Einzig 220 Schilder und Stöcke hatten sie beim Einsatzbeginn bekommen. Zwar hat in Deutschland nach den Vorkommnissen im März eine kritische Diskussion zu den Versäumnissen der Bundeswehr angefangen, doch das Ansehen der deutschen Soldaten und der Bundeswehr insgesamt hat sehr unter der harschen Kritik von allen Seiten gelitten. Es ist jedoch hier anzumerken, dass eine Ausrüstung allein, wie gut auch immer sie sein mag, kein Ersatz ist für deren Einsatz. Bei der Fallbeschreibung von Prizren, wo die deutschen Soldaten stationiert waren, haben wir gesehen, dass knapp ein Drittel der Soldaten für einen Einsatz mobilisiert werden konnten. Der Rest war in Küche und Logistik gebunden. Es muss aber erwähnt werden, dass dies nicht den Soldaten anzulasten ist, sondern der strategischen Ebene.

¹⁵⁹ Schmidt-Radefeldt (2005), S. 24.

¹⁶⁰ Schmidt-Radefeldt (2005), S. 213.

¹⁶¹ Schmidt-Radefeldt (2005), S. 214.

¹⁶² Schmidt-Radefeldt (2005), S. 214.

7.3. Frankreich

Nachfolgend werden die eingangs formulierten Hypothesen am Beispiel des französischen Kontingents überprüft. Wie in den vorangehenden Abschnitten wird auch hier jeweils die Besprechung der unabhängigen Variablen vorgenommen. Die abhängige Variable wird in einem eigenen Abschnitt untersucht.

7.3.1. Frankreich und der Kosovo-Konflikt

Je eindeutiger die Politik eines Landes betreffend den Kosovo-Konflikt ist, desto höher ist die Wirksamkeit der Streitkräfte.

Der Kosovo-Konflikt brachte einen offensichtlichen Bruch „mit der traditionellen französischen Aussenpolitik – genauer ihrer Bindung an Serbien und Jugoslawien – mit“.¹⁶³ Bis 1998 verfolgten die westlichen Mächte eine unentschlossene und uneinheitliche Politik gegenüber Serbien, die als „Beschwichtigungspolitik“ und „Schmusekurs“ kritisiert worden ist.¹⁶⁴ Die fehlende Geschlossenheit wurde auch am einseitigen Anerkennen der Bundesrepublik Jugoslawien (nun bestehend aus Serbien, Kosovo und Montenegro) durch Frankreich 1996 klar. Die französische Regierung hatte in Geheimverhandlungen mit Serbien die Anerkennung als Gegenleistung für die Freilassung von zwei französischen Piloten zugestanden.¹⁶⁵ Auch nach dem Ende des Bosnien-Krieges blieb die Bevorzugung der serbischen Seite Frankreichs konstant.

Als die Massaker in der Region Drenica an die Öffentlichkeit kamen, schaltete sich die westliche Staatengemeinschaft erstmals aktiv ein, indem die Balkan-Kontaktgruppe das Vorgehen der Serben und die terroristischen Akte der UCK verurteilte. Frankreich, zusammen mit Italien und Russland, weigerte sich, entschiedener gegenüber Belgrad vorzugehen. Lange spernte sich Frankreich dagegen, militärische Zwangsmassnahmen gegen Serbien mitzutragen. Zwischenzeitlich kam es zum Auffliegen einer Peinlichkeit, als ein französischer Major im

¹⁶³ Stahl (2006), S. 192.

¹⁶⁴ Stahl (2006), S. 193.

¹⁶⁵ Stahl (2006), S. 193.

Herbst 1998 dabei überführt wurde, „geheime NATO-Dokumente über mögliche Ziele des Bombardements an die serbische Seite zu verraten“.¹⁶⁶

Während der gesamten Dauer der diplomatischen und später militärischen Bemühungen der internationalen Gemeinschaft fielen vor allem die Meinungsverschiedenheiten zwischen den USA und Frankreich auf. Die Amerikaner forderten eine „unnachgiebige Haltung des Westens“, während die Franzosen in Opposition zu diesen, keine klaren Drohungen an Milosevic richten wollten.

Der damalige Präsident Mitterrand befürchtete, von einer „Kleinstaaterei“ infolge des Zerfalls Jugoslawiens würde hauptsächlich Deutschland profitieren. Um dem zuvorzukommen, beschwor er die französisch-serbische Allianz aus dem Jahre 1914. Im Juli 1992 auf dem Weltwirtschaftsgipfel in München sagte er: „Ich habe die historischen Bande zwischen Serbien und Frankreich und ihre Solidarität während zweier Weltkriege nicht vergessen“.¹⁶⁷ Doch musste Frankreich seine Haltung zum Konflikt ebenfalls ändern. Dafür waren viele Gründe massgebend. Erstens bedeutet Sicherheitspolitik für Frankreich seit der Vereinigung Deutschlands vor allem Gleichgewichts- und damit Deutschlandpolitik. Die veränderte geostrategische Situation in Europa führte auch zu einer Revision der Haltung zu den USA, Grossbritannien und der NATO. Denn für Frankreich war eine Ausbalancierung Deutschlands nur durch Zusammenschluss mit anderen europäischen Staaten möglich, sollte sich USA hier abseits halten. Die wieder wachsende geopolitische Rolle Deutschlands für Europa geht einher mit einer Einbusse französischer Einflussmacht.

In der öffentlichen französischen Debatte um den Kosovo-Konflikt wurden sowohl die USA als auch Deutschland kritisiert. Deutschland wurde verdächtigt, heimlich seinen Einflussbereich auf dem Balkan ausweiten zu wollen. Dem deutschen Kanzler seien dabei die Serben, wie schon im Zweiten Weltkrieg, im Wege. Deutschland sei Schuld am Untergang Jugoslawiens und am Scheitern Europas, weil es sich zum Vasallen der US in Europa mache.¹⁶⁸

¹⁶⁶ Stahl (2006), S. 196.

¹⁶⁷ Zitiert aus Brill: Der Balkan-Konflikt und die Interessen der Mächte, ÖMZ 6/2000:727.

¹⁶⁸ Stahl, (2006), S. 218.

7.3.2. Mechanismen zur Kontrolle der Streitkräfte

Je unabhängiger die Streitkräfte eines Landes von der Politik sind, desto wirksamer ist die Reaktion der Streitkräfte.

Seit dem Präsidentendekret von de Gaulle im 1959 gilt in Frankreich die Aussen- und Verteidigungspolitik als eine dem Präsidenten reservierte Domäne. Dieser ist laut Verfassung der Garant der nationalen Sicherheit und territorialer Integrität. Premierminister und Nationalversammlung werden verfassungsrechtlich in ihrer Einflussnahme unterbunden.

Der Auftrag der französischen Streitkräfte ist die Sicherung der nationalen Unabhängigkeit. „Die Verteidigung des Vaterlandes die Bewahrung seiner Freiheit und die Respektierung seiner Ehre begründen die ‚raison d’être‘ der französischen Streitkräfte“.¹⁶⁹

Der Staatspräsident ist der wichtigste Akteur in Fragen der Sicherheitspolitik. Er ist gemäss Verfassung Oberbefehlshaber der Streitkräfte und führt den Vorsitz in den obersten Räten und Ausschüssen für die Landesverteidigung (Art. 15). Es hat sich auch eingebürgert, dass die Ämter des Aussen- und Verteidigungsministers mit Vertrauen des Präsidenten besetzt werden. Die institutionelle Überlegenheit des Staatspräsidenten in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik wurde deshalb bereits früh mit dem Begriff der ‚domaine réservé‘ belegt. Im Laufe der Zeit konnte der Premierminister indes wieder an Einfluss gewinnen. Die von ihm wahrgenommene Hoheit über die interministeriellen Ausschüsse und der wachsende Abstimmungsbedarf mit den eigenen Interessenvertretungen in Brüssel führte zu einer ‚retour discret‘ des Regierungschefs.¹⁷⁰

7.3.3. Die Ausrüstung des französischen Kontingents

Je umfassender die Verfügbarkeit der Ausrüstung für einen Einsatz gegen gewalttätige Demonstrationen ist, desto wirksamer ist die Reaktion der Streitkräfte.

Wie in der Fallbeschreibung bereits dargestellt, haben die französischen Soldaten ihre Waffen kaum eingesetzt. Die Begründung fiel unterschiedlich aus. Einmal wurde behauptet, sie hätten

¹⁶⁹ Freudenberg (2005), S. 218.

¹⁷⁰ Stahl (2006), S. 106ff.

keine Munition, das andere Mal sie dürfen nicht schießen. Auch die Blendgranaten, die sie zur Verfügung hatten, wurden nicht eingesetzt.¹⁷¹

Insgesamt kann gesagt werden, dass das französische Kontingent, im Gegensatz zum deutschen Kontingent, welches aus rechtlichen Gründen kein Tränengas gebrauchen durfte, zwar die Mittel zur Verfügung hatte, sie jedoch nicht einsetzen durfte.

7.4. Italien

Nachfolgend werden die Hypothesen anhand des italienischen Kontingents überprüft. In den nächsten Abschnitten werden die unabhängigen Variablen besprochen. Die Besprechung der abhängigen Variable wird, weil sie für alle Fälle die gleiche ist, in einem eigenen Abschnitt vorgenommen.

7.4.1. Italien und der Kosovo-Konflikt

Je eindeutiger die Politik eines Landes betreffend den Kosovo-Konflikt ist, desto höher ist die Wirksamkeit der Streitkräfte.

Italiens Aussen- und Sicherheitspolitik wurde durch den Balkan-Konflikt ebenfalls prägend verändert, nicht zuletzt wegen der geographischen Nähe des Krisenherdes. Weil Jugoslawien den Bestrebungen Italiens nach einem grösseren Einfluss auf dem Balkan entgegenwirkte, war dessen Zerfall für Italien zwar nicht ein besonders trauriges Ereignis. Dennoch war die Beteiligung an der militärischen Intervention der NATO gegen Jugoslawien eine der anspruchsvollsten und politisch folgenschwersten internationalen Aktionen der letzten Jahrzehnte.

Der Fall Kosovo fiel wie ein entscheidender Test für die Fähigkeit Italiens, eine aktive Rolle auf der internationalen Bühne zu spielen und die eigenen Interessen effizient zu verfolgen. Dazu trug die geographische Nähe und die strategische Bedeutung des Kriegsgebietes bei, die

¹⁷¹ Human Rights Watch: *Failure to Protect. Anti-Minority Violence in Kosovo, March 2004*, S. 29.

Tragweite der möglichen Auswirkungen des Konflikts auf die nationale Sicherheit und seine Bedeutung für die Kooperation mit anderen europäischen Ländern und mit den USA. Die politischen Kräfte sowie das Parlament waren sich dessen bewusst. Dennoch hat eine Reihe von Schwächen die Aktionen der Regierung erheblich erschwert, ihre Durchschlagskraft und Kohärenz teilweise aufgehoben. Darunter war wohl die mangelnde Stabilität innerhalb des Parlaments die grösste Schwäche.

„In der Regierung herrschte weitgehend die Wahrnehmung vor, dass das Gewicht Italiens in den wichtigsten Entscheidungsgremien der internationalen Politik (UNO, Kontaktgruppe, G-8) eine erhebliche Schwächung erfahren hätte, hätte sich das Land einer direkten Teilnahme an der Militäraktion entzogen. Überdies wäre ein Mangel an Engagement im Widerspruch zu der italienischen Linie einer aktiven Teilnahme an militärischen Friedensoperationen der Vorjahre gestanden, gerade auch auf dem Balkan und eben mit dem Ziel, sich dadurch bei der Gestaltung internationaler Angelegenheiten eine bedeutende Rolle zu sichern“.¹⁷²

Was die Diplomatie Italiens betrifft, so war sie vor allem von der Anstrengung gekennzeichnet, Verhandlungen mit der Bundesrepublik Jugoslawien neue Wege zu öffnen, sei es durch gesonderte Initiativen gegenüber Belgrad, sei es durch die Ermutigung einer Vermittlerrolle von Akteuren wie der UNO oder Russland. Bei einigen Gelegenheiten fand sie sich aber bei diesen Schritten in der Lage wieder, Initiativen zu ergreifen, die in Dissonanz zur Strategie der Verbündeten standen. Unmittelbar nach Einsatzbeginn beispielsweise entschied die Regierung die Botschaft in Belgrad offen zu bleiben. Sie war nunmehr die einzige tätige diplomatische Vertretung der in der Kontaktgruppe vereinten westlichen Länder. Es ist anzumerken, dass die italienische Regierung während der ganzen Konfliktdauer fest daran hielt die Regierung Milosevics sei „eine rechtmässige Regierung (...), der einzige mögliche Verhandlungspartner“. Ein weiterer Fixpunkt in der Regierungsoption war das Beharren auf die Einbindung Russlands.¹⁷³

7.4.2. Mechanismen zur Kontrolle der Streitkräfte

Je unabhängiger die Streitkräfte eines Landes von der Politik sind, desto wirksamer ist die Reaktion der Streitkräfte.

¹⁷² Greco (2000), S. 432.

¹⁷³ Greco (2000), S. 438.

In Italien steht das Parlament in Fragen über Auslandeinsätze auf der Seite. Die Regierung ist gemäss italienischer Verfassung nämlich nicht verpflichtet, das Parlament in solchen Fällen zu konsultieren. Die politische Praxis geht hier aber einen anderen Weg, da die Regierung seit einigen Jahren wenigstens eine der Kammern anhört.

Das Parlament hat während der Irakkrise im Jahre 2003 die Regierung aufgefordert, im Bereich der Krisenbewältigung nicht ohne vorab getroffene parlamentarische Ermächtigung Position auf der internationalen Bühne zu beziehen.¹⁷⁴

7.4.3. Die Ausrüstung des italienischen Kontingents

Je umfassender die Verfügbarkeit der Ausrüstung für einen Einsatz gegen gewalttätige Demonstrationen ist, desto wirksamer ist die Reaktion der Streitkräfte.

Die italienischen Soldaten waren mit der Bewachung der einzigen serbischen Kirche in Gjakova beauftragt. Als die Demonstranten sich näherten, evakuierten die italienischen Soldaten die in der Nähe der Kirche wohnenden fünf älteren Frauen. Zwei dieser Frauen berichteten, die Soldaten hätten den Befehl, ihre Waffen nicht gegen die Menge einzusetzen. Auch haben sie keine Ausrüstung für Einsätze in Demonstrationen gehabt, wie Gummi-Geschoss oder Tränengas.

Das italienische Kontingent nimmt, was die Ausrüstung angeht, eine Mittelstellung zwischen Frankreich und Deutschland ein. Sie waren zwar nicht so gut wie das französische Kontingent ausgerüstet, jedenfalls besser als das deutsche Kontingent. Dennoch haben auch sie, wie ihre französischen und deutschen Kollegen, ihre Ausrüstung kaum eingesetzt.

7.5. Rahmenbedingungen der Kontingente

In der folgenden Tabelle werden für die unabhängigen Variablen, wie bereits an anderer Stelle festgelegt, jedem Kontingent numerische Werte vergeben, die in einer Skala von 1 bis 5 stehen. Dies soll die Vergleichbarkeit zwischen diesen Kontingenten ermöglichen. Es wird

¹⁷⁴ Schmidt-Radefeldt (2005), S. 150.

hier nicht der Anspruch erhoben, eine genaue Messung zu erreichen. Vielmehr geht es darum, im Vergleich zu den anderen Kontingenten eine Schätzung zu wagen, um eine Vergleichbarkeit zwischen den Kontingenten möglich zu machen. Es wäre für diese Analyse ein grosser Gewinn gewesen, Angaben über die genaue Ausrüstung der Kontingente von den verantwortlichen Stellen zu bekommen. Doch musste ich die enttäuschende Erfahrung machen, dass die Streitkräfte doch nicht so transparent sein können, aller Demokratie zum Trotz.

Tabelle 5: Rahmenbedingungen der Kontingente

	Politische Einstellung zum Konflikt	Unabhängigkeit des Militärs von Politik	Verfügbarkeit der Ausrüstung	TOTAL
USA	1	2	1	4
Deutschland	2	4	4	10
Frankreich	4	2	4	10
Italien	3	2	3	8

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, wird die politische Einstellung der USA zum Konflikt als eindeutig definiert. Die USA hat schon sehr früh ihre positive Haltung zu einer Unabhängigkeit Kosovos öffentlich gemacht. Auch wenn es am Anfang des Konflikts innerhalb der politischen Elite Meinungsverschiedenheiten gab darüber, ob die USA eine Intervention vorantreiben sollte, war nach der Intervention die Haltung der Amerikaner klar definiert. Auf der Skala von 1 bis 5 erhalten sie deshalb den Wert 1, was bedeutet, ihre Politik ist eindeutig. Dadurch unterscheiden sie sich von den europäischen Partnern erheblich.

Für die Unabhängigkeit des Militärs von der Politik erhalten die USA hier den Wert 2, weil trotz grossem Handlungsspielraum des Präsidenten auch immer der Kongress eingeschaltet wird und der Präsident somit nicht ganz freigestellt ist.

Was die Ausrüstung angeht sind die amerikanischen Soldaten bei den konsultierten Quellen nirgends als mangelhaft ausgerüstet bezeichnet worden. Daher wird hier der Wert 1 zugeordnet.

Betrachten wir Deutschland, so muss hier für die Eindeutigkeit der Politik dem Konflikt gegenüber eine 2 vergeben werden. Deutschlands Politik war nicht immer eindeutig während des Konflikts und stand im Schatten der Alliierten.

Bei der zweiten unabhängigen Variablen, der Unabhängigkeit des Militärs von der Politik, hat Deutschland den Wert von 4 erhalten. Deutschland hat im Vergleich zu den anderen Staaten, die am weitesten reichenden Kontrollmechanismen über ihre Streitkräfte. Nebst dem Verteidigungsminister und dem Parlament sind auch der Verteidigungsausschuss sowie der Wehrbeauftragte mit dieser Aufgabe betraut. Somit sind es vier Mechanismen, die der Kontrolle der Streitkräfte dienen.

Bei der Ausrüstung erhält Deutschland ebenfalls einen Wert von 4 zugeordnet. Es fehlte hier sowohl an Tränengas, wie an Schlagstöcken und Schildern. Auch wurden keine Waffen eingesetzt zum Schutz der serbischen Minderheit.

Wenn wir Frankreich betrachten, so kann für die Eindeutigkeit ihrer Politik höchstens eine 4 zugeordnet werden. Frankreich hat oft während des gesamten Konfliktes eine dubiose Politik verfolgt, wobei die Geheimverhandlungen mit Serbien oder auch die Weitergabe von NATO-Informationen zu erwähnen sind.

Bei der Unabhängigkeit des Militärs von der Politik hat Frankreich den gleichen Wert wie die USA. Auch der französische Präsident ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Dennoch hat, wie in Amerika der Kongress, auch in Frankreich der Premierminister wieder an Terrain dazugewonnen in der Gestaltung der Verteidigungspolitik. Daher wird hier ebenfalls der Wert 2 zugeordnet.

Die Besprechung der dritten Hypothese liess erkennen, dass das französische Kontingent zwar ausgerüstet war, diese jedoch kaum eingesetzt hat. Wir haben aber gesagt, als Verfügbarkeit wird auch der Wille zum Einsatz gezählt. Hier wird daher der Wert von 4 zugeordnet.

Betrachten wir die Politik Italiens gegenüber dem Kosovo-Konflikt, so muss angemerkt werden, dass zwar Italien an seiner Äusserung, Jugoslawien sei der einzig rechtmässige Verhandlungspartner, festhielt. Dennoch musste Italien, stärker als Frankreich und Deutschland, die Linie des Bündnisses, vor allem aber jene der Amerikaner, halten, wollte sie sich einen Platz auf der internationalen Bühne sichern. Obwohl Italien sich teilweise abweichend verhielt, können wir hier einen Wert von 3 auf der Skala vergeben.

Was die Unabhängigkeit des Militärs von der Politik angeht, so kann Italien mit Frankreich und den USA verglichen werden. Es gibt gemäss Verfassung keine Pflicht seitens der Regierung, das Parlament zu konsultieren, die Praxis geht aber einen anderen Weg. Daher erhält Italien ebenfalls den Wert 2.

Italienische Soldaten hatten, den Berichten von serbischen Zivilisten zufolge, weder Gummi-Geschoss noch Tränengas. Sie verfügten somit nicht über die nötige Ausrüstung, um die Situation unter Kontrolle zu halten. Auch haben sie ihre Ausrüstung nicht eingesetzt. Die italienische KFOR bekommt für die Verfügbarkeit der Ausrüstung eine 4.

7.6. Wirksamkeit der untersuchten Kontingente

Nachdem wir die unabhängigen Variablen für jedes der Kontingente untersucht haben, soll die abhängige Variable „Wirksamkeit der Streitkräfte“ besprochen werden. Nachfolgend werde ich versuchen, das Ausmass der Zerstörung bei den jeweiligen Brigaden zusammenzufassen. Dabei werde ich mich auf jene Ortschaften beschränken, die von den untersuchten nationalen Streitkräften gesichert werden. Dies bedeutet, dass eine Ortschaft, in der Zerstörungen während der Unruhen verzeichnet worden sind, aber von Truppen einer Nation bewacht wird, die nicht zu den Kontingenten der Amerikaner, Franzosen, Italiener oder Deutschen gehören, nicht als Untersuchungsgegenstand gezählt wird. Untersucht werden jene Fälle, in denen das Vorgehen der festgelegten Kontingente gefragt ist. Daher werden auch nicht alle Städte, in denen Unruhen stattfanden, in die Auswertung eingeschlossen.

Als Indikatoren für die Zerstörung und somit indirekt für die Wirksamkeit der Streitkräfte wurden einerseits die Zerstörung von religiösen Bauten orthodoxen Glaubens und andererseits die Zerstörung privater Häuser bestimmt. Naheliegender wäre gewesen, die Anzahl getöteter Menschen während dieser Unruhen als einen Indikator für die Zerstörung zu bestimmen. Es

ergeben sich aber Schwierigkeiten bei diesem Indikator. Wenn wir nämlich von den Streitkräften erwarten, sie sollen die Unruhen befrieden, dann können wir nicht gleichzeitig erwarten, sie dürfen keine Menschen erschiessen. Möglicherweise wollte eine aggressive Person die Linie der Streitkräfte durchbrechen und musste gestoppt werden. Wäre er nicht erschossen, so würden weitere Demonstranten in die geschützte Zone eindringen. Oder aber eine Person hatte eine Schusswaffe und bedrohte so andere Menschen. Auch in diesem Fall müsste diese Person ausgeschaltet werden. Eine weitere Schwierigkeit bei diesem Indikator stellt die Tatsache, dass sowohl Albaner als auch Serben getötet wurden. Müssten wir dann den Tod von Serben als eine Zerstörung und jenen von Albanern nicht als Zerstörung bestimmen, obwohl zwar die Serben keine orthodoxen Kirchen angezündet, aber wesentlich zur Eskalation der Unruhen beigetragen haben? Wie wir sehen, kann diese Ziffer nicht eindeutig als Indikator für die Zerstörung bestimmt werden.

Wir werden als Indikatoren der Wirksamkeit der Streitkräfte die Zerstörung von religiösen Bauten und serbischer Häuser bestimmen. Aus methodischen Gründen sollen nur die Zerstörungen innerhalb der Städte selbst berücksichtigt werden. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass nicht jede Stadt gleich viel religiöse Bauten oder serbische Häuser hat. In einem ersten Schritt soll daher bestimmt werden, wie viele orthodoxe Bauten in der Stadt vor den Unruhen existierten, um berechnen zu können, wie viel davon zerstört wurden während der Unruhen. Auf diese Weise wird die Vergleichbarkeit zwischen den Kontingenten gewährleistet. Auch muss bestimmt werden, wie viele serbische Häuser insgesamt bestehen. Die Schwierigkeit hierbei ist, dass zwar für einige Städte die Anzahl serbischer Bewohner gefunden werden kann, jedoch nicht die Anzahl Häuser. Um dennoch damit arbeiten zu können, werde ich annehmen, in einem Haus leben drei Personen. Somit kann ich die Anzahl serbischer Häuser bestimmen, indem ich die Anzahl serbischer Bewohner durch drei Teile, was mir die Anzahl Häuser ergeben müsste.

Aus Gründen der Vergleichbarkeit wird zudem eine Gewichtung vorgenommen, um aus diesen zwei Indikatoren eine einzige Referenzgrösse zu schaffen. Dabei wird religiösen Bauten ein grösserer Wert zugeordnet. Meist haben religiöse Bauten einerseits einen hohen symbolischen Wert, was sie für die Bevölkerung wertvoller macht. Andererseits haben sie ein grösseres Gewicht, weil die Streitkräfte für ihren Schutz verantwortlich waren. Hier wird daher der Wert einer religiösen Stätte dreimal höher als ein privates Haus geschätzt. Wurden drei Häuser zerstört, so wird dies als die Zerstörung einer Kirche angesehen. Diese Gewichtung ist, betrachtet aus einer quantitativ orientierten Wissenschaft, keine optimale

Lösung. Es ging aber darum, die Fragestellung zu erforschen, ungeachtet der Hindernisse. Leider wird dadurch die Aussagekraft der Untersuchung möglicherweise vermindert, doch diese Methode war der einzige Ausweg, um eine Vergleichbarkeit zwischen den Kontingenten sauber darstellen zu können.

Auf der folgenden Tabelle ist die Zerstörung bei den ausgewählten Kontingenten dargestellt.

Tabelle 6: Zerstörung während der Unruhen

	Städte	Häuser / Einwohner (vor Unruhen)	Rel. Bauten (vor Unruhen)	Zerstörung Total
USA				
	Ferizaj/ Urosevac	15 ¹⁷⁵ Einwohner = 5 Häuser	1 ¹⁷⁶	0 Kirchen 1 ¹⁷⁷ Haus
	Gjilan/ Gnjilane	79 Häuser	1 ¹⁷⁸	0 Kirchen 52 Häuser
Total		84	2	53 Häuser
DEUTSCHLAND				
	Prizren	36 Einwohner ¹⁷⁹ = 12 Häuser	5	5 ¹⁸⁰ Kirchen 55 ¹⁸¹ zerstörte Häuser
Total		12 bewohnte Häuser	5	5 Kirchen 55 Häuser
FRANKREICH				

¹⁷⁵ Siehe OSZE Bericht "Municipal Profile of Ferizaj/Urosevac", S. 2.

¹⁷⁶ Siehe OSZE Bericht „Municipal Profile of Ferizaj/Urosevac“, S. 7.

¹⁷⁷ Die Anzahl der drei Häuser wurde aufgrund der an anderer Stelle vorgestellten Methode: Wenn keine zuverlässige Quelle mit der Angabe der Anzahl Häuser gefunden werden kann, so wird eine zuverlässige Quelle der Anzahl serbischer Bewohner zitiert. Daraus wird aus der Division der Anzahl Bewohner durch drei die Anzahl der serbischen Häuser berechnet.

¹⁷⁸ International Crisis Group, *Collapse in Kosovo*, Report No. 155, 22. April 2004, S. 50.

¹⁷⁹ Gemäss Telefonat mit Xhengizi Ghurgjiali, Stellvertretender Direktor beim Büro für Bevölkerungsgruppen.

¹⁸⁰ Siehe online <http://www.collegeart.org/pdf/BalkanHeritageDestruct.pdf>, [Stand 31. August 2007].

¹⁸¹ Siehe OSZE Bericht "Municipality Profile of Prizren", S. 2.

	Mitrovica	137 Häuser	1 ¹⁸²	1 Kirche 137 Häuser
Total		137	1	1 Kirche 137 Häuser
ITALIEN				
Peja/Pec	Peja/Pec	32 Häuser	2 ¹⁸³	1 Kirche 32 ¹⁸⁴ Häuser
Gjakove/ Djakovica	Gjakove/ Djakovica	1 Haus	2 ¹⁸⁵	1 Kirche 1 Haus
Total		33	4	2 Kirchen 33 Häuser

Die Tabelle auf der vorigen Seite listet die Anzahl Häuser und religiöse Bauten für jede Stadt auf. Für eine bessere Übersicht und Vergleichbarkeit zwischen den Kontingenten, wurden diese zusammengefasst und sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

Tabelle 7: Zusammenfassende Darstellung der Zerstörung

Kontingente	Total Häuser	Total Kirchen	Total Zerstörung	Zerstörung in Prozent
USA	84	2	30	18 = 60 %
Deutschland	12	5	19	23 = 100 %
Frankreich	137	1	47	47 = 100 %
Italien	33	4	15	13 = 87 %

Erläuterungen zur Tabelle: Auf der obigen Tabelle sind in der ersten Spalte die Kontingente der jeweiligen Nationen eingetragen. Die zweite Spalte listet die Anzahl Häuser, wie sie vor den Unruhen gegeben war im Sektor des jeweiligen Kontingents. In der dritten Spalte ist die Anzahl Kirchen im jeweiligen Sektor aufgeführt. Die vierte Spalte enthält die zusammengefasste Anzahl von Kirchen und Häusern, wie sie vor den Unruhen bestanden hat. Um eine einzige Grösse aus der Anzahl Häuser und Anzahl Kirchen zu erhalten wurde eine Gewichtung vorgenommen. Dafür wurde der Wert einer Kirche gleichgesetzt mit dem Wert

¹⁸² Siehe OSZE Dokument „Municipality Profile of Mitrovica“, S. 16: “The old Serbian Orthodox Church “Sveti Sava”, located in the south, had been under 24 hour KFOR protection in the period from June 1999 to March 2004, when it was set of fire and baldy damaged.”

¹⁸³ Siehe online unter <http://www.collegeart.org/pdf/BalkanHeritageDestruct.pdf>, [Stand 31. August 2007]

¹⁸⁴ Human Rights Watch, *Failure to Protect: Anti-Minority Violence in Kosovo, March 2004*, July 2004, Vol. 16, No. 6 (D), S. 22.

¹⁸⁵ Human Rights Watch, *Failure to Protect: Anti-Minority Violence in Kosovo, March 2004*, July 2004, Vol. 16, No. 6 (D), S. 53; International Crisis Group, *Collapse in Kosovo*, Report No. 155, 22. April 2004, S. 4; siehe zusätzlich online unter <http://www.collegeart.org/pdf/BalkanHeritageDestruct.pdf>, [Stand 31. August 2007]

von drei Häusern, was bloss für methodische Zwecke der Vergleichbarkeit vorgenommen wurde und keine reale Darstellung des Wertes einer Kirche ist. Die fünfte Spalte enthält das Total der Zerstörung, welche wiederum in einer einzigen Grösse gefasst wurde, wobei die gleiche Gewichtung vorgenommen wurde, wie gerade beschrieben. Wenn wir das amerikanische Kontingent als Beispiel wählen, dann kann die Tabelle wie folgt gelesen werden.

Im amerikanischen Sektor hatte es vor den Unruhen insgesamt 84 Häuser und 2 Kirchen. Zu Vergleichszwecken sollen drei Häuser so viel wie eine Kirche gelten. Damit wir eine einzige Grösse aus diesen zwei Zahlen erhalten, teilen wir die Anzahl von 84 Häusern durch drei und erhalten die Zahl 28. Zu dieser Anzahl wird nun das Total der vor den Unruhen existierenden Kirchen gezählt. Im amerikanischen Sektor gab es 2 Kirchen. Zusammen ergibt dies einen Wert von 30 Kirchen. 30 Kirchen ist somit das Total vor den Unruhen. Während der Unruhen wurden in diesem Sektor insgesamt 53 Häuser zerstört. Gemäss der bereits oben verwendeten Gewichtung (3 als Gewichtungsfaktor) ergibt dies eine Anzahl von 18 (aufgerundet von 17.66). Vom totalen Wert von 30 vor den Unruhen wurden 18 Objekte zerstört. In Prozenten wäre dies 60 % vom Total von 30. Im amerikanischen Sektor gab es somit eine Zerstörung von 60 %.

Im deutschen Sektor lebten vor den März-Unruhen 36 serbische Einwohner. Nehmen wir an, wie an anderer Stelle bereits festgelegt, dass je 3 Personen in einem Haus leben, so erhalten wir aus der Anzahl von 36 Einwohnern 12 Häuser. Zerstört wurden aber 55 Häuser, also mehr als angenommen werden konnte anhand der Einwohner. Eine Anzahl dieser Häuser muss somit leer gestanden haben, weil deren Bewohner bereits vor den März-Unruhen aus Kosovo geflohen sind. Die Anzahl der religiösen Bauten in dieser Stadt betrug 5. Alle diese religiösen Bauten wurden zerstört. Die Zerstörung im deutschen Sektor beträgt diesen Berechnungen zufolge 100 Prozent.

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, sind in Mitrovica, wo die französische KFOR verantwortlich war, alle Häuser und Kirchen zerstört worden. Es handelte sich bei der Kirche um die einzige sich im südlichen Teil der Stadt befindende orthodoxe Kirche. Obwohl nur eine Kirche zu beschützen war, hat die französische KFOR diese Aufgabe nicht wahrgenommen. In Mitrovica wurden auch alle 137 serbischen Häuser zerstört, obwohl die

französische Basis Camp Belvedere etwa 500 Meter entfernt liegt. Auch hier beträgt der Anteil Zerstörung, wie beim deutschen Kontingent 100 Prozent.

Im Sektor des italienischen Kontingents befanden sich 33 Häuser. Teilen wir diese Anzahl durch 3, so erhalten wir den Wert 11. In diesem Sektor befanden zudem sich 4 Kirchen. Fassen wir diese Zahlen zusammen, so ergibt sich ein Wert von 15 Kirchen. Zerstört wurden 33 Häuser und 2 Kirchen, was umgerechnet einen Wert von 13 Kirchen gibt. In Prozenten ergibt sich daraus ein Wert von 87 Prozent für die Zerstörung.

7.7. Diskussion der Resultate

In den folgenden Abschnitten sollen die Resultate für jedes Kontingent besprochen werden. Dafür wurden aus der Tabelle 5 und 7 jeweils die Resultate übernommen und in der folgenden Tabelle dargestellt. Dies ermöglicht einen Vergleich zwischen den Kontingenten.

Tabelle 8: Ordinal skalierte Rahmenbedingungen

	Rahmenbedingungen	Wirksamkeit
USA	4	40 %
Deutschland	10	0
Frankreich	10	0
Italien	9	13 %

Erläuterungen zur Tabelle: Auf der Tabelle sind die Werte zu den Rahmenbedingungen der Kontingente einerseits und ihre Wirksamkeit andererseits aufgelistet. Die Wirksamkeit der Kontingente wurde anhand des Prozentsatzes der Zerstörung im jeweiligen Sektor ermittelt, wobei von 100 % der Prozentsatz der Zerstörung abstrahiert wurde, um den Anteil an serbischem Gut zu ermitteln, dass im jeweiligen Sektor geschützt werden konnte. Diese Ziffer gibt hier zugleich die Wirksamkeit des jeweiligen Kontingents an. Bei den Amerikanern beispielsweise hatte es eine Zerstörung von 60 % gegeben. Somit waren sie nur zu 40 % wirksam.

Betrachten wir die Rahmenbedingungen bei den Kontingenten, so waren sie am besten beim amerikanischen Kontingent gegeben. Der amerikanische Kommandeur hat sich überlegt, wie die politische Ebene zum Vorfall steht, ob die politische Haltung der Regierung eindeutig ist. Gemäss den an früherer Stelle gemachten Ausführungen wissen wir, dass der Kommandeur in diesem Punkte keine Unklarheiten haben müsste. Er wird sich danach die rechtlichen Rahmenbedingungen überlegt haben, wobei auch der eigene Handlungsspielraum erkennbar wird. Wie wir wissen, haben die USA nicht viele Kontrollmechanismen über ihre Streitkräfte. Dies ermöglicht die Eigeninitiative von Kommandeuren vor Ort. Nach diesen Erwägungen hat der Kommandeur sich mit dem Faktor „Eigene Mittel“ befassen müssen. Nirgends in den Medien wird erwähnt, dem amerikanischen Kontingent habe dieses oder jenes Mittel gefehlt. Es kann daher angenommen werden, ihre Ausrüstung war im Vergleich zu den anderen Kontingenten vollständiger.

Betrachten wir nun die Verteilung der Werte bei den Rahmenbedingungen auf der Tabelle 8, so haben die USA den besten Wert bekommen. Unser in der Hypothese postulierter positiver Zusammenhang zwischen den Rahmenbedingungen eines Einsatzes und der Wirksamkeit der Streitkräfte kann in diesem Falle als erhärtet gelten. Der Wert der Rahmenbedingungen korreliert mit der Wirksamkeit der Streitkräfte dieses Kontingents während der Unruhen. Hier betrug die Zerstörung lediglich 60 Prozent.

Die nächstbesten Rahmenbedingungen hatte das italienische Kontingent. Dies entspricht auch dem Ausmass der Zerstörung in diesem Sektor, das mit 87 Prozent kleiner war als beim deutschen oder französischen Sektor. Auch hier wird sich der Kommandeur, wie sein amerikanischer Kollege vor ihm, mit den Rahmenbedingungen befasst haben. Nur hatten sie nicht den gleichen Erfolg wie das amerikanische Kontingent. Betrachten wir die Werte bei den einzelnen Rahmenbedingungen auf Tabelle 5, so wird klar, dass es nicht an den Kontrollmechanismen über die Streitkräfte liegen kann. Ein Teil des Mehrs an Zerstörung im Vergleich zum amerikanischen Sektor (27 Prozent mehr) liegt an der politischen Haltung Italiens zum Kosovo-Konflikt. Hier hatte Italien, insgesamt gesehen, keine eindeutige Politik verfolgt. Der andere Teil liegt am mangelnden Einsatz der Ausrüstung. Doch muss angemerkt werden, dass dies wiederum auf die strategische, wenn nicht politische Ebene verweist, welche dem italienischen Kontingent Einschränkungen (national caveats) auferlegt hat, was den Einsatz der Ausrüstung angeht. Der Kommandeur hat sich überlegt, innerhalb welchen Handlungsspielraumes er sich bewegen kann und aufgrund dieser Einschränkungen keine Befehle erteilen können, die eine andere, wirksame Reaktion erlaubt hätten. Die nationalen Einschränkungen, die Kontingente berücksichtigen müssen, missachten das Prinzip der Auftragstaktik, denn sie schränken die Kommandogewalt des vor Ort sich befindenden Kommandeurs ein. Hätte der Kommandeur situationsgerecht handeln müssen, so wäre er gezwungen gewesen, die Einsatzregeln und Einschränkungen zu missachten. Die Tabelle 8 lässt hier wieder erkennen, dass die Wertezuordnung bei den Rahmenbedingungen auch beim italienischen Kontingent mit der Wirksamkeit des Kontingents korreliert.

Das deutsche Kontingent hat seine Aufgabe gar nicht wahrnehmen können. In diesem Sektor betrug der Zerstörung 100 %. Der Grund für das Scheitern liegt aber nicht daran, dass Deutschland keine politische Vorstellung betreffend den Konflikt hat. Auf der Skala von 1 bis

5 lag der Wert für diese Variable bei 2, was ein guter Wert ist. Das Ausmass der Zerstörung liegt vielmehr daran, dass Deutschland so viele Mechanismen zur Kontrolle des Militärs aufgestellt hat. Im Vergleich zu den anderen Staaten hat Deutschland bei dieser Variable am schlechtesten abgeschnitten. Die vielen Kontrollmechanismen haben offenbar einen negativen Effekt, wenn es darum geht, schnell zu handeln. Doch den Deutschen fehlte es auch an Ausrüstung. Wie an anderer Stelle bereits betont, verbot das deutsche Grundgesetz den Einsatz von Tränengas. Also fehlte dieses beim deutschen Kontingent. Es fehlte aber auch an der Bereitschaft, die verfügbaren Mittel einzusetzen. Wahrscheinlich hatten deutsche Soldaten ebenfalls strenge Einsatzregeln wie ihre italienischen Kollegen. Der befehlsbefugte Kommandeur wird sich auch beim deutschen Kontingent alle Faktoren überlegt haben, um einzusehen, dass er nicht viel ausrichten kann. Es wäre auch nicht verwunderlich, dass angesichts der Komplexität seines Auftrages und aller zu berücksichtigenden rechtlichen Vorgaben er schlicht überfordert war. Dies muss aber nicht heissen, dass er ein schwacher Führer ist. Angesichts einer Komplexität der Lage wie beim deutschen Kontingent hätte dies auch anderen passieren können, ausser sie hätten über alle Einsatzregeln und Einschränkungen sich hinweggesetzt, was sie jedoch ihre Karriere kosten könnte.

Beim französischen Kontingent hätte es zwar nicht an Ausrüstung gefehlt, doch wurde diese nicht eingesetzt. Dies muss an der politischen Einstellung dem Konflikt gegenüber liegen, denn das französische Militär hat nicht so viele Kontrollmechanismen wie das deutsche Militär, somit kann es kein strukturelles Problem sein. Frankreich hatte ein enges Verhältnis zu Serbien, das sie auch nicht zu verbergen suchte. Sie wird ihren Truppen daher Einsatzregeln mitgegeben haben, die den Einsatz stark einschränken. Damit will sich die politische Führung von Fall zu Fall neu entscheiden können, wie vorzugehen sei. Doch das politische Kalkül behindert die Arbeit der Streitkräfte, die gemäss Mandat die Aufgabe haben, die Sicherheit zu gewährleisten.

Betrachten wir die obige Tabelle, so kann die Hypothese von der Abhängigkeit des Erfolgs der Streitkräfte von den Rahmenbedingungen als erhärtet gelten. Die Verteilung der Werte auf den unabhängigen Variablen, welche zusammengefasst die Rahmenbedingungen wiedergeben, korreliert mit den Prozenten bei der abhängigen Variable, welche die Wirksamkeit darstellt. Die Korrelation wurde aber nur für das Konstrukt „Rahmenbedingungen“, welches durch die drei Variablen „Eindeutige Politik hinsichtlich des Kosovo-Konflikts“, „Unabhängigkeit des Militärs von der Politik“ und „Verfügbarkeit der

Ausrüstung“ insgesamt untersucht. Wie die einzelnen Variablen sich auf die Wirksamkeit auswirken, konnte nicht untersucht werden. Möglicherweise korrelieren sie auch untereinander, wobei es logisch erscheint, wenn die Variable zur Politik eine vorgelagerte Variable wäre.

Die Rahmenbedingungen waren beim amerikanischen Kontingent am günstigsten und das Kontingent war auch im Vergleich zu den anderen am wirksamsten bei der Eindämmung der Unruhen. Das italienische Kontingent hatte die nächst besten Rahmenbedingungen und auch bei der Wirksamkeit die nächstbesten Werte nach dem amerikanischen Kontingent. Das deutsche und französische Kontingent hatten keine guten Rahmenbedingungen für einen Einsatz und beide Kontingente sind bei der Eindämmung der Unruhen gescheitert.

Den bisherigen Ausführungen kann entnommen werden, dass die Unterschiede in der Reaktion der Streitkräfte aus den Rahmenbedingungen erklärt werden können, die diesen Kontingenten auferlegt sind. Dies sollte sowohl der NATO als auch den Mitgliedstaaten bewusst sein. Es wurde auch bewiesen, dass die KFOR kläglich versagt hat während dieser Unruhen. Die Zerstörung in den einzelnen Sektoren war massiv. Wir sagten zwar, das amerikanische Kontingent habe das beste Resultat gehabt. Doch bei einer Zerstörung von 60 Prozent kann nicht von einem Erfolg gesprochen werden. Alle Kontingente haben versagt, die gesamte KFOR war still gelegt.

Insgesamt kann gesagt werden, dass die Politik einen zu grossen Einfluss spielte. Ob der Fehler darin lag, dass zu viele Einschränkungen oder zu wenige Mittel vorhanden waren, jedes Mal wird hier schliesslich auf die politische, beziehungsweise strategische Ebene verwiesen. Somit kann nicht von einem Misserfolg der KFOR im rein militärischen Sinne gesprochen werden, also können die Brigade- oder Kontingentsführer vor Ort, ja nicht einmal der COMKFOR unter Verantwortung gezogen werden. Die Fehler liegen auf der höheren Ebene, nämlich entweder bei der strategischen Ebene, die Einsätze im Ausland plant und mit anderen Staaten koordiniert, oder aber auf der politischen Ebene, die sich alle diplomatischen Wege offen halten will, indem sie sich von Fall zu Fall neu entscheidet, wie zu handeln sei und diese Verantwortung nicht an die Streitkräfte abgeben will. Nur hat dieses politische Taktieren mit den Streitkräften in Missionen einen bitteren Nachgeschmack, nämlich die Möglichkeit von Misserfolgen in Einsätzen. Die politische Ebene kann sich aber leider immer noch rein waschen, indem militärische Untergebene unter Kritik genommen werden und sich

aus welchen Gründen auch immer loyal zu ihren Vorgesetzten verhalten und die wahren Gründe des Scheiterns nicht nennen.

Der militärischen Theorie der Entscheidungsfindung zufolge, stellt das Befehlen über Ebenen hinweg eine Ausnahme dar und ist nur dann gerechtfertigt, wenn die Gesamtabsicht bedroht sein sollte.¹⁸⁶ In unserem Fall müssen aber die Soldaten Einsatzregeln (ROE's) und weitere Einschränkungen (national caveats) berücksichtigen, die von der politischen Ebene formuliert werden. Diese Einsatzregeln widersprechen dem militärischen Prinzip der Auftragstaktik, weil sie die vor Ort befehlsbefugten Kommandeure in ihrer Kommandogewalt beschränken. „In Situationen aber, in denen innovatives und kreativeres Handeln auf der Basis autonomer Verantwortung verlangt wird, erweisen sich Reglementierung, Formalisierung und Standardisierung oft als unzweckmässig. (...) Die hohe Aufgabenkomplexität „on the spot“, die dabei verlangte Flexibilität und Handlungsfreiheit auf der Basis der lokalen Informationslage, macht die lange Kommandokette obsolet oder schlicht hinderlich. Ein flexibles Umschalten vom rigiden Top-down- zum Bottom-up-Prinzip wäre von Vorteil.“¹⁸⁷ Die heutige Situation erlaubt es dem militärischen Führer nicht, auf langfristige Einsatzplanungen oder Operationspläne zurückzugreifen, denn er muss sich schnell wechselnden taktischen Einsatzerfordernissen ebenso stellen, wie einem plötzlichen Wiederaufleben als beruhigt geltender Konflikte.

In den Medien wurde anlässlich der Diskussion der Unruhen auch gesagt, das Militär sei nicht für Polizei-Arbeiten geschaffen. Die Behauptung, das Militär könne keine Polizei-Arbeit leisten ist nicht haltbar, zumal „in den rund zehn Jahren seit dem Ende des Kalten Krieges (...) die Streitkräfte der westlichen Demokratien in erster Linie für Operationen polizeilichen Charakters eingesetzt worden [sind]“.¹⁸⁸ Dieser Trend der Verpolizeilichung in den westlichen Staaten wird mit dem Begriff der „Konstabulisierung“ erfasst und ist kein neues Phänomen. Das Problem liegt nicht darin, dass Soldaten keine polizeiliche Arbeit leisten können. Haltiner hat es treffend formuliert: „Man kann nun die These wagen, dass der Versuch, komplexe Militäraufgaben polizeilicher Natur mit den traditionellen (...) Militärstrukturen lösen zu wollen, Dilemmata und Spannungen erzeugt, welche die Zielerreichung verunmöglichen oder zumindest gefährden.“¹⁸⁹ Es liegt vielmehr darin, dass die

¹⁸⁶ Millotat, ÖMZ 3/2001, S. 299.

¹⁸⁷ Haltiner, ÖMZ 3/2001, S. 292.

¹⁸⁸ Haltiner, ÖMZ 3/2001, S. 291.

¹⁸⁹ Haltiner, ÖMZ 3/2001, S. 292.

Führung militärischer Einsätze in Friedensoperationen zentralisiert ist. Dies erschwert die Führung und somit die Zielerreichung vor Ort. „Häufig, so scheint es, werden Friedenstruppen auch nur symbolisch und halbherzig eingesetzt, weil ein ernsthafter politischer Wille zur Schaffung nachhaltiger politischer Lösungen fehlt.“¹⁹⁰ Diese Lösungen müssen jedoch nicht nur die Konflikte selbst betreffen. Auch innerhalb der NATO ist noch keine politische Lösung in Sicht, wie denn das Kommando über multinationale Streitkräfte aussehen soll. Verantwortlich dafür sind Mitgliedstaaten der NATO. Die NATO selbst kann nicht von sich aus Entscheidungen treffen, dies müssen die Staaten tun. Doch die Staaten in der NATO sind noch immer nicht willens Souveränität abzugeben. Vielmehr sind sie oft nicht mal gleicher Meinung, was Einsätze der NATO angeht.

Die KFOR hat die Diskussion über die Unruhen dahingehend beeinflusst, dass von einem Erfolg der KFOR gesprochen wurde. Sowohl die KFOR als auch UNMIK machten in erster Linie die einheimische Polizei und insbesondere die einheimischen Politiker für die Unruhen verantwortlich. Ob absichtlich oder aus Naivität die eigenen Fehler ausgeblendet wurden, kann nicht gesagt werden. Abgesehen davon, ob sie ihre *lessons learned* öffentlich machen oder in internen Berichten festhalten, wichtig ist eines: DASS sie aus ihren Fehlern lernen. Schliesslich geht es dabei um die Glaubwürdigkeit der stärksten militärischen Organisation.

¹⁹⁰ Haltiner, ÖMZ 3/2001, S. 292.

8. Fazit

Diese Arbeit hatte sich zum Ziel gesetzt, die Gründe für die unterschiedliche Reaktion und den unterschiedlichen Erfolg der KFOR-Kontingente während der Unruhen vom März 2004 zu untersuchen. In den ersten Kapiteln wurden die NATO und die KFOR dargestellt und danach die Arbeit der Kontingente während der Unruhen beschrieben. Für die Untersuchung der Reaktion der Streitkräfte wurde die Theorie des militärischen Entscheidungsprozesses herangezogen. Es konnten aus dieser Theorie Hypothesen entwickelt werden, welche die Rahmenbedingungen bei der Entscheidung eines militärischen Kommandeurs abdecken. Die Analyse hat ergeben, dass die Rahmenbedingungen eine wesentliche Rolle spielen bei der Zielerreichung. Je besser die Rahmenbedingungen waren, desto wirksamer war die Reaktion der Streitkräfte während der Unruhen im März 2004 in Kosovo.

Diese Analyse hat sich auf vier Kontingente einschränken müssen. Für eine grössere Aussagekraft wäre es sicherlich vorteilhafter gewesen, alle bei der KFOR unterstellten Kontingente zu untersuchen, was jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich gewesen wäre. Untersucht wurden das amerikanische, französische, deutsche und italienische Kontingent. Die Rahmenbedingungen dieser Kontingente wurden erhoben anhand der politischen Einstellung des jeweiligen Staates dem Kosovo-Konflikt gegenüber, der Ausgestaltung der Kontrolle des jeweiligen Staates über das Militär sowie der Verfügbarkeit der Ausrüstung für einen Einsatz gegen Demonstrationen. Die Wirksamkeit der Kontingente wurde gemessen anhand des Prozentsatzes der geschützten Objekte in den jeweiligen Sektoren der Kontingente.

Die Analyse konnte nachweisen, dass es nicht militärische Unzulänglichkeiten waren, die für das Scheitern der KFOR verantwortlich zu machen sind. Es fehlte zwar auch an Verfügbarkeit der Ausrüstung, doch diese wird von der strategischen und/ oder politischen Ebene der Streitkräfte der jeweiligen Staaten entschieden. Überwiegend ist das Scheitern der Streitkräfte der politischen Ebene der Staaten zuzuschreiben, die durch eine Zentralisierung von Entscheidungen ihren Handlungsspielraum auf der politischen Bühne sichern wollen. Das Militär bleibt schliesslich dem Primat der Politik unterstellt. Gefährlich wird dieses politische Taktieren aber dann, wenn es die Zielerreichung der eigens dafür eingesetzten Streitkräfte behindert. Es geht nämlich nicht nur um das betreffende Konflikt-Land, sondern auch um die

Glaubwürdigkeit von NATO-Einsätzen und auch um das Leben der eigenen dort stationierten Soldaten.

Die Mitgliedstaaten der NATO müssen sich deshalb über die Grundlagen und Ziele der Missionen, in welche sie ihre Soldaten schicken, klar sein und darauf angepasste Einsatzregeln formulieren. Davon hängt sowohl die Sicherheit der Soldaten als auch die Effizienz der Auftragserfüllung ab.

Die neue Natur der Konflikte hat eine Veränderung der Aufgaben bewirkt. Wenn sich aber in den Missionen immer mehr eine Konstabilisierung des Militärs herauskristallisiert, so können sich einzelne Staaten nicht dem Trend entziehen. Daher sollten sie die politischen Probleme, die sich daraus geben, schnellstmöglichst lösen.

Insgesamt lässt sich aus dieser Arbeit erkennen, dass die politischen Einschränkungen der Streitkräfte der in multinationalen Missionen engagierten Staaten für die Zielerreichung eines Einsatzes hinderlich sein können. Diesem Sachverhalt sollte die NATO besondere Aufmerksamkeit schenken.

9. Literaturverzeichnis

BÜCHER

ALBRECHT, Ulrich und SCHÄFER, Paul (Hrsg.) (1999). *Der Kosovo-Krieg: Fakten, Hintergründe, Alternativen*. Köln: PapyRossa Verlag.

ALLISON, Graham T. (1975): „Begriffliche Modelle und das Wesen der Entscheidung“, in: HAFTERDORN, Helga (Hrsg.). *Theorie der Internationalen Politik*. Hamburg: Hoffmann und Campe, S. 255-274.

BERGMANN, Robert: „Multinationale Einsatzführung in Peace Support Operations“, in: GAREIS, Sven Bernhard und KLEIN, Paul (Hrsg.) (2006): *Handbuch Militär und Sozialwissenschaft*. 2. aktualisierte und erweiterte Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. S. 374-380.

BREDOW, Wilfried von (2000): *Demokratie und Streitkräfte. Militär, Staat und Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland*. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.

BRZEZINSKI, Zbigniew (2000): *Die einzige Weltmacht: Amerikas Strategie der Vorherrschaft*. 3. Auflage. Frankfurt am Main: Fischer Verlag.

ERHART, Hans-Georg und SCHNABEL, Albrecht: „Changing international relations and the role of the military in post-conflict peacebuilding operations“, in: *Sicherheit und Frieden* (1) 2004, S. 7-12.

FREUNDENBERG, Dirk (2005): *Militärische Führungsphilosophien und Führungskonzeptionen ausgewählter NATO- und WEU-Staaten im Vergleich*. Baden-Baden: Nomos.

GAREIS, Sven Bernhard und KLEIN, Paul (Hrsg.) (2006): *Handbuch Militär und Sozialwissenschaft*. 2. aktualisierte und erweiterte Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

GAREIS, Sven Bernhard: „Multinationalität als europäische Herausforderung“, in: GAREIS, Sven Bernhard und KLEIN, Paul (Hrsg.) (2006): *Handbuch Militär und Sozialwissenschaft*. 2. aktualisierte und erweiterte Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. S. 360-373.

GEIGER, Gunnar (2002): *Die rechtlichen Rahmenbedingungen der Multinationalität unter besonderer Berücksichtigung der Befehls- und Kommandogewalt*. Aachen: Shaker.

GRECO, Ettore: „Italien und die Kosovo-Krise“, in: REUTER, Jens und CLEWING, Konrad (Hrsg.) (2000): *Der Kosovo-Konflikt. Ursachen, Verlauf, Perspektiven*. Klagenfurt: Wieser.

KÜMMEL, Gerhard und COLLMER, Sabine (Hrsg.) (2003): *Soldat – Militär – Politik – Gesellschaft: Facetten militärbezogener sozialwissenschaftlicher Forschung*. Baden-Baden: Nomos.

KRAUSE, Joachim: „Deutschland und die Kosovo-Krise“, in REUTER, Jens und CLEWING, Konrad (Hrsg.) (2000): *Der Kosovo-Konflikt. Ursachen, Verlauf, Perspektiven*. Klagenfurt: Wieser, S. 395-416.

LATAWSKI, Paul und SMITH, Martin A. (2003): *The Kosovo crisis and the evolution of post-Cold War European security*. Manchester: University Press.

NOLTE, Georg und KRIEGER, Heike (2002): *Europäische Wehrrechtssysteme. Ein Vergleich der Rechtsordnungen Belgiens, Dänemarks, Deutschlands, Frankreichs, Luxemburgs, der Niederlande, Polens, Spaniens und des Vereinigten Königreichs*. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.

REGLEMENT Führung und Stabsorganisation der Armee (FSO XXI), (2004). Schweizer Armee.

REGLEMENT Operative Führung (OF XXI), (2004). Schweizer Armee.

REGLEMENT Taktische Führung (TF XXI), (2004). Schweizer Armee.

ROBERTS, Jonathan M. (1988): *Decision-Making during International Crises*. London: MacMillan Press.

ROSENTHAL, Uriel and BOIN, Arjen R. and COMFORT, Louise K. (Hrsg.) (2001): *Managing Crises: Threats, Dilemmas, Opportunities*. Springfield: Charles C. Thomas.

ROSENTHAL, Uriel und CHARLES, Michael T., 'T HART, PAUL (1989): *Coping with crises: the management of disasters, riots and terrorism*. Springfield: Charles C. Thomas.

SCHMIDT-RADEFELDT, Roman (2005): *Parlamentarische Kontrolle der internationalen Streitkräfteintegration*. Berlin: Duncker & Humboldt.

SCHNELL, Rainer und HILL, Paul B. und ESSER, Elke (1999): *Methoden der empirischen Sozialforschung*. 6. völlig überarbeitete und erweiterte Auflage. München; Wien: Oldenburg.

SCHNELL, Rainer/HILL, Paul/ ESSER, Elke (1999): *Methoden der empirischen Sozialforschung*. 6. Auflage. München: Oldenburg Verlag.

STAHEL, Albert A. (1997): *Strategisch denken. Ziel – Mittel – Einsatz in Politik, Wirtschaft und Armee*. Zürich: vdf Hochschulverlag an der ETH.

STAHL, Bernhard (2006): *Frankreichs Identität und aussenpolitische Krisen: Verhalten und Diskurse im Kosovo-Krieg und der Uruguay-Runde des GATT*. Baden-Baden: Nomos.

THEILER, Olaf: „Die ‚Neue NATO‘ – Eine Allianz im Wandel“, in: GAREIS, Sven Bernhard und KLEIN, Paul (Hrsg.) (2006): *Handbuch Militär und Sozialwissenschaft*. 2. aktualisierte und erweiterte Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. S. 238-249.

ZWYGART, Ulrich (2007): *Wie entscheiden Sie? Entscheidungsfindung in schwierigen Situationen. Mit Fallbeispielen von Hannibal über John F. Kennedy bis Jack Welch*. Bern: Haupt.

JOURNALS:

BONO, Giovanna: „Introduction: The Role of the EU in External Crisis Management“, in: *International Peacekeeping*, Nr. 3, Autumn 2004, S. 395-403.

BRECHER, Michael, JAMES, Patrick: “Patterns of Crisis Management”, in: *The Journal of Conflict Resolution* 32(3), 1988.

BRECHER, Michael: “State Behavior in International Crisis: A Model”, in: *The Journal of Conflict Resolution* 23(3), 1979.

BRILL, Heinz: „Der Balkankonflikt und die Interessen der Mächte“, in: *Österreichische Militärzeitschrift*, 6/2000:724.

GIESSMANN, Hans J.: “Europäische Sicherheitspolitik am Scheideweg”, in: *Sicherheit und Frieden*, 2/2004: 67-73.

GLENNY, Misha: „The Kosovo question and regional stability“, in: *The Western Balkans: moving on*. Chaillot Paper No. 70, October 2004, S. 87-97.

GUTTIERI, Karen: „Civil-military relations in peacebuilding“, in: *Sicherheit und Frieden*, 2/2004: 79-85.

HALTINER, Karl: “Polizisten oder Soldaten? Organisatorische Dilemmata bei der Konstabulisierung des Militärs“, in: *Österreichische Militärische Zeitschrift*, 3/2001, S. 291-298.

HERMANN, Margaret G. / HAGAN, Joe D.: “International Decision Making: Leadership Matters”, in: *Foreign Policy*, No. 110, Special Edition: *Frontiers of Knowledge* (Spring, 1998), S. 124-137.

Jane's Intelligence Review, *Orchestrated attacks indicate frustration over Kosovo future*, Mai 2004.

KIRSTE, Knut: „Nach der Erweiterung: Sicherheitspolitische Herausforderungen für die NATO“, in: *Sicherheit und Frieden*, 2/2004: 73-78.

LUMSDAINE, David: „The Intertwining of International and Domestic Politics“, in: *Polity*, Vol. 29, No. 2. (Winter, 1996), S. 299-306.

MEERNIK, James: „Presidential Decision-Making and the Political Use of Military Force“, in: *International Studies Quarterly*, Vol. 38, No. 1 (March, 1994), S. 121-138.

MILLOTAT, Christian: „Auftragstaktik, das oberste Führungsprinzip im Heer der Bundeswehr“, in: *Österreichische Militärische Zeitschrift*, 3/2001, S. 299-310.

RUSI Newsbrief, The Royal United Services Institute, April 2004, Vol. 24, No 4.

SCHMIDSEDER, Karl: „Die militärische Komponente im internationalen Krisenmanagement. Charakteristika der Hauptakteure – Kriterien für die nationale Beteiligung - Konsequenzen für Österreich“, in: *Österreichische Militärische Zeitschrift*, 3/2002, S. 289-298.

SIMON, Herbert A.: „Administrative Decision Making“, in: *Public Administration Review*, 25(1), 1965.

WOSOLSOBE, Wolfgang: „Frankreich – Sicherheits- und Verteidigungspolitik: Lehren aus dem Kosovo-Krieg“, in: *Österreichische Militärzeitschrift* 2/2000:223.

ZEITUNGEN:

Neue Zürcher Zeitung, *Tote bei schweren Unruhen in Kosovo*, 18. März 2004.

Neue Zürcher Zeitung, *Tote bei schweren Unruhen in Kosovo*, 18. März 2004.

Neue Zürcher Zeitung, *Wie weiter in Kosovo?*, 24. März 2004.

Neue Zürcher Zeitung, *Missachtete Alarmsignale in Kosovo*, 19. März 2004.

Neue Zürcher Zeitung, *Ursachenforschung in Kosovo nach Unruhen*, 14. Mai 2004.

Tages Anzeiger, *Kirchen und Moscheen in Brand gesteckt*, 19. März 2004.

Der Spiegel, *Deutsche Soldaten: Die Hasen vom Amselfeld*, 3. Mai 2004.

Basler Zeitung, *Ethnische Säuberungen – Schutztruppe schaute zu*, 7. Mai 2004.

NATO-Dokumente:

KFOR Online Homepage, KFOR Objectives / Mission, online im Internet:

<http://www.nato.int/kfor/kfor/objectives.htm> [Stand 25. September 2004].

KFOR Online Homepage, KFOR Nations, online im Internet:

<http://www.nato.int/kfor/kfor/nations/default.htm> [Stand 25. September 2004].

KFOR Online Homepage, KFOR Chronicle, online im Internet:

http://www.nato.int/kfor/chronicle/2004/chronicle_08/04.htm [Stand 25. September 2004].

KFOR MSU, online im Internet: <http://www.nato.int/kfor/kfor/msu.htm> [Stand 25. September 2004].

KFOR MNB Centre, online im Internet: http://www.nato.int/kfor/kfor/mnb_centre.htm [Stand 25. September 2004].

KFOR MNB Northeast, online im Internet: http://www.nato.int/kfor/kfor/mnb_northeast.htm [Stand 25. September 2004].

KFOR MNB Southwest, online im Internet:

http://www.nato.int/kfor/kfor/mnb_southwest.htm [Stand 25. September 2004].

KFOR MNB East, online im Internet: http://www.nato.int/kfor/kfor/mnb_east.htm [Stand 25. September 2004].

KFOR Multimedia, online im Internet:

http://www.nato.int/kfor/multimedia/maps/respons_areas.pdf [Stand 25. September 2004].

Military Technical Agreement between the international security force (“KFOR”) and the Governments of the Federal Republic of Yugoslavia and the Republic of Serbia, June 9, 1999, online im Internet: <http://www.nato.int/kfor/kfor/documents/mta.htm> [Stand 25. September 2004].

NATO Fact sheets: NATO’s Role in Relation to Kosovo, online im Internet:

<http://www.nato.int/docu/facts/2000/kosovo.htm> [Stand 25. September 2004].

United Nations Security Council Resolution 1244, adopted by the Security Council at its 4011th meeting, on 10 June 1999, online im Internet:

<http://www.nato.int/kfor/kfor/documents/unscr1244.htm> [Stand 25. September 2004].

Sonstige Internetquellen:

Deutsche Bundeswehr, offizielle Homepage, online im Internet:

http://www.einsatz.bundeswehr.de/einsatz_aktuell/kfor/faq/faq_kfor.php [Stand 25. September 2004].

Human Rights Watch, *Failure to Protect: Anti-Minority Violence in Kosovo, March 2004*, July 2004, Vol. 16, No. 6 (D), im Internet,

<http://hrw.org/reports/2004/kosovo0704/kosovo0704.pdf>, [Stand 27. August 2007].

International Crisis Group, *Collapse in Kosovo*, Report No. 155, 22. April 2004, im Internet:

http://www.crisisgroup.org/library/documents/europe/balkans/155_collapse_in_kosovo_revised.pdf, [Stand 27. August 2007].

OSZE Municipal Profile of Lipjan, online im Internet:

http://194.8.63.155/documents/mik/2005/12/1193_en.pdf, [Stand 27. März 2007].

OSZE Bericht “Municipality Profile of Prizren”, online im Internet:

http://www.osce.org/documents/mik/2005/12/1200_en.pdf [Stand 27. August 2007].

OSZE-Bericht “Municipal Profile of Ferizaj/Urosevac”, online im Internet:

http://www.osce.org/documents/mik/2005/12/1205_en.pdf. [Stand 27. August 2007].

OSZE-Bericht „Municipal Profile of Mitrovica“, online im Internet:

http://www.osce.org/documents/mik/2005/12/1191_en.pdf, [Stand 10. August 2007].

Serbisch-Orthodoxe Kirche Kosovos, online im Internet,

<http://www.kosovo.net/rep031002.html>, [Stand 10. August 2007].

Stadt Prizren, online im Internet: <http://en.wikipedia.org/wiki/Prizren>, [Stand 27. August 2007].